

PHD THESIS, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA A.A. 2003/2004
<https://opac.sbn.it/> Codice identificativo: IT\ICCU\CFI\0784966

Gian Carlo Fedeli

*IL CONCETTO DI 'IPERTESTO' E IL PROBLEMA DELLA MUTABILITÀ E
DELLA VAGHEZZA NELLE LINGUE STORICO NATURALI.*
UN'IPOTESI TEORICA SULLA RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA

INDICE

PREMESSA METODOLOGICA, 3

CAPITOLO I

IPERTESTO, MODELLI GERARCHICI E CAMBIAMENTO LINGUISTICO, 7

CAPITOLO 2

VERSO UN MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE IPERTESTUALE DEL SISTEMA LINGUISTICO, 46

CAPITOLO 3

PSICOLINGUISTICA EVOLUTIVA, ANALOGIE NEUROBIOLOGICHE E ALCUNE QUESTIONI DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO, 91

BIBLIOGRAFIA, 161

L'idea, da cui nasce questo studio, si è configurata nell'intersezione di due settori di ricerca apparentemente diversi uno dall'altro: l'analisi del concetto di ipertesto e lo studio del problema della rappresentazione della mutabilità e della vaghezza nelle lingue storico naturali. Analizzando il concetto di 'ipertesto', è apparsa sempre più chiaramente la configurazione di una forma strutturale modellizzabile e apparentemente estendibile almeno al sistema lessicale. Tutto ciò potrebbe dare luogo alla costruzione di una teoria della rappresentazione linguistica che qui, tuttavia, sarà più che altro abbozzata e presentata in forma di ipotesi teorica. Il motivo riguarda essenzialmente la complessità che comporta l'elaborazione di una struttura reticolare astratta di questo tipo. Ci limiteremo, dunque, a costruire alcune ipotesi che si cercherà di rendere convincenti sia elaborandole all'interno di una prospettiva teorica più ampia sia confrontando il tutto con altre teorie e mostrando che esistono motivi di conforto all'impostazione che si prefigurerà, forniti da studi e ricerche di altre discipline scientifiche. La tesi forte che una teoria del genere dovrebbe essere in grado di sostenere è la seguente:

0.1. IPERTESTO¹ è una forma logica che permette di rappresentare la mutabilità e la vaghezza nella struttura di una qualsiasi lingua storico-naturale

¹ Usiamo la notazione virgolettata ad apici singoli quando nominiamo la forma del lessema di un concetto. Si adotterà la forma grafica IPERTESTO quando intendiamo riferirci alla costruzione teorica che si ipotizza in questo studio. Si renderanno esplicite le altre notazioni a mano a mano che si presenteranno lungo il testo

che potrebbe avere un'accezione ancora più forte, anche per codici non vaghi, che riguarda la rappresentazione strutturale e relazionale di sistemi semiotici differenti:

0.2. IPERTESTO è una forma logica che permette di rappresentare reti di relazione tra componenti di senso di sistemi semiotici differenti

E' chiaro che in questa sede non si aspira a tanto. La possibilità di concepire una rappresentazione teorica plausibile, che riesca a istituire una configurazione anche parziale del sistema lessicale che dia conto della vaghezza e della mutabilità di alcuni legami sintattici e semantici, sarà dunque il limite di questo lavoro. Per cui ci si vede costretti a indebolire la prima tesi forte appena enunciata, restringendo il campo al sistema lessicale e limitandoci a sostenere che

0.3. IPERTESTO è una forma logica che consente di rappresentare in modo estremamente fine la complessa rete di relazioni costituente il lessico di un qualsiasi sistema linguistico

Si chiarirà più avanti il significato che si dà qui a 'relazione lessicale' e, soprattutto, a 'ipertesto'. Per quanto riguarda la seconda tesi, si porteranno avanti, in alcune argomentazioni, delle motivazioni e dei risultati sperimentali che spingono a credere che un sistema di forma simile, o comunque rispondente alle caratteristiche essenziali di IPERTESTO, si possa ipotizzare anche per la rappresentazione della parte emotiva e connotativa del sistema e per la struttura formale di immagini complesse o, nella concezione oramai largamente diffusa di Marr [1982], di modelli mentali 3D. Tutto ciò naturalmente non esaurisce i sistemi semiotici, ma il modo in cui si intrecciano le varie componenti e la duttilità del sistema reticolare possono lasciarci formulare per abduzione che

0.4. IPERTESTO è una forma logica che consente di rappresentare in modo estremamente fine reti complesse di relazioni tra differenti sistemi semiotici

anzi tali reti potrebbero essere il liquido amniotico della semiosi.

Per fare ciò procederemo per gradi. In questo capitolo è sembrato opportuno mostrare sinteticamente come il concetto di ‘ipertesto’ e la questione della rappresentazione linguistica siano confluite nell’idea di usare il primo per risolvere alcuni problemi che riguardano la seconda. Si provvederà a isolare l’aspetto del concetto che ci interessa mettendo da parte le caratteristiche più contingenti e meno formali e concentrandoci sullo sforzo di astrazione che questo concetto ci costringe a fare; dopo di che, prenderemo in considerazione un aspetto della rappresentazione linguistica ampiamente dibattuto e rappresentativo dei problemi che affronteremo nella nostra ipotesi².

Metteremo, quindi, sotto analisi la struttura del concetto, che, come vedremo, istituisce analiticamente la propria stessa forma e mostreremo come questa può essere un modello strutturale per il resto del sistema; questa parte occuperà il secondo capitolo. Nel terzo inseriremo le nostre ipotesi teoriche nel dibattito linguistico e filosofico che coinvolge il problema della rappresentazione mentale di forme e strutture segniche: qui si prenderanno in esame questioni aperte e attualmente dibattute nell’ambito degli studi di semantica lessicale, limitandoci ad alcune che da un paio di decenni iniziano a interessare un numero sempre maggiore di studiosi, approfondendo ciò che avremo perlopiù accennato nel paragrafo 2. del primo capitolo. Nel quarto si considereranno alcuni risultati raggiunti nell’ambito degli studi sull’aspetto biologico del linguaggio e, dal punto di vista della linguistica teorica, si affronterà lo scoglio del cosiddetto problema di Platone o argomento della povertà dello stimolo, e si mostrerà come sia compatibile la soluzione proposta da Chomsky [si v. p.e. 1985]³ e soprattutto da Eric Lenneberg [1967] con le ipotesi che faremo sulla possibilità di concepire una tale forma lessico-sintattica. L’ultimo capitolo, le conclusioni, sarà dedicato a quelli che dovrebbero essere i passi successivi da compiere per costruire una teoria della rappresentazione ipertestuale del

² È sembrato opportuno concentrarsi su una questione emblematica, piuttosto che passare in rassegna alcune teorie selezionate e, per motivi di spazio, poco approfondite. D'altronde dedicheremo l'intero terzo capitolo all'uso che si può fare del concetto di 'ipertesto', così come lo avremo delineato, per un ampio numero di teorie

³ Dall'argomento della povertà dello stimolo (v. cap. 1.2.) scaturisce l'intero impianto teorico della Grammatica Universale di Chomsky

lessico, quindi seguirà un'esposizione dei punti più deboli e di quelli più saldi rispetto alle ipotesi che saranno state sostenute

CAPITOLO I – IPERTESTO E RAPPRESENTAZIONI GERARCHICHE (OPPURE: IPERTESTO, MODELLI GERARCHICI E CAMBIAMENTO LINGUISTICO)

1.1. Il concetto di 'ipertesto'

E' da poco tempo che il termine 'ipertesto' e il suo significato fanno parte del nostro lessico. In questa sede non ci si occuperà dell'ipertesto inteso come mezzo di comunicazione attualmente presente in forma macroscopica nella rete Internet, se non quando sarà utile come termine di confronto del concetto, che è l'oggetto e l'obiettivo della nostra attenzione. Dunque anche quando ci riferiremo all'ipertesto come referente del concetto si intenderà sempre un referente mentale, la cosiddetta immagine mentale del concetto, che ovviamente non corrisponde né a un oggetto specifico né a tutti gli oggetti specifici, ma, probabilmente, a una forma prototipale⁴. Ciò che è essenziale nello sviluppo della nostra ipotesi è l'individuazione dell'aspetto formale e delle potenzialità che costituiscono la forma ipertesto. Per quanto riguarda Internet e gli altri ipertesti prodotti materialmente, notiamo, di passaggio, che se questi fossero stati progettati in modo conforme ai valori significativi che il concetto teorico veicola, probabilmente sarebbero molto differenti da ciò che quotidianamente abbiamo sotto gli occhi. Questo non accade perché non esistono tecnologie adatte – poiché sono presenti, anche sul mercato, almeno dal '94 –, ma perché la portata rivoluzionaria e libertaria di questo concetto nel mondo della comunicazione farebbe certamente cambiare molte concentrazioni di mercato e permetterebbe una partecipazione molto più capillare e profonda alle fasi di costruzione delle notizie che in seguito vengono rese disponibili al pubblico⁵. Naturalmente non abbiamo qui spazio né tempo per approfondire queste affermazioni, ma confidiamo che l'individuazione per astrazione dei valori significativi di questo concetto, che è l'argomento di questo paragrafo, saranno di conforto alle considerazioni appena enunciate.

Dunque, un concetto che nasce a metà degli anni sessanta, si sviluppa fino ai primi anni novanta e trova una realizzazione pubblica, seppure parziale, nella

⁴ Per quanto riguarda la teoria dei prototipi, qui accennata, si vedrà in seguito (capp. 3 e 4) come questa sia utile a dirimere alcune questioni di fondo della nostra ipotesi. Di fatto questa teoria, forse meno utile per la rappresentazione del lessico mentale di quanto si sia ritenuto negli anni '80, porta alla luce l'uso di una capacità mentale difficilmente contestabile. Ciò significa che l'aspetto del riconoscimento di forme prototipali da parte degli esseri umani deve essere tenuto presente e compatibile con qualsiasi teoria della rappresentazione mentale si tenti di teorizzare

⁵ Lo stesso Nelson mette in guardia da questa deriva che oppone alla libertà delle strutture ipertestuali il controllo delle reti [cfr. Nelson 1990, p. 0/11]. Questa opposizione è divenuta terreno di dibattito dalla seconda metà degli anni '90, in particolare con lo sviluppo di Internet

seconda metà dello stesso decennio con l'avvio del World Wide Web. Una caratteristica di tutti gli autori che si sono occupati fin dall'inizio di questo concetto è il loro interesse a costruire uno strumento di studio fondato su due principi che hanno rappresentato per più di due millenni le proprietà fondamentali della comunicazione del sapere: il principio del dialogo tra studiosi e quello della produzione, ricerca e diffusione della conoscenza acquisita e sottoposta a critica, di nuovo per mezzo dello scambio e del dialogo. Un circolo virtuoso, dunque, che, nella mente e nelle idee di Ted Nelson, di Tim Berners Lee, e prima di loro di Vannevar Bush e di altri, avrebbe potuto essere reso più produttivo razionalizzando l'informazione e concentrandola in un sistema costruito in analogia con la struttura funzionale della mente umana, o almeno di quella che ne è la rappresentazione data da alcune posizioni filosofiche e scientifiche. Così Vannevar Bush, il primo a teorizzare in modo costruttivo un simile sistema, presenta la sua idea dopo aver mostrato le principali barriere fisiche alla circolazione della conoscenza: i lunghissimi tempi di riconoscimento e uso di alcune teorie scientifiche che hanno cambiato il nostro modo di concepire la natura (come le leggi genetiche di Mendel) e l'incredibile sproporzione tra la letteratura scientifica che si produce e le limitate possibilità di reperire, studiare e comparare (Bush 1945). Quindi presenta la sua soluzione, che trae origine da riflessioni sul funzionamento dei processi mentali:

[...] La mente umana non funziona in questo modo. Essa opera per associazioni. Una volta che essa abbia un elemento a disposizione, salta istantaneamente all'elemento successivo suggerito, in base a un intrico di piste registrate nelle cellule del cervello dalla associazione dei pensieri. [...] L'uomo non può sperare di replicare completamente con mezzi artificiali i processi mentali, ma sicuramente dovrebbe essere in grado di trarne molti insegnamenti [Bush 1945, trad. it. p. 1/49]

La soluzione proposta da Bush, come è noto, è una macchina chiamata 'memex' che oggi, se fosse riuscito a costruirla, potrebbe far mostra di sé in un museo della scienza come strumento di storia della meccanica. Dunque, ciò che ci interessa rilevare è la forte analogia con la rappresentazione della processazione delle informazioni. Da questa analogia e sfruttando alcune

soluzioni logiche proposte da Bush, Nelson dà vita al concetto e al nome 'ipertesto' [Nelson 1965]. Vediamo ora come funziona questo concetto, nella formulazione finale di Nelson [1990], e da quali principi fondanti trae il proprio significato. E' importante, a questo proposito, dire che Nelson non è rigoroso nell'espone la struttura del concetto, e che le sue affermazioni daranno luogo alla maggior parte delle posizioni contrastanti oggi protagoniste del dibattito intorno ai suoi valori significativi. Questo perché l'autore era più interessato a proporre lo strumento che avrebbe dovuto mettere in pratica le sue idee; strumento che, tuttavia, non verrà mai commercializzato e diffuso. Una delle ambiguità riguarda la confusione tra una presunta capacità ipertestuale umana, il concetto di 'ipertesto' e gli oggetti ipertestuali materialmente prodotti. La domanda che ci si pone è: tutto ciò è sempre esistito, esiste da quando l'umanità ha iniziato a diffondere le proprie idee per mezzo della scrittura, o esiste solo da quando esiste l'ipertesto elettronico? In base alla risposta che si ritiene più appropriata a questa domanda si induce una definizione conseguente del concetto. Nell'illustrare, rapidamente, la posizione assunta in questo studio, si cercherà di motivare anche perché escludiamo le altre. La nostra risposta è la seguente: la capacità ipertestuale, ovvero la capacità di collegare nodi testuali costruendo un percorso argomentativo o una *dispositio* in base a scelte individuali (dunque senza una gerarchia predefinita), è una capacità che sembra connaturata negli esseri umani ed è probabilmente il risultato di un processo naturale e culturale che, nel secondo aspetto, può essere facilmente dimostrato: è, per esempio, alla base dell'attività e della produzione scientifica che deve essere razionalizzata secondo gli autori appena citati; è la capacità di costruire una bibliografia, o di riunire alcuni scritti di alcuni autori per darne poi un'interpretazione; è dunque una capacità propria della specie umana a cui sono stati dati tanti nomi, attribuite molte perifrasi e che poi nella seconda metà del XX secolo è divenuta più chiara e distinta – o forse è ancora sfumata – comunque ha avuto un nome e soprattutto una rappresentazione esterna, oggettuale. Quindi, da quando è stata individuata la possibilità di ipostatizzare tale capacità, questa è stata anche compresa meglio e si è trasformata in un concetto e in un nome che la rappresenta. Ecco perché riteniamo che sia scorretto affermare l'esistenza degli ipertesti prima che questi fossero prodotti elettronicamente, e l'esistenza del concetto di 'ipertesto' prima che questo fosse

stato coscientemente prodotto e considerato pragmaticamente utile⁶. Così è andata per tutte le capacità della specie che abbiamo riconosciuto a mano a mano che la riflessione e lo studio le ha individuate e discusse, e non è il caso di meravigliarsi se continuiamo a individuarne altre che nell'attività quotidiana ci sono familiari.

Torniamo a Nelson, ovvero a colui che, per primo, ha reso esplicita e dato un nome a questa capacità. Nelson non dà una risposta precisa alla domanda che abbiamo formulato, ma nel presentare i valori concettuali fondanti, ovvero quella che in logica chiamiamo la connotazione o intensionalità e in linguistica e semiotica denotazione o estensionalità, fornisce elementi che limitano e individuano con chiarezza il concetto in esame.

Innanzitutto, Nelson assegna al concetto tre proprietà strutturali e tre relazioni basilari che si riferiscono a tali proprietà [Nelson 1990 cfr. p. 0/5]: 1) il sistema si presenta in un insieme di unità, e qualsiasi elemento si trovi in qualsiasi unità di testo è sempre riconducibile all'unità che lo ha generato; la relazione corrispondente è chiamata 'origine' e conduce da un elemento qualunque all'unità che lo ha generato; 2) è possibile generare nuove unità o per mezzo di unità già esistenti o per aggiunta di nuove; la relazione corrispondente è chiamata 'comunità' e individua gli elementi comuni tra le varie unità; 3) Qualsiasi unità o qualsiasi porzione di qualsiasi unità può essere collegata liberamente a qualsiasi unità o a qualsiasi porzione di unità; la relazione corrispondente si chiama 'collegamento' e contrassegna, mantiene traccia, e connette unità o porzioni di unità. Ora cerchiamo di capire a cosa danno forma queste proprietà e relazioni. La prima ci dice che ogni unità di testo e ogni elemento o parte di unità sono sempre riconducibili alla propria origine. In questo modo è sempre possibile catalogare e individuare la posizione di qualsiasi pezzo di informazione che compare nell'aggregato di unità comunque quest'ultimo vari o si trasformi. La seconda prevede la possibilità di creare nuove unità *ad libitum* o per mezzo di operazioni tra di esse o per semplice

⁶ A meno che non vogliamo considerare qualsiasi attività di libera associazione un ipertesto. Dunque: un conto è definire una certa capacità attività ipertestuale, e può valere per qualsiasi periodo storico; un conto è definire ipertesti queste attività, quando non si poteva neanche immaginarne l'esistenza e questa capacità funzionale non era stata individuata così come è poi avvenuto

aggiunzione; banalmente una qualsiasi unità può anche essere eliminata o resa superflua. La terza asserisce la possibilità di collegare qualsiasi parte di testo con qualsiasi altra senza limiti di alcun genere, ovvero chiunque può unire un qualsiasi pezzo del sistema a un altro, garantendo sia l'individuazione dei collegamenti sia la memoria dei percorsi costruiti. Quest'ultima è senz'altro la proprietà più importante, che rende il sistema ipertestuale molto diverso dalle altre strutture non lineari teorizzate fino a ora, come gli alberi nella teoria della dimostrazione o le reti dei sistemi connessionisti, le mappe concettuali di Quillian o le reti di Petri. Diversamente da queste ultime, la strategia metodologica più razionale, sostiene Nelson, sembra sia quella di rendere il più libero possibile il sistema (agerarchia) e responsabile della scelta l'individuo (agente). I principi della forma ipertestuale, come abbiamo visto, sono fortemente libertari e permettono al sistema di essere ovunque molto fluido. In questo modo la libertà di connettere pezzi di testo qualsiasi diviene uno strumento conoscitivo molto potente, poiché lascia indefinito, e nello stesso tempo rappresentabile come forma logica, qualsiasi limite teorico tra produzioni di senso e di non senso.

La struttura che si evince dai tre principi su esposti delinea una forma molto precisa che è anche fortemente duttile e variabile: un insieme I, costituito da quattro blocchi di testo, garantisce la formazione di dodici collegamenti potenziali tra ogni blocco e sedici sottoinsiemi, ovvero sedici sottogruppi compreso l'insieme vuoto e il sottoinsieme di tutte le unità di testo. Se, per esempio, queste unità fossero parole, l'ipertesto prevedrebbe tutti i possibili collegamenti, anche quelli che risulterebbero privi di senso o non grammaticali. Se si trattasse di frasi, oltre a comprendere tutte le combinazioni argomentative possibili, il sistema coprirebbe anche tutte le possibilità di non senso. Il sistema segue regole precise per calcolare oltre al numero massimo dei sottoinsiemi anche quello dei collegamenti possibili, in base a formule molto semplici: per n blocchi di testo, i sottoinsiemi saranno 2^n e i collegamenti $n \times (n - 1)$:

.....

.....

Fig. 1.1.1. : Un sistema di otto unità presenterà 256 gruppi possibili (2^8) e 56 collegamenti (8×7), considerando ogni collegamento biunivoco e, nel caso rappresentato in figura, non tra gruppi (altrimenti sarebbe 256×255). In qualsiasi punto può essere aggiunto un blocco di testo nuovo, un collegamento può essere interrotto o eliminato ed è sempre possibile memorizzare un qualsiasi percorso. In tal modo, se ogni risultato generato dall'operazione $2^x = y$ si riscrive come esponente di 2, a partire da un unico elemento si genera una progressione infinita in cui rimangono sempre sotto controllo i collegamenti: $2^x = y$; $2^y = z$; $2^z = u$; $2^u = r$; ... ; inoltre per ogni gruppo basta applicare la formula $n(n-1)$ all'esponente o al risultato per sapere il numero dei collegamenti biunivoci possibili; banalmente il numero delle linee di collegamento sarà dato dalla formula $\frac{n(n-1)}{2}$

La linearità, qui rappresentata non solo dal percorso \code{abcdefgh} ma da qualsiasi percorso scelto, diviene un caso particolare rispetto alle potenzialità ed è proprio l'introduzione dell'opzione di scelta libera che permette di formulare tutte le possibilità significative e non significative che si aprono nella costruzione di percorso delle varie unità date, aggiungendone anche di nuove. Soprattutto, assumere la possibilità di scelta libera di ogni percorso possibile lascia il discrimine senso/non senso a chi agisce nel sistema, che, in questo modo, può violare schemi preordinati e avventurarsi in territori in cui i valori di senso divengono ambigui o si perdono. Chi agisce nel sistema, dunque, opera scelte tra percorsi possibili, per esempio una frase sarà un percorso possibile tra forme esistenti collegate all'interno del sistema lessicale di un parlante.

Vedremo che questo aspetto, quello cioè di avere la possibilità di fare errori, di concepire strutture non ben formate, estremamente ambigue o anche prive di qualsiasi senso si rivelerà, dal punto di vista del sistema, una delle potenzialità più sorprendenti della forma IPERTESTO⁷, che non ammette libertà di scelta individuale al contrario di come avviene per il singolo parlante. Inoltre, ogni scelta di percorso è rappresentabile insieme a qualsiasi altra nel medesimo sistema di collegamenti.

Dunque, in base ai tre principi su enunciati, 'ipertesto' denota

def. 1.1.2. < un sistema di unità di testo separate, liberamente collegabili tra loro o tra qualsiasi porzione di testo all'interno dell'aggregato, in cui ogni elemento è riconducibile alla propria origine, e il cui numero può variare per eliminazione, aggiunta o generazione >

Abbiamo visto che, come Vannevar Bush, Nelson pensa di trovare una soluzione per l'archiviazione e l'uso di una massa di informazione enorme, che egli stesso prevede sia gran parte del patrimonio umano, il che, potenzialmente, significa l'intera conoscenza enciclopedica:

Il sistema Xanadu, progettato per accogliere molti tipi di strutture testuali, si è evoluto in un progetto per l'archiviazione universale dei media interattivi e, di fatto, per l'archiviazione universale dei dati; e in una rete crescente di stazioni di archiviazione che, in linea di principio, possano salvaguardare gran parte del patrimonio umano, rendendolo allo stesso tempo più accessibile di quanto esso sia mai stato [Nelson 1990, p. 0/6]⁸

⁷ Vedremo nei prossimi capitoli quanto è utile sfruttare questa proprietà di disordine apparente all'interno di forme complesse. Questo permette al sistema di forzare continuamente se stesso e, nel concepire la possibilità di costruire argomentazioni o frasi, di mostrarsi in tutte le possibilità polisemiche, ambigue o addirittura prive di senso

⁸ 'Xanadu' è il nome che Nelson dà allo strumento ipertestuale che è l'obiettivo della sua ricerca. Anche i tre principi su esposti, da cui siamo partiti per costruire il nostro modello in 1.1.1., si riferiscono alla struttura di Xanadu, che rappresenta il tentativo effettivo di costruire una forma ipertestuale. Questo fatto, ovvero l'effettiva possibilità di costruire un tale sistema, aggiunge un valore positivo alle ipotesi che faremo. Come è noto, Xanadu è la città fantastica del poema incompiuto di Coleridge *Kublai Khan*

Come si può realizzare un progetto così ambizioso? ricordiamo che Nelson non si pone solo il problema dell'archiviazione universale, ma ha soprattutto l'obiettivo di rendere tali archivi facilmente accessibili e disponibili in tutte le varianti immaginabili. In quale orizzonte teorico è necessario muoversi?

Il problema che abbiamo di fronte può essere posto anche nel modo seguente: c'è un essere umano qualsiasi, chiamiamolo X, che deve avere accesso a una serie di informazioni, chiamiamole 'abcdefgh' in un ordine qualsiasi. 'abcdefgh' sono sicuramente da qualche parte, e 'da qualche parte' significa nella massa delle informazioni. Questa massa possiamo immaginarla costituita di tre ordini di senso: una massa amorfa, che è, nella sua totalità, indistinta, potremmo chiamarla il *purport* o *la matière* del sistema; una massa percepibile come parzialmente strutturata (come in biblioteche, videoteche, fonoteche, etc.) e dunque riconoscibile: è quella che sta cercando il signor X; una massa di informazioni integrate, disponibili e modificabili: è ciò a cui il signor X aspira. Dunque X, per ottenere ciò che cerca, ritiene necessario disporre di uno strumento, chiamiamolo Z, che renda la massa indistinguibile e quella parzialmente strutturata un sistema accessibile. Questa formulazione corrisponde al cosiddetto sillogismo pratico di origine aristotelica⁹. In questo modo abbiamo individuato gli elementi e i passi che compongono il ragionamento e possiamo fare le dovute distinzioni e osservazioni. Possiamo separare, innanzitutto, la necessaria competenza di X da un eventuale sistema enciclopedico, in cui si trovano le informazioni indistinte e parzialmente strutturate. Ora, sappiamo che alcune masse di informazioni, forse anche quelle che ritenevamo oscure e indistinte, sono disponibili e strutturate in molti luoghi accessibili, in biblioteche, per esempio, che le catalogano

⁹ In realtà il cosiddetto sillogismo o ragionamento pratico [cfr. Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1147 a 25-30, ed. it. 1986] è stato approfondito soprattutto da William Dray [1957], Elizabeth Anscombe [1957] e in seguito da Georg von Wright [1971]. Non ci soffermiamo, in questa sede, sul dibattito iniziato negli anni '50 e non ancora concluso sui modelli di spiegazione scientifica. Tuttavia, più avanti nel secondo paragrafo, affronteremo il paradigma epistemologico di Hempel e Oppenheim, che è in netto contrasto con il sillogismo pratico. La formulazione schematica più usuale di questo ragionamento è la seguente:

X intende ottenere P

X ritiene che non otterrà P, se non compie l'azione Q

X si dispone a fare Q

compartimentalmente, in modo rigido e dunque difficili da reperire; non esiste una struttura rapida e agile che le raggruppi tutte insieme e permetta di trovare ciò che si cerca o almeno di sapere dov'è; non esiste cioè un sistema che, razionalmente, renda il tutto una forma agibile: non esiste il terzo ordine di senso. Dunque servirà uno strumento, Z, che non solo renda con il minimo sforzo ciò che si cerca, ma che, soprattutto, dia una struttura all'enorme massa di informazioni, rendendola un sistema unificato, necessariamente aperto e in continuo mutamento. L'ipertesto è questo strumento: ciò a cui dà luogo sarà il sistema. Il soggetto agente disporrà dello strumento ipertesto e di pezzi del sistema. Si vengono a formare in questo modo due entità distinguibili e interdipendenti: da una parte c'è il sistema ipertesto che contiene le informazioni, dall'altra l'utente, che, in base alle proprie conoscenze e competenze, agisce liberamente (nel sistema) costruendo e adattando alle proprie esigenze percorsi di testo. È ovvio che il soggetto agente costruirà in questo modo gruppi di percorsi ipertestuali personali, pezzi del sistema generale, che potrà mantenere in memoria, cancellare o modificare. Abbiamo ora, potenzialmente, due sistemi concreti e tangibili: un ipertesto generale che comprende e dà forma a tutto ciò che si produce come informazione (testi scritti, immagini, suoni, etc.) e un ipertesto individuale che attinge dal sistema generale e agisce al suo interno. Questa necessaria interdipendenza è garantita dallo strumento ipertesto che permette al tutto di funzionare.

L'idea di Nelson, da cui abbiamo per ora tratto solo conseguenze, è quella di costruire «la forma più generale di scrittura» [Nelson 1990, p. 0/2], anzi l'autore si arrischia a chiamarla «la forma più generale di linguaggio» [ibidem, v. n. 2]. Non è ben chiaro cosa intenda Nelson con queste affermazioni, ma possiamo sospettare che il sistema funzioni anche per la capacità di costruire frasi. Senz'altro Nelson, quando si chiede come deve essere fatto questo strumento, si riferisce al funzionamento della mente/cervello¹⁰; da questo riferimento si sviluppa la sua idea di costruire un sistema non gerarchico:

La struttura delle idee non è mai sequenziale; e in verità, nemmeno i processi del nostro pensiero sono molto sequenziali. Certo, solo pochi pensieri alla volta passano attraverso lo schermo della nostra mente; ma mentre consideriamo una

¹⁰ Useremo il termine 'mente/cervello' per intendere sia la struttura fisiologica sia la struttura funzionale del sistema nervoso centrale

cosa, i nostri pensieri la intersecano continuamente, seguendo ora un collegamento ora un altro. Ogni nuova idea è comparata con molte parti dell'intero disegno della mente, o con qualche visualizzazione mentale del disegno stesso [Nelson 1990, p. 1/16]

Quella di Nelson sembra essere un'idea basata sull'esperienza personale: non sono citati né autori né testi che diano conforto a queste asserzioni, anche se sembrano essere sensate. L'esperimento mentale è accessibile a chiunque, e, se ci soffermiamo su ciò che avviene quando sviluppiamo pensieri compiuti o quando generiamo enunciati, questa sensatezza assume il valore di un'evidenza apparente. Il che non gli dà ancora la dignità di un'asserzione scientificamente corretta, ma è filosoficamente opportuno indagare sul fenomeno così come appare alla riflessione¹¹. Ma questo è banale: l'intera storia della filosofia può essere ricondotta alla domanda "come facciamo a pensare?" e abbiamo imparato, almeno da Cartesio in poi, che tentare di rispondere in modo diretto è tempo sprecato; non lo è, invece, cercare di dare una rappresentazione razionale di ciò che avviene quando pensiamo: costruire cioè un modello dell'attività mentale che dia ragione della forma logica del sistema, e che proceda tenendo conto degli studi sulla struttura funzionale del sistema nervoso centrale. Dal concetto di ipertesto si potrebbe sviluppare una ricerca di questo tipo¹². Abbiamo visto come il modello completo sia rappresentabile scindendo il sistema teorico-generale delle masse di informazione dai singoli utenti che, non solo vi accedono, ma ne posseggono pezzi, li usano, li trasformano. Dunque avremo un sistema generale e un sistema individuale, e questi interagiscono per mezzo di uno strumento che fornisce le regole su come il tutto deve funzionare. La distinzione rappresentata esprime un modello funzionale in parte analogo alla dicotomia durkheimiano-saussuriana individuo\ sistema¹³. È chiaro che

¹¹ È chiaro che c'è chi ritiene, motivatamente, che il pensiero (o la struttura delle idee, come la chiama Nelson) abbia una natura fortemente gerarchica; ciò non toglie che abbia dignità e capacità produttiva anche la posizione di Nelson qui riportata

¹² Approfondiremo questo argomento nel quarto capitolo

¹³ È analogo in questo senso: nel Corso di Linguistica Generale si legge

Separando la lingua dalla *parole*, si separa a un sol tempo: 1. ciò che è sociale da ciò che è individuale; 2. ciò che è essenziale da ciò che è accessorio e più o meno accidentale [Saussure 1986³, p. 23 (CLG 30)]

Nelson si riferisce alla <struttura generale del linguaggio>¹⁴, ovvero alla concezione teorica di ipertesto generale, quando sostiene di aver progettato un sistema che rappresenta

la vera struttura dell'informazione con cui interagiamo; [...] un sistema assolutamente generale per rappresentare, archiviare e reperire qualsivoglia tipo di struttura – e che in più metta a disposizione di ogni campo dello scibile talune capacità che noi riteniamo universalmente necessarie [Nelson 1990, p. 2/5, corsivo nel testo]

e si riferisce alla costruzione di un ipertesto individuale, *ad hominem*, laddove sostiene che

i lettori possono scegliere percorsi diversi a seconda delle loro attitudini, o del corso dei loro pensieri, in modo finora ritenuto impossibile [Nelson 1990, p. 0/3]

Ciò che è più interessante è che questo ragionamento trova un fondamento solido se si prende in considerazione la distinzione tra *langue* e *parole*, poiché, in tal modo, è possibile porre delle condizioni chiare perché il concetto di ‘ipertesto’ possa funzionare: questo è l’orizzonte teorico in cui è opportuno muoversi. Vediamo perché, a che livello e, soprattutto, quali sono le differenze più importanti che introduce il concetto di ‘ipertesto’, così come lo abbiamo formulato¹⁵, rispetto alla distinzione saussuriana.

e, in nota, De Mauro spiega che i valori linguistici, più o meno condivisi,

si delimitano reciprocamente: fanno cioè *s i s t e m a*. E questo sistema di valori è qualche cosa di diverso (dialetticamente e trascendentalmente) dalle realizzazioni foniche e significazionali dei singoli atti di *parole* [Saussure 1986³, n. 65, p. 386]

nelle prossime righe approfondiremo questa analogia

¹⁴ È un po’ imbarazzante l’uso che Nelson fa dei termini: la <struttura generale del linguaggio> non identifica nulla, e lo stesso autore non fa uso o riferimenti espliciti a teorie linguistiche che hanno scopi generalizzanti, come per esempio la teoria della grammatica universale. Neanche quest’ultima, tra l’altro, è definibile come la rappresentazione della struttura generale che intende Nelson, poiché riguarda solo le lingue storico-naturali e ha lo scopo di produrre tutte le teorie linguistiche dominio-specifiche. Possiamo però comprendere intuitivamente cosa voglia intendere

¹⁵ Non ci soffermeremo ora sul problema della rappresentazione di questo modello. L’argomento sarà il *leit motiv* del capitolo 2.

Abbiamo visto¹⁶ che De Mauro definisce trascendentale e dialettico rispettivamente la differenza e il rapporto tra sistema linguistico e atto di *parole*. Questa definizione vale anche tra ipertesto generale e ipertesto individuale? Ora, la differenza trascendentale si sostanzia in un insieme di proprietà caratteristiche che si costituiscono in opposizione dialettica tra generale e particolare. La *langue*, come l'ipertesto generale, è un sistema necessario, non appartiene a nessun singolo soggetto, contiene tutte le possibilità combinatorie in gioco negli atti linguistici; inoltre sono due sistemi aperti, che si modificano incessantemente; la *parole*, così come l'ipertesto individuale (più esattamente l'atto ipertestuale), è un processo contingente, che appartiene sempre a individui singoli, che nasce da una scelta più o meno libera, comunque libera nello scegliere quali valori significativi si vuole veicolare; sia l'una sia l'altro sono determinati dai sistemi generali per quanto riguarda la possibilità della loro stessa esistenza; entrambi funzionano per mezzo di uno strumento che è anche struttura ordinatrice del sistema generale: da qui il modello dell'intero circuito, il cui motore è l'opposizione dialettica tra i due. Ed è proprio qui che troviamo le differenze principali tra i due diversi modelli rappresentativi.

La novità principale, che rappresenta la sostanza dell'idea di Nelson, è la definizione di una forma che in sé non contiene alcun tipo di precedenza o precedenza, logica o temporale, necessaria. I principi che regolano la forma e che abbiamo discusso lasciano a chi accede al sistema la possibilità di dedurre una struttura gerarchica qualsiasi, permettendo di collegare i diversi valori significativi seguendo un principio ordinatore dei blocchi di testo semanticamente dipendente dall'utente, che ne stabilisce i collegamenti (i quali, come potenzialità, già esistono). Ogni percorso, così dedotto, avrà ovviamente diversi valori significativi, e, in alcuni casi, nessun valore significativo, e anche quest'ultimo è ammesso dal sistema. Decompartimentare e unificare l'informazione in un sistema unico comporta la perdita, all'interno del sistema, di strutture che regolano le attività dell'utente per mezzo di funzionalità ordinarie necessarie. Secondo Nelson le gerarchie generano confusione, poiché rispondono a un ordine di un gruppo prestabilito: esistono molte modalità di ordinamento, dunque molti gruppi e, alla fine, tanta confusione.

¹⁶ V. nota 6

Invece questa forma, che potremmo chiamare ‘anarchia razionale’, in quanto regolata da principi che non impongono strutture predeterminate, consente di riversare il principio ordinatore su coloro che intervengono continuamente nel sistema, che lo possono influenzare e che costruiranno i propri percorsi e la propria memoria. D'altronde sarà l'utente del sistema in grado di stabilire se il percorso che ha costruito è significativo o meno, comunicabile o incomprensibile¹⁷. Nella rappresentazione della *langue*, come nell'atto di *parole*, i limiti tra comprensibile e incomprensibile, grammaticale e agrammaticale, come sappiamo, sono effettivamente sfumati, labili, spesso preda della vaghezza semantica. L'adozione del principio ipertestuale che regola la forma ipertestuale significa avvicinarsi all'idea di un processo dialettico tra *langue* e *parole* in cui il sistema si produce come enèrgia, un farsi continuo della lingua. In questo modo la vaghezza diviene un principio di sistema e, dunque, veste il ruolo di fondamentale principio teorico, modificando il valore che diamo al concetto di ‘regola’ in linguistica¹⁸. In buona sostanza, come avremo modo di approfondire, l'idea di Nelson capovolge il paradigma vigente

1.2. Modelli gerarchici e cambiamento linguistico

Qualsiasi teoria linguistica ha la necessità di individuare un insieme di concetti generali da cui sia possibile far scaturire i principi per mezzo dei quali si formulano e si applicano le regole per ogni livello: fonetico e fonologico, morfologico e lessicale, sintattico e semantico. Alcuni di questi principi, spesso impliciti, sono le definizioni dei valori che sono attribuiti ai concetti di

¹⁷ Ciò non significa che l'informazione non abbia una struttura sistematica: l'ipertesto è in grado di dare forma alla massa amorfa, al purport: la struttura dovrebbe essere rappresentabile sia con i soli tre principi enunciati sia con insiemi di configurazioni di sistema (per esempio lessicali, semantiche e sintattiche) che rendano esplicite tutte le configurazioni attualizzate, cioè esistenti. Nel senso del rapporto *langue*\ *parole* tali configurazioni saranno senz'altro instabili; a livello teorico esse sono conformi ai principi ipertestuali, perciò non necessarie in se stesse e prodotte dalle possibilità logiche interne al sistema, che sono un numero altissimo – e, per mezzo del principio di libera aggiunta e di ricorsione dell'esponenziazione, potenzialmente infinite (v. fig. 1.1.1.) – e dalle forme d'uso che forzano continuamente l'instabilità della forma generale, la quale selezionerà, riconfigurerà, etc.. Tutto ciò sarà argomento del secondo capitolo

¹⁸ Il paragrafo successivo sarà dedicato a questo problema

‘spiegazione’, di ‘causa’ e di ‘norma’. Da ciò dipende il modo con cui useremo i concetti di ‘regola’ e di ‘eccezione’, ma anche di ‘descrizione’ e di ‘funzione’, per esempio¹⁹. La rappresentazione del sistema sarà soggetta a notevoli differenze a seconda che il valore del concetto di ‘regola’ sia più spostato verso un’accezione normativa prescrittiva o descrittiva. Così, se il sistema di spiegazione segue alcuni paradigmi, per esempio quello nomologico deduttivo o quello probabilistico, alle regole sarà attribuito un valore di validità conseguente, le illazioni raggiungeranno una certa precisione predittiva, le forme derivate saranno più o meno rigide, le funzioni individueranno domini e sotto-domini più o meno definiti e le cause del cambiamento saranno più o meno trasparenti. Anche il modo stesso in cui intendiamo i concetti teorici di *langue* e di *parole* dipenderanno da questi concetti epistemici e, non a caso, uno dei *leit motiv* del secolo scorso è stato il dibattito sul modello di spiegazione adottato nelle scienze cosiddette naturali e in quelle storiche, dicotomia²⁰ in cui non è per niente chiaro dove situare la ricerca linguistica e, più in generale, semiotica.

Cercheremo di illustrare un caso in cui una solida struttura teorica non riesce a spiegare in modo soddisfacente il fenomeno del cambiamento linguistico, a causa della forma strutturale rigida che tale teoria impone sia al concetto di lingua sia a quello di regola. Secondo alcuni linguisti [cfr. Lass 1980], il problema principale delle teorie del cambiamento, dal punto di vista della capacità esplicativa, riguarda la difficoltà a formulare le classiche leggi di copertura del tipo delle leggi universali condizionali

1.2.1. ! $x (P(x) \rightarrow Q(x))$

Lo schema afferma che se una qualsiasi variabile individuale x , in un dominio qualsiasi, gode della proprietà P , allora avrà anche la proprietà Q , in quel dominio. La formulazione di leggi di questo tipo permette di costruire una derivazione logicamente necessaria per qualsiasi evento particolare, in base al

¹⁹ Con il verbo ‘dipendere’ non si vuole indurre l’idea di una gerarchia concettuale. Vogliamo intendere, invece, i concetti epistemici come strumenti i cui valori di senso sono intrecciati tra loro e in cui porre l’accento su un valore di senso piuttosto che su un altro produce sia principi conoscitivi sia rappresentazioni differenti

²⁰ Anche la separazione tra scienze cosiddette naturali e scienze storico-umanistiche è, naturalmente, discutibile

paradigma di spiegazione imposto dal modello nomologico deduttivo, che rappresenta, in tal modo, una struttura gerarchica emblematica nella filosofia della scienza. Il modello [Hempel 1961] sostiene che ogni legge scientifica, per soddisfare al meglio i requisiti di spiegabilità, deve dedurre gli *explananda* dagli *explanantia* per necessità logica, in base allo schema di derivazione generale

dove L_1, \dots, L_n sono gli enunciati che esprimono leggi generali, C_1, \dots, C_m gli enunciati che esprimono i fatti particolari che individuano l'evento sotto esame ed 'E' l'enunciato che esprime l'evento da spiegare. Il modello generale di derivazione significa che, dato un enunciato E in cui è espresso un fenomeno, si avrà spiegazione del fenomeno E solo se si otterrà come conclusione di un processo inferenziale che deduca E dagli enunciati L_1, \dots, L_n e C_1, \dots, C_m . Se impieghiamo leggi di tipo probabilistico, il rapporto *explanantia/explananda* sarà di tipo statistico inferenziale²¹.

Nelle discipline linguistiche un tale modello impone che la *langue*, a qualsiasi livello la si consideri, sia costituita di regole e schemi di regole necessari che da una parte devono giudicare la buona forma degli enunciati, eliminando la possibilità di generare frasi mal formate, dall'altra devono giudicare in base alla idealizzazione formale della struttura astratta, che, essendo costituita su principi, parametri e regole precise, deve essere preservata in quanto tale. Dunque la *langue* è teorizzata come un'astrazione le cui strutture, per essere scientificamente analizzabili, devono essere disposte in un ordine determinato da un certo insieme di leggi generali e particolari.

²¹ Più esattamente sarà di tipo statistico-deduttivo o statistico-induttivo. Il primo dei due fu abbandonato da Hempel e Oppenheim, poiché non riuscivano a stabilire un criterio di verifica per la correttezza delle asserzioni generalizzanti. Il modello induttivo, considerato più affidabile dai due filosofi, contiene sempre leggi generali, ma di tipo statistico, dove un fenomeno si prevede in base a una prossimità di probabilità che va da 0 a 1

Ma – a parte il fenomeno della vaghezza linguistica, che si nota facilmente anche in sincronia e genera esempi controfattuali, spesso risolti con regole *ad hoc*²² – le lingue cambiano, e cambiano le regole interne, i rapporti tra i vari elementi e addirittura, come vedremo fra breve, le stesse disposizioni gerarchiche. La forma astratta, raffigurata, di una grammatica particolare non è sempre la stessa: le lingue si trasformano in altre lingue. Così nel XIX secolo si è scoperto che comparando le lingue classiche – il sanscrito, il greco e il latino – si poteva risalire a una comune lingua indoeuropea, e così dal latino la lingua diviene il francese, l'italiano, il dalmata, etc.. Si sono poi ricostruiti altri gruppi: quello germanico, balto-slavo, indo-iranico, etc. Spesso si sono attribuite le cause di questo fenomeno a fattori esterni, come processi di acculturazione, scontri tra culture, guerre e altro. Spesso si sono dimostrate regole precise e teorizzate forme di regolarità del cambiamento linguistico, ma, come il *recto* e il *verso* di un foglio, tali regolarità si sono associate ad altrettante eccezioni²³. Di rado si è tentato di studiare questo fenomeno come una proprietà del sistema²⁴.

²² Sul problema delle regole *ad hoc* è nata una polemica interna alla scuola generativista. Il problema non riguarda il mutamento, ma il fatto che regole globali non possono coprire tutti i casi di derivazione di grammatiche particolari [cfr. Lakoff 1972; Chomsky 1972; Baker, Brame 1972]

²³ Tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del secolo scorso, si è ritenuto che la linguistica diacronica rappresentasse un ideale della scienza positiva, tanto che Antoine Meillet, nella sua *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes* del 1903, affermava che il grado di completezza della ricerca aveva raggiunto un limite oltre il quale era possibile solo perfezionare alcune tecniche [cfr. p. 410]. È noto che la regolarità del cambiamento fonetico, scoperta da Rasmus Rask e Jakob Grimm [1848], poi confermata da Karl Verner nel 1877 e infine dal fondamentale lavoro di Saussure sulla distinzione vocalica nell'indoeuropeo, condusse gli Junggrammatiker alla convinzione di aver portato alla luce le leggi cieche e necessarie del cambiamento linguistico: < Die Lautgesetze wirken blind, mit blinder Notwendigkeit > [Osthoff 1884]

²⁴ Nelle ultime pagine del suo libro introduttivo alla scienza linguistica, Louis Hjelmslev scrive: <Ma anche se arriviamo ad una ripartizione nuova, che dà più importanza allo stato linguistico e ne dà meno alla trasformazione linguistica, resta il fatto che la lingua si trasforma. E il linguista deve cercare una spiegazione causale di questa trasformazione> [1970, p. 151]. Nel secondo capitolo vedremo con attenzione il concetto di cambiamento che ha in mente Hjelmslev. Due studiosi che si sono particolarmente dedicati allo studio del cambiamento come proprietà fondamentale del sistema linguistico, e delle cui idee faremo largo uso, sono stati

La teoria ‘principi e parametri’, fondamento della Grammatica Universale (abbrevieremo con GU) di Chomsky, forse la più efficace prodotta finora per spiegare singole teorie grammaticali²⁵, esclude il fenomeno del cambiamento, come vedremo, e lo relega a un ruolo di sfondo, estremamente marginale²⁶: questo comporta, di conseguenza, una concezione della lingua astratta che ci interessa analizzare in quanto legata a categorizzazioni del tipo gerarchico appena visto.

La grammatica universale (GU) rappresenta i principi che regolano la facoltà di linguaggio ed è ipotizzata come biologicamente determinata. Questi principi si manifestano in ogni lingua particolare attraverso l’attivazione di un numero finito di parametri, che ne rappresentano la realizzazione effettiva. Tale realizzazione è l’espressione linguistica dei vincoli imposti dal rapporto tra individuo, grammatica universale e ambiente linguistico, dal momento che la scelta dei valori parametrici è veicolata dall’ambiente linguistico in cui un bambino cresce e acquisisce la propria lingua madre. La Grammatica Universale può essere immaginata come un insieme gerarchicamente strutturato da un complesso di teorie e sottoteorie che possono essere rappresentate come delle scatole in cui ogni funzione di marcatura (dato da un input linguistico esterno) regola i parametri contenuti nelle scatole mettendoli sulla posizione 0 o 1, marcato o non marcato. In questo modo la GU si avvia a divenire una lingua particolare, ovvero, parlando in termini teorici, una teoria grammaticale di una lingua specifica²⁷. La teoria di una qualsiasi grammatica particolare si presenta come un sistema di regole che permette di derivare indicatori sintagmatici finali a partire da indicatori sintagmatici iniziali (le

Eugenio Coseriu [cfr. p.e. 1958; 1971] ed Eric Lenneberg [cfr. p.e. 1967]

²⁵ In grammatica generativa una teoria di una grammatica corrisponde alla descrizione e spiegazione teorica di una lingua specifica, come vedremo tra poco. Anticipiamo che una lingua storico naturale può avere una e una sola teoria adeguata [cfr. Chomsky 1980]

²⁶ È difficile trovare nei lavori di Chomsky riferimenti espliciti al problema del cambiamento linguistico; quando ce ne sono è per rilevarne la scarsa importanza:

Ho enfatizzato i fatti biologici e non ho detto niente sui fatti sociali e storici. Non dirò niente riguardo a questi elementi nell’acquisizione del linguaggio. La ragione è che penso siano relativamente poco importanti [Chomsky 1988, p. 157]

²⁷ Per ragioni argomentative vedremo più avanti, in questo stesso paragrafo, come funziona nel dettaglio questo aspetto della teoria

derivazioni possono essere considerate anche seguendo il percorso contrario)²⁸, passando attraverso le operazioni di movimento esplicito e movimento implicito, secondo lo schema seguente:

fig. 1.2.3.

Insieme allo schema di derivazione operano, nella rappresentazione di una lingua particolare, diverse sottoteorie della GU e alcuni principi fondamentali di portata generale legati tra loro, come la teoria del caso, la teoria del legamento, la teoria della reggenza, la teoria delle catene, il principio di proiezione, il principio di dipendenza dalla struttura, eccetera²⁹. Così Chomsky taglia fuori, come elemento teorico, l'atto di *parole*, che diviene al massimo

²⁸ La teoria qui rappresentata è il cosiddetto Programma Minimalista [Chomsky 1993; 1995]. In termini non troppo specifici la teoria di una grammatica è costituita da regole di struttura sintagmatica che formano gli indicatori sintagmatici, cioè rappresentazioni nelle quali è indicata la struttura categoriale (sintagma nominale, sintagma preposizionale, frase, ecc.); e le regole trasformazionali che convertono indicatori sintagmatici in altri indicatori sintagmatici. Nei termini della teoria standard estesa (TSE) si tratta di derivare una struttura superficiale da una struttura profonda attraverso l'operazione detta 'muovi !', cioè <muovi qualcosa>, per poi definire la forma fonetica e la forma logica. Oggi si parla di indicatori sintagmatici iniziali e finali, poiché i termini 'struttura profonda' e 'struttura superficiale' generavano confusione

²⁹ Non tratteremo a fondo, in questa sede, né il programma minimalista, né le teorie particolari che citeremo soltanto [cfr. Chomsky 1991, 1993, 1995; per quanto riguarda una trattazione manualistica della teoria v. Radford 1988, Haegeman 1991, Graffi 1994]

l'enunciato 'E' del modello hempeliano, sostituibile, peraltro, con la funzione teorica della frase, che rappresenta i vari oggetti da spiegare, anche facendo uso di modelli *ad hoc*. In questo quadro teorico, secondo la ricerca generativista, il limite dell'equilibrio metodologico si esprime nella possibilità di derivare dalla GU le lingue umane possibili, dimostrando anche, in questo modo, la legittimità della ricerca³⁰. L'idea della GU è che le teorie linguistiche particolari, le grammatiche delle singole lingue, hanno un'importanza relativa alla struttura universale, che non cambia: esiste come disposizione genetica ed è acquisita come un istinto complesso (per esempio il volo degli uccelli, o la deambulazione umana) e una volta stabiliti i parametri della GU quella lingua sarà fissata nella mente dei parlanti.

In un articolo intitolato *I limiti interni del mutamento linguistico* [1994], Guglielmo Cinque pone la questione del mutamento sia dal punto di vista della psicolinguistica evolutiva sia dal punto di vista della linguistica teorica, in una prospettiva interamente generativista; ciò ci permetterà di evidenziare alcune questioni che solleverà la nostra proposta. Molte ricerche e i dati che provengono dagli studi sulla GU mostrano che, in un grande numero di casi, le differenze sintattiche tra varie lingue particolari e anche tra famiglie linguistiche sono effettivamente riconducibili a un insieme di principi e parametri e a un insieme di sottoteorie della GU validi universalmente. Se queste ricerche continueranno a essere confermate in linea di massima possiamo prevedere, sostiene Cinque, tre ipotesi possibili per spiegare questo fenomeno. La prima è la vecchia ipotesi dell'origine monogenetica delle lingue naturali. La seconda fonda le sue ragioni sulla teoria dei bisogni – in questo caso i bisogni comunicativi degli esseri umani. La terza, infine, chiama in causa la presunta identità delle menti umane, sostanzialmente la struttura e le funzioni del nostro apparato cerebrale. Scartate le prime due ipotesi, Cinque si concentra sulla terza, che è, come sappiamo, l'ipotesi su cui si sono concentrati il maggior numero degli studi sia dei sostenitori dell'intelligenza generale sia dei modularisti³¹. Anche qui è necessario fare una scelta ulteriore tra queste due posizioni, che non deve manifestarsi come un'impostazione dottrinarina, ma

³⁰ Il tutto, come si vedrà più avanti (capp. 2. e 3.) in dettaglio, deve necessariamente essere supportato da una teoria di matrice biologica dell'acquisizione linguistica e dell'evoluzione linguistica

consentire di seguire un percorso di ricerca. Abbandonata, quindi, l'ipotesi dell'intelligenza generale³², Cinque inizia a esporre le motivazioni che lo porteranno a circostanziare un giudizio estremamente preciso, secondo Cinque definibile in termini matematici, sul problema del mutamento linguistico. Anticiperemo, in parte, questo giudizio, dal momento che ci interessa metterlo in discussione:

Le lingue possono differire solo rispetto al modo in cui fissano i differenti valori dei parametri universali. Questo permette un numero potenzialmente molto grande di sistemi differenti [Cinque 1994, p. 862]

I sistemi sono molti, ma, come risultato teorico, sono anche finiti: il che significa che le lingue possono mutare entro un certo numero di possibilità, oltre non è possibile andare. Il percorso che ragionevolmente porta a queste affermazioni trova i suoi punti di forza nella definizione di tre fatti teorici fondamentali a cui deve rispondere una qualsiasi teoria che ha come oggetto una lingua storico-naturale e che costituiscono una risposta ad altrettante domande: 1) In cosa consiste la conoscenza di una lingua; 2) Come è acquisita tale conoscenza; 3) Come si verifica il fenomeno della diversità tra le lingue³³ [cfr. Cinque 1994, p. 850]. Le tre questioni sono legate una all'altra. Seguiremo, dunque, l'argomentazione aggiungendo alcuni commenti per ognuna delle tre fasi indicate. Consideriamo due ordini del concetto di 'conoscenza': il primo ordine corrisponde alla competenza linguistica del parlante, di cui egli è in parte cosciente. Tale consapevolezza è data dalle affermazioni di accettabilità degli enunciati, dunque, secondo Cinque, dal

³¹ Si tratta delle differenze di prospettiva tra una concezione dello sviluppo dell'intelligenza ipotizzata come un'integrità indivisibile e le ipotesi modulariste, che propongono un concetto di integrità mentale differente e da valutare in un ordine ipotetico di sistemi. I problemi scientifici che solleva lo scontro di queste due posizioni riguardano senz'altro l'ambito della psicologia evolutiva ma anche, e soprattutto, i riferimenti alla biologia teorica, nelle sue relazioni con lo studio dell'architettura e delle funzioni del sistema nervoso centrale

³² Non ci soffermiamo, qui, sulle motivazioni di queste scelte

³³ Le tre questioni centrali su cui la linguistica teorica deve formulare le proprie ipotesi e le proprie teorie sono riportate in molti testi di Chomsky [cfr. tra gli altri: 1979, p. 3; 1985, p. 11; 1988, p. 5] con una variante rispetto alla formulazione di Cinque: la terza questione indicata da Chomsky riguarda la conoscenza (sempre teorica) procedurale, cioè come funziona l'uso di una lingua naturale

riconoscere ciò che è corretto da ciò che non lo è. Il secondo ordine riguarda la conoscenza delle regole, dei principi e dei parametri, e delle teorie che ordinano i fatti di lingua, cioè spiega la conoscenza che si dà al primo ordine. Questo ordine superiore è ipotizzabile solo nell'ambito della ricerca scientifica e non ha altre garanzie di correttezza se non quelle che procedono dallo studio della conoscenza scientifica stessa (abbiamo visto il modello di Hempel), che in questo senso potrebbe rappresentare un terzo ordine di conoscenza (ma non ci occuperemo in questa sede di quest'ultimo problema, a cui per altro lo stesso Chomsky offre dei contributi, si cfr. per esempio Chomsky 1980, pp. 230-231). Come già detto, al livello inferiore corrisponde la conoscenza dell'accettabilità degli enunciati. Consideriamo l'analisi di Cinque su un gruppo di frasi, la cui accettabilità o meno è accessibile ai parlanti. Le prime quattro frasi sono grammaticali:

1.2.4.

- 1a) Mario non ha più vinto
- 1b) Mario non ha vinto più
- 1c) Mario non ha mica vinto
- 1d) Mario non ha vinto mica

A questo punto uniamo gli enunciati 1c + 1b e 1a + 1d e otteniamo:

1.2.5.

- 2a) Mario non ha mica vinto più
- 2b) * Mario non ha più vinto mica

La 2b, sostiene Cinque, è non accettabile³⁴. La conoscenza di primo ordine è caratterizzata proprio da un immediato giudizio dei parlanti sulla correttezza o scorrettezza grammaticale di un enunciato. Scopo della conoscenza teorica, il secondo ordine, sostanzialmente è quello di dare ragione della conoscenza dei parlanti, sia esplicita – uso della lingua, giudizi di accettabilità – sia implicita – rappresentazione e funzionamento del sistema:

³⁴ Come consueto, l'asterisco che precede una frase significa che questa è non grammaticale. Il giudizio dei parlanti su un enunciato ritenuto inaccettabile sarà introdotto con il segno meno '-'

L'unico modo di procedere è di proporre degli specifici sistemi di regole e principi per la 'conoscenza 2' che possano rendere conto della 'conoscenza 1' [Cinque 1994, p. 852]

Ora, usciamo dall'argomentazione di Cinque per commentare il giudizio di inaccettabilità \ non grammaticalità appena visto. L'idea di rielaborare il concetto di ipertesto, con i suoi tre principi fondanti, e adattarlo al rapporto dialettico *langue* \ *parole*, ci permette di guardare all'interno delle strutture linguistiche, e di cercare le forze che agiscono per il mutamento a partire dalla vaghezza linguistica, considerando così le forme non grammaticali estremamente interessanti per dare forma alle tendenze in cui le forme cosiddette standard slittano, fino a cambiare. Ciò comporta una disposizione teorica ad attenuare la nettezza dei giudizi sulla grammaticalità o accettabilità degli enunciati. Una rappresentazione ipertestuale di tali figure complesse può permetterci di studiare lenticolarmente, per esempio, il modo in cui l'alta vischiosità di alcune strutture sintattiche e semantiche si comporta. Non entreremo qui nel merito specifico di questa analisi, che sarà svolta nel prossimo capitolo. Per il momento ci interessa mettere in luce alcuni aspetti metodologici. Rivediamo le frasi 2. e aggiungiamo un'altra unione, 1b + 1d:

1.2.6.

3a)1c + 1b : Mario non ha mica vinto più

3b)1a + 1d : Mario non ha più vinto mica

3c)1b + 1d : Mario non ha vinto più mica

Ora la 3b dal punto di vista della comprensibilità, dunque della tollerabilità nella distribuzione sintattica di 'mica', non è sentita, almeno nelle varietà non settentrionali dell'italiano³⁵, come totalmente inaccettabile, mentre la 3c lo è senz'altro di più. Un motivo di questo fatto lo enuncia lo stesso Cinque in un suo articolo sulla sintassi di 'mica':

³⁵ In un altro articolo sulla sintassi di 'mica' [Cinque, 1991], Guglielmo Cinque avverte che si occupa dell'uso di 'mica' nella varietà settentrionale dell'italiano, in cui la forma 3b è sentita, effettivamente, come non corretta. Tuttavia questo fatto non pregiudica la nostra argomentazione

Come elemento discontinuo - cioè quando appare come elemento aggiuntivo discontinuo di 'non' - esso segue solo elementi del gruppo verbale (ausiliari, modali, participi, ecc.). Non può precedere il primo di questi, né seguire altri elementi non verbali che seguono il gruppo verbale [Cinque 1991, p. 312]

In 3b, 'mica' segue il participio 'vinto', dunque rientra in un aspetto formalmente accettabile (se non per l'interferenza avverbiale di 'più'), anche se il grado di accettabilità di 3a è senza dubbio il più alto. Ma quello che qui vogliamo far rilevare è l'inaccettabilità di 3c. Qui, probabilmente, la posizione di 'mica' è troppo lontano dal gruppo verbale, per cui il suo ruolo pragmatico e semantico è meno riconoscibile (o è addirittura inutile), anche se è percepito come non corretto più che altro per ragioni distributive, poiché il senso del messaggio passa comunque. Dunque possiamo ipotizzare una tensione nella forma \MICA\ caratterizzata almeno da una forma accettabile, una più o meno accettabile in alcune varianti della lingua standard, e una inaccettabile. Si potrebbero fare altri esempi: studiare la distribuzione di \MICA\ in altri contesti sintattici, vedere con quali altre forme del lessico si lega e come; si può forzare artificialmente il sistema di configurazioni della forma per testare delle tendenze e vedere che reazioni provoca in aree limitrofe sintattiche e semantiche, comparando forme che hanno movimenti simili. Pensare la *langue* composta da una pluralità di configurazioni, ipotizzabili sulla base di dati empirici, necessita di una teoria della rappresentazione che dia conto senza pregiudizi dell'errore, della vaghezza e dell'ambiguità; anzi conferendo dignità conoscitiva a questi concetti e rendendoli strumentali. Ciò che ci interessa sottolineare, senza addentrarci ancora nell'analisi di queste frasi, è che in ogni contesto sintattico e semantico, in ogni enunciato esistono più varianti che si evidenziano per mezzo dei giudizi dei parlanti nei gradi intermedi di accettabilità. Questa tolleranza relativa, unita a una relazione dialettica enunciati-strutture frastiche, *parole \langue*, permette di mettere in luce le potenzialità del sistema, o meglio di gruppi di forme che hanno la possibilità di affermarsi stabilmente. Ed è possibile, con un'adeguata teoria della rappresentazione, seguire e teorizzare tali evoluzioni.

Ora, la conoscenza di secondo ordine nella grammatica generativa non prende affatto in esame queste oscillazioni linguistiche. Eppure tali oscillazioni fanno

parte della conoscenza 1, come è evidente dai dubbi, ripensamenti, indecisioni che i parlanti esprimono e dai giudizi spesso diversi a livello diatopico, diastratico e diamesico. Giova ripetere la citazione precedente dall'articolo di Cinque:

L'unico modo di procedere è di proporre degli specifici sistemi di regole e principi per la 'conoscenza 2' che possano rendere conto della 'conoscenza 1' [Cinque 1994, p. 852]

Dunque, se la conoscenza di primo ordine è costituita dalla capacità di riconoscere gradi di giudizio, come nel caso appena visto, da condizioni di forte ambiguità, dalla percezione della vaghezza, etc., anche nella conoscenza teorica formale bisognerebbe rendere conto di questi fattori, che appartengono senz'altro alla natura stessa delle lingue storico-naturali e, probabilmente, sono strettamente connessi al fenomeno del riconoscimento di forme sintattiche e semantiche. Anche a questo livello astratto, d'altronde, il fenomeno è riconosciuto, studiato e analizzato, più da altre teorie rispetto alla grammatica generativa, ma anche all'interno di questa [cfr. p.e. Jackendoff 1986, Katz e Fodor 1963]. Il problema è che sfugge a qualsiasi teoria della rappresentazione linguistica, che si fonda su un'interpretazione dei principi conoscitivi legata a modelli epistemologici le cui strutture e categorie hanno disposizioni fortemente gerarchiche.

Tutto ciò si ripercuote nella seconda questione trattata nell'articolo di Cinque [1994]: l'acquisizione della conoscenza linguistica. Soprattutto qui ci preme il collegamento tra il riconoscimento di forme linguistiche e le modalità di spiegazione del mutamento e della vaghezza. Questo collegamento dovrebbe rappresentare una prova del legame tra le disposizioni della GU e la dimensione linguistica individuale (non dunque l'atto di *parole* in se stesso, ma, soprattutto, la competenza individuale), che, nel periodo di apprendimento naturale, è portata a compimento dal bambino con l'acquisizione della lingua madre, da cui risulta evidente la capacità di riconoscere forme diverse e sfumate delle strutture linguistiche.

Proseguiamo nell'analisi dell'articolo. Cinque sostiene, con estrema chiarezza, che lo studio dei principi e dei parametri della GU e della sua realizzazione in una lingua particolare consente di affrontare la seconda questione fondamentale

che caratterizza le teorie linguistiche e che ci condurrà a rispondere alla terza domanda: la possibilità di spiegare il fenomeno dell'acquisizione di una (o più) lingua madre. Per quale motivo è utile affrontare la questione dell'acquisizione linguistica per rendere conto della struttura della conoscenza 2? Perché è necessario, secondo l'autore, costruire per ogni lingua storico naturale una teoria che discrimini fra sistemi che sono lingue possibili e sistemi che non lo sono. Dunque, dimostrare il carattere genetico della facoltà di linguaggio umana significherebbe costruire una teoria il cui scopo è quello di rendere esplicita la logica sottostante a qualsiasi grammatica particolare; in questo modo queste ultime sarebbero vincolate a categorie ordinate da cui devono essere deducibili un numero finito di lingue, che rappresenterebbero la massima variabilità possibile, sia diatopica sia diacronica³⁶. Cinque elenca, a questo proposito, sette questioni fondamentali riguardo l'acquisizione linguistica che ci è necessario riportare:

1.

Il bambino non nasce con una predisposizione ad acquisire una lingua particolare, può apprendere una lingua qualsiasi per semplice esposizione all'ambiente linguistico: un bambino nato in Italia da genitori italiani trasportato in Cina durante il primo periodo di acquisizione, sarà madrelingua cinese

2.

Il complesso sistema di 'conoscenza 2', la grammatica di una lingua, è raggiunto in un lasso di tempo relativamente breve, che corrisponde alle fasi di plasticità cerebrale, come un qualsiasi istinto complesso

3.

³⁶ Il nostro punto di vista su questo punto sarà espresso nel terzo capitolo di questo lavoro. Possiamo anticipare, per rendere più chiara l'elaborazione della nostra ipotesi, che l'impronta genetica della facoltà di linguaggio non porta necessariamente alla teoria principi e parametri. Ciò accade solo se usiamo una teoria gerarchica come riferimento metodologico-conoscitivo

Le fasi dell'apprendimento che il bambino attraversa sono essenzialmente fisse e costanti in qualsiasi cultura o gruppo sociale (lallazione, grammatica a perno, attivo \ passivo, etc.)

4.

Di tutti gli errori logicamente possibili, il bambino ne commette soltanto pochi, e questi sono ricorrenti e legati alla fase di acquisizione. Inoltre il bambino risulta essere 'sordo' alle correzioni da parte dei parlanti adulti

5.

Il sistema finale di conoscenza acquisito è per l'essenziale uniforme e sembra prescindere dall'esperienza effettiva, che può essere molto diversa da individuo a individuo

6.

L'abilità di acquisire una lingua da parlante nativo si esaurisce verso l'età della pubertà; ovvero l'apprendimento per esposizione si interrompe completamente con la stabilizzazione della plasticità cerebrale, stabilità che, però, non sarà mai rigida nella vita dell'individuo (cfr. Lenneberg 1967, approfondiremo nel quarto capitolo questo aspetto)

7.

In quest'ultimo punto, Cinque sintetizza l'argomento della carenza dello stimolo, ovvero quello che Chomsky, mutuandolo da Russell, chiama anche problema di Platone: gli stimoli e le esperienze, di cui l'ambiente è fonte primaria, sono inconsistenti per spiegare la complessità, strutturale e funzionale, e la creatività delle funzioni dell'apparato cognitivo, in particolar modo di quello umano. In breve, i dati in entrata sono troppo pochi e caotici per strutturare una competenza complessa e, soprattutto, con una produttività potenzialmente infinita, come quella di una lingua umana

Vediamo, ora, come la teoria 'principi e parametri' mostra la sua forza esplicativa nella spiegazione del processo di acquisizione. Il primo passo, seguendo l'analisi di Cinque, è quello di mettere in evidenza il contrasto tra la

posizione 1. e tutte le altre. In base a 1., infatti, si può immaginare una netta prevalenza dell'influenza ambientale nel processo acquisitivo, mentre le altre affermazioni da 2. a 7. sono tutte a favore di una predisposizione genetica della facoltà di linguaggio. Come abbiamo già notato la funzione dell'esperienza in questa teoria è quella di indirizzare le disposizioni della GU verso una struttura realizzata specifica, una lingua particolare. Dunque l'obiettivo principale della teoria della GU, da questo punto di vista, è di rappresentare sia una struttura aperta, ma limitata, in grado di potersi evolvere, una volta esposta ai dati dell'esperienza, in una qualsiasi lingua particolare (trovando così una teoria per 1.), sia una struttura fortemente determinata in grado di rendere conto il più possibile dell'uniformità e dell'universalità del processo di acquisizione (costruendo una teoria che spieghi tutti gli altri sette punti). Per mostrare un chiaro esempio di come si equilibrano questi contrasti apparenti nella teoria generativista, e rendere esplicita la potenza esplicativa della teoria, Cinque ricorre alla teoria della proiezione sintattica degli elementi lessicali, come vedremo, ovvero alla rappresentazione nella sintassi X-barra del parametro testa-complemento, e alle correlazioni sintattiche universali di Greenberg [1963]. E' questo un esempio esplicito di come si possa derivare da una struttura formale aperta, ipotizzata come universale, attraverso l'esperienza, un insieme di strutture linguistiche specifiche (in un caso particolare come il parametro in questione) diverse a seconda della tipologia sintattica. E' chiaro che una tale dimostrazione confermerebbe la concezione acquisitiva, basata sulla GU, e, così, anche la limitatezza teorica delle possibilità di variazione. Nel noto articolo del 1963, *Some Universals of Grammar*, Greenberg costruisce un gruppo di quarantacinque implicazioni che dovrebbero aver valore per ogni lingua naturale, con un materiale empirico di trenta lingue. La forma di tali implicazioni è la seguente:

1.2.7. Se una lingua L_i ha la proprietà **P**, allora L_i ha la proprietà **Q**

Anche qui è abbastanza evidente sia la caratteristica legge di copertura, prima enunciata in simbologia logico-matematica (v. 1.2.1.), sia la filiazione neopositivistica della teoria.

Alcune di queste proprietà, che ci interessano particolarmente, di cui daremo solo una formulazione generale sintetica sul modello della sintassi X-barra, riguardano l'ordine dominante delle posizioni sintattiche relative a soggetto (S), verbo (V), oggetto (O):

1.2.7.1. Se una lingua L_i ha come dominante l'ordine SVO, allora L_i è ricorsiva a destra rispetto alle teste lessicali dei sintagmi

1.2.7.2. Se una lingua L_z ha l'ordine dominante SOV, allora L_z è ricorsiva a sinistra rispetto alle teste lessicali dei sintagmi

Tutto ciò è rappresentabile nella teoria X-barra: il principio costante è la struttura gerarchica dell'organizzazione dei costituenti, il parametro di variazione riguarda la ricorsività a destra o a sinistra dei complementi delle teste lessicali. Vediamone la rappresentazione:

1.2.8. $X'' = \text{spec} ; X'$

1.2.8.1. $X' = X ; Y''$

dove X'' è una proiezione massimale di un elemento lessicale, **spec** lo specificatore, X' la proiezione intermedia (di livello uno), X è la testa (livello zero) e Y'' è il complemento di X , che comprende nell'ordine inferiore il determinante, per esempio un articolo, e, poniamo, un nome. Il punto e virgola significa che ognuno degli elementi dopo il segno di uguale può stare al posto dell'altro, esprimendo le funzioni del parametro di ricorsività a destra o a sinistra³⁷. Vediamone una rappresentazione formale ad albero, in cui le disposizioni strutturali appaiono più evidenti

³⁷ Questo schema vale sia per i costituenti lessicali sia per quelli funzionali. Per quanto riguarda i sintagmi lessicali, lo schema di aggiunzione

$$X' * = X'; Y''$$

gode della stessa proprietà ricorsiva a destra o a sinistra, secondo la scelta del parametro; l'asterisco significa che gli aggiunti non sono limitabili nel numero

Fig. 1.2.9. L'esempio in figura tratta la proiezione in una lingua SVO. Nel caso SOV gli elementi presenti a sinistra sarebbero spostati a destra. Le variabili X e Y stanno per i nomi delle categorie lessicali N (nome), V (verbo), A (aggettivo), P (preposizione); 'spec' sta per specificatore, nella grammatica tradizionale può essere un dimostrativo, e 'det' per determinante

Ora, per ogni lingua dovrebbe essere valida questa forma gerarchica: mentre per le lingue con ordine dominante SVO avremo, per esempio, i complementi Y'' a destra rispetto a X, per l'ordine dominante SOV, il complemento Y'' di X si troverà a sinistra. Ciò vale per tutte le proiezioni lessicali, che quindi dipendono strettamente dall'ordine generale soggetto \ verbo \ oggetto. Dunque due ordini di scelta parametrica a livello astratto influiscono su un gran numero di configurazioni sintattiche effettive, e, in base agli esempi di esecuzione che il bambino riceve, è possibile indirizzare implicitamente la scelta del parametro durante il periodo critico di acquisizione linguistica. A questo punto i dati in entrata forniranno al bambino l'ordine principale, poniamo SOV, e il bambino strutturerà tutte le informazioni lessicali, e di conseguenza quelle sintattiche, con il parametro giusto. Se si determinano tutti i valori parametrici rispetto ai principi che li governano sarà, perciò, possibile dare una spiegazione razionale non solo del fenomeno dell'acquisizione implicita, ma sarà possibile anche definire le caratteristiche di mutabilità e di variazione di tutte le lingue naturali.

Questi i motivi su cui si fonda l'argomentazione conclusiva di Cinque:

Diventa chiaro come la costituzione biologica dell'uomo, la sua predisposizione innata ad acquisire una lingua, limitino anche il mutamento linguistico. Una lingua potrà cambiare solo restando entro i rigidi limiti posti dal fissare in modo differente i valori dei parametri previsti dalla facoltà di linguaggio [Cinque 1994, p. 863]

Questa la conclusione di Cinque rispetto al mutamento. Facciamo, ora, un passo indietro. In tutta questa discussione l'unico processo al centro della ricerca è quello che, partendo dalla definizione dei principi e parametri della GU, genera delle strutture realizzate o stati stabili, nella terminologia di Chomsky. Questi poi, configurandosi come competenza grammaticale, si esplicano in una serie di indicatori sintagmatici, di cui abbiamo già visto in

precedenza (v. fig. 1.2.3.) il modello generale di derivazione [cfr. Chomsky 1991;1993;1995].

Per mostrare con chiarezza questo modello, che necessita di una idealizzazione molto forte del concetto di ‘lingua’, o espresso in termini generativisti di ‘teoria della grammatica’, vediamo come si è arrivati a un tale modello astratto, per poi discuterne l’aspetto che ci interessa e che, dal punto di vista della nostra ipotesi teorica, rende questo modello talmente rigido da fotografare più il fantasma di una lingua, che vive in uno stato di perenne sincronia³⁸, che una lingua reale.

Se consideriamo un modello evolutivo di acquisizione implicita di una lingua particolare, coerente con la teoria ‘principi e parametri’ [cfr. Chomsky, 1985], in cui ogni stato acquisito corrisponde a un insieme di competenze grammaticali interiorizzate dal bambino, avremo una progressione che inizia con uno stato che chiameremo ‘S₀’ e che, presumibilmente, dovrebbe comprendere un insieme di operazioni primitive che servono per interpretare i dati forniti al bambino (ovvero al modello teorico) dall’ambiente linguistico a cui è esposto. Avremo dunque, in questo stato iniziale, un quadro formale di regole applicabili ai dati in entrata e un criterio di valutazione di tali applicazioni. A questo livello la Grammatica Universale inizia a selezionare i parametri maggiormente compatibili con la lingua a cui il bambino è esposto tra le lingue naturali ammesse allo stato iniziale (pressoché tutte le lingue umane possibili) proiettando le regole e i parametri così fissati nello stato successivo S₁. Il bambino procede in questo modo a ogni passo successivo selezionando <la lingua di valore più alto (quella più semplice) compatibile con i dati appena forniti e con il suo stato del momento> [Chomsky 1985, p. 62]. Questo procedimento ha luogo durante un periodo critico della crescita e si conclude con l’acquisizione della competenza grammaticale della lingua a cui il bambino è stato esposto. L’ultimo stato, particolarmente importante nel nostro studio, è chiamato comunemente ‘stato stabile’ (S_s). La progressione di

³⁸ Dato che usiamo il termine ‘sincronia’, ricordiamo che per Saussure l’astrazione sincronica non è affatto assimilabile a un’immagine fotografica dello stato di lingua:

... uno stato di lingua non è un punto, ma è uno spazio di tempo più o meno lungo durante il quale la somma delle modificazioni sopravvenute è minima [Saussure 1986]

per maggiore chiarezza, v. anche ibidem, *Introduzione*, pp. XIV - XVI

stati evolutivi risultante per l'acquisizione di una lingua naturale, sarà dunque S_0, \dots, S_S . L'obiezione a un modello di questo tipo, in cui si privilegia l'aspetto evolutivo dello sviluppo linguistico, è che non soddisfa i due requisiti dell'adeguatezza esplicativa e dell'adeguatezza descrittiva richiesti da una teoria generale delle lingue naturali. Da qui l'esigenza di un'idealizzazione chiamata 'acquisizione istantanea'. L'interesse principale, che giustifica tale idealizzazione, è la teoria della GU, che deve poter generare, a prescindere da qualsiasi modello stadiale, grammatiche particolari che a loro volta generano descrizioni empiricamente consistenti di lingue particolari: ciò significa che per ogni lingua non possono esistere due teorie (o grammatiche) diverse e valide entrambe [cfr. Chomsky 1985, p. 33]. Dunque per superare le difficoltà imposte da una teoria evolutiva dell'acquisizione, che centra la propria analisi sull'ordine stadiale dei dati, è necessario trovare un sistema, per mezzo di un'idealizzazione, in cui i principi e i parametri della GU siano applicati immediatamente a tutti i dati a disposizione del soggetto: il risultato sarà la grammatica di una lingua particolare. Dunque è necessario assumere che l'ordine in cui i dati si presentano non abbia alcun valore teorico. Se identifichiamo lo stato iniziale S_0 con la GU a disposizione di ogni essere umano, lo stato stabile S_S con la grammatica acquisita stabilmente di una lingua naturale e

E è la totalità dei dati disponibili a chi impara la lingua, allora lo stato stabile raggiunto S_S è $S_0(E)$ [Chomsky, 1985, p.63]

In questo modo è possibile descrivere e spiegare la competenza grammaticale del parlante (una lingua umana qualsiasi) facendo riferimento ai parametri e ai principi della GU; ovvio che le differenze da parlante a parlante sono eliminate, anche questa figura diviene astratta e all'atto di *parole* non è data alcuna dignità teorica. E' evidente, comunque, che i due modelli, quello dello sviluppo e quello istantaneo, non sono logicamente incompatibili tra loro, come sottolinea Chomsky, ma semplicemente hanno due obiettivi differenti: il primo cerca di spiegare il processo di acquisizione linguistica durante il periodo critico, il secondo cerca di definire la teoria della GU e di spiegare la competenza grammaticale. La legittimità di questa idealizzazione si fonda su due presupposti: il processo acquisitivo ha un termine; la struttura della GU è

determinata geneticamente e il processo di acquisizione linguistica si sviluppa come un istinto complesso. Per quanto riguarda il primo, il termine è rappresentato dallo stato stabile, più o meno individuato nel periodo della pubertà, in cui diventa impossibile apprendere implicitamente una lingua naturale, a cui si associa la stabilità relativa delle sinapsi nel sistema nervoso e dunque una ridotta plasticità cerebrale. Da questo periodo in poi, i cambiamenti nella competenza linguistica saranno marginali rispetto all'intero sistema acquisito e riguarderanno perlopiù un aumento dell'informazione lessicale: il mutamento linguistico a livello del parlante idealizzato si ferma qui. Per quanto riguarda il secondo non è attualmente dimostrabile l'intervento di una regolazione genetica nella formazione di sinapsi della GU, né è stata dimostrata una guida genetica direttamente implicata nel processo di acquisizione (o di produzione) linguistica. Su quest'ultimo punto sono state evidenziate molte prove indirette come l'iter di sviluppo, formalmente simile in qualsiasi ambiente sociale, in un periodo critico [cfr. Lenneberg 1967], gli studi su alcuni principi della GU [sulla teoria della reggenza e del legamento, cfr. Haegeman 1996], e alcuni lavori su patologie genetiche legate a disfunzioni linguistiche [Bellugi et alii 1992, Stromswold 1994, Pinker 1994].

Ciò che è assente, in questo quadro teorico, è la possibilità di concepire un'adeguatezza descrittiva e un'adeguatezza esplicativa del fenomeno del mutamento. Qui è presente solo un tentativo di spiegare la variabilità diatopica. Cercheremo di essere più chiari. La variabilità linguistica, nell'ottica della grammatica generativa, è considerata il punto di arrivo di un processo. Ogni lingua storico naturale prodotta nel tempo e nello spazio (distanza geografica) deve essere deducibile dall'applicazione di una serie di scelte parametriche provocate dall'ambiente linguistico. Ambiente di cui si sa poco o nulla dal momento che al bambino, nel periodo critico, si manifesta come traccia, per di più in forma caotica. Dunque l'ambiente linguistico, un insieme caotico di atti di *parole*, quello in cui si manifesta la lingua reale ed evidentemente dove è utile cercare tracce del fenomeno del mutamento e della vaghezza, anche in quanto connessi alla variabilità linguistica, è tagliato fuori dalla spiegazione razionale. Il concetto di 'variabilità linguistica', in questo modo, ha valore esclusivamente nel suo aspetto sincronico, cioè come comparazione tra stati di più lingue idealizzate: constatata la diversità sintattica delle lingue naturali, si

cerca di caratterizzarla attraverso una struttura formale aperta che si ipotizza come facente parte della natura umana. Il problema del *come* le lingue si sono differenziate nel corso dei secoli non si prende in considerazione o quando ciò accade, come abbiamo già visto, ci si trova di fronte a grandi difficoltà nell'ipotizzare un modello plausibile³⁹. Tutto ciò a causa della concezione assoluta, rispetto al tempo, del modello di partenza, lo stato S_0 , e a causa della stessa idealizzazione del concetto di lingua naturale, almeno nel suo aspetto che potremmo definire esclusivamente individuale (individuale, come abbiamo già notato, anche quando si fa riferimento a stati generazionali). Faremo un esempio, forse banale nel suo aspetto squisitamente linguistico, ma speriamo efficace per l'evidenza macroscopica che vogliamo mettere in luce. Nella teoria generativista noi abbiamo il modello seguente (per altri aspetti di enormi potenzialità esplicative) per costruire l'immagine di come si generano due lingue naturali diverse. Secondo la proposta di Chomsky:

$$1.2.10. \quad S_0(\text{Esperienza}) \rightarrow S_s$$

che significa: l'applicazione della grammatica universale (S_0) a un ambiente linguistico qualsiasi (Esperienza), darà come risultato un dominio costituito da uno stato linguistico stabile, cioè la competenza di una lingua particolare. Ciò accade per qualsiasi lingua, dunque scegliamone due lingue in particolare. Deriviamo per due lingue specifiche L_x , L_y :

$$1.2.11. \quad S_0(E_x) \rightarrow L_x$$

$$1.2.12. \quad S_0(E_y) \rightarrow L_y$$

Ora, nulla esclude che queste due lingue, x e y , siano poste in epoche diverse. Ciò che conta è che siano lingue differenti l'una dall'altra, ovvero facciamo

³⁹ Accenniamo, per ora, che tentativi in ambito generativista sono stati fatti da alcuni studiosi [Kiparsky 1968; Andersen 1973; Lightfoot 1979], e che nessuno di questi, pur suscitando interesse, si è trasformato in un modello plausibile di descrizione o spiegazione del fenomeno. In alcuni casi si è arrivati ad affermazioni curiose per un ricercatore, come per esempio in Lightfoot [1979], secondo cui è impossibile costruire una teoria generale del mutamento sintattico

scelte parametriche diverse. Poniamo che L_x sia uno stato precedente della lingua L_y , per esempio diciamo che $L_x =$ lingua latina e $L_y =$ una qualsiasi lingua romanza⁴⁰. Seguendo le proposte di cui abbiamo trattato nell'articolo di Cinque, notiamo che il latino è una lingua prevalentemente SOV, mentre le lingue romanze sono prevalentemente SVO. Dunque, come può essere rappresentato il passaggio SOV \rightarrow SVO? Guardando il modello appena visto, l'unica possibilità, banalmente, è questa:

fig. 1.2.13.

Ovvero: dalla grammatica universale, per mezzo dell'esposizione dei parlanti alle esperienze x di tipo SOV e y di tipo SVO, si genererà una lingua L_x e una L_y . Dunque le due lingue restano due insiemi disgiunti, una volta effettuate le scelte parametriche, e non vi è alcuna possibilità di stabilire una storia di queste lingue, sono trattate come se fossero monadi: impenetrabili ed elastiche. Una domanda resta inevasa: perché l'ambiente linguistico a cui il bambino (teorico) è stato esposto è cambiato? come ha fatto, oltretutto, a cambiare in modo strutturale (esprimendo un equilibrio funzionale di precisione e vaghezza) ed efficiente, dal momento che si tratta solo di tracce caotiche? e ancora: perché una lingua cambia senza averne alcun bisogno apparente, secondo la teoria generativista? sappiamo che ogni lingua è sufficientemente fluida per adattarsi a qualsiasi situazione; dunque perché non parliamo ancora in latino, con una estensione del lessico e qualche aggiustamento grammaticale, senza grandi cambiamenti molto poco economici? L'unica risposta a queste domande si trova nel concetto di 'dialettica tra *langue* e *parole*'. Evidentemente il sistema linguistico si muove autonomamente sopra la testa di ogni parlante, anche se ogni parlante contribuisce. E qualsiasi modello di rappresentazione sistematica della grammatica deve tenere conto di questo. Se riprendiamo il caso macroscopico di cambiamento cui abbiamo accennato, ci accorgiamo che l'idealizzazione del concetto di 'lingua' bilanciato su un concetto di

⁴⁰ Per non complicare troppo la schematizzazione, siamo costretti a considerare il latino e le lingue romanze a uno stadio idealizzato; naturalmente ciò che vogliamo mostrare è che il problema del mutamento si annida proprio nel modo in cui costruiamo questa idealizzazione

spiegazione come quello per leggi generali, o di copertura, taglia fuori aspetti fondamentali dello stato stesso, sincronico, del sistema. La questione anche qui riguarda le sfumature, che necessariamente devono essere tenute presenti, nella struttura generale, seppur idealizzata, di una lingua. Come avverte André Martinet:

Ridurre la sintassi di base del latino alla formula SOV è ridicolo [...]. L'ordine SOV è probabilmente più frequente da un punto di vista statistico, ma le deviazioni sono frequenti e senza pericolo per il buon successo della comunicazione [Martinet 1985, p. 194]

‘Le deviazioni sono frequenti’ sostiene Martinet e lo stesso Cinque avverte che le correlazioni universali di Greenberg sono tendenze, non condizioni assolute⁴¹. Dunque anche gli stati di lingua non dovrebbero essere considerati assoluti, ma costituiti di tendenze, che devono essere assorbite in qualche modo nelle fasi di acquisizione linguistica, cioè nella stessa struttura ipotizzabile come GU.

Nella rappresentazione generativista prima o poi dovremo esaminare due lingue L_X e $L_{X'}$, e avremo:

1.2.14.

a) S_0 [parametro OV/VO] → ambiente linguistico

[scelta OV] → L_X (struttura ricorsiva a sinistra)

b) S_0 [parametro OV/VO] → ambiente linguistico

[scelta VO] → $L_{X'}$ (struttura ricorsiva a destra)

Ripetiamo che ciò che ci sembra emergere in questo schema è la necessità di comprendere come l'ambiente linguistico VO si sia evoluto rispetto all'ambiente linguistico OV: o il parametro è cambiato inspiegabilmente, dunque forse varrà la pena cercarne il motivo, oppure tanti piccoli o grandi

⁴¹ In tedesco, per esempio, lingua considerata SVO, l'introduzione di sintagmi wh- provoca un movimento la cui struttura finale è differente per le teste V e A da quelle P e N [cfr. Cinque 1994, pp. 861-862]. Le teste V, per esempio seguono i propri complementi, dando luogo, dopo il movimento, a strutture tipicamente SOV:

Weil Hans *das Buch* gelesen hat, ...

cambiamenti strutturali hanno dato luogo a un processo di riequilibrio che ha dato come esito un cambiamento sintattico generale. Se vogliamo studiare come avvengono tali cambiamenti, i dati andranno cercati nelle tracce che l'ambiente linguistico ha manifestato e manifesta, rappresentandole come potenzialità di cambiamento nella struttura linguistica ricostruita teoricamente. Perciò la via da percorrere potrebbe essere quella di costruire una teoria della rappresentazione strutturale vaga e comprensiva di forme inattuali, ovvero che goda di alti gradi di libertà. Ora, molti dei dati riportati nell'ambito della ricerca generativista sono difficili da confutare: il fatto che le fasi di acquisizione siano le stesse per ogni comunità linguistica, per esempio; e non è possibile non considerare le questioni legate alla carenza dello stimolo. Insomma, la capacità di riconoscere i cambiamenti delle costruzioni sintattiche deve essere presente almeno in potenza nella stessa facoltà di linguaggio, altrimenti non solo sarebbe inspiegabile il mutamento, ma lo sarebbe la comprensione stessa degli enunciati, dal momento che non esiste un solo tipo sintattico per ogni enunciato, ma anzi spesso, in periodi di cambiamenti profondi⁴² e non, si trovano più forme sintattiche in competizione o di cui è tollerata gradualmente la pluralità delle forme, che producono uno squilibrio, ovvero un'instabilità cronica evidente.

Nelle teorie linguistiche ci sono concetti chiave per descrivere il lessico. Parole come 'catalogazione', 'tassonomia', 'dipendenza', 'categorizzazione', 'sottocategorizzazione', 'entrata lessicale' sono strumenti concettuali con cui si cerca di descrivere la struttura, il sistema; e parole come 'connessione', 'rete di relazioni', 'paradigma', 'rapporti associativi' danno un'immagine rappresentativa del sistema, sempre conseguente ai significati che sono stati attribuiti ai principi generali. Il sistema ipertestuale, che ha come paradigma di fondo il concetto di 'ipertesto', non detta regole su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, corretto o scorretto, comprensibile o incomprensibile, grammaticale o non grammaticale. Non è un sistema che ha come obiettivo eliminare l'errore

⁴²

⁴² Per esempio durante il passaggio dalla declinazione latina a quelle neolatine <Il tramonto del sistema flessivo latino è dovuto alla molteplicità delle declinazioni e alla conseguente difficoltà di un uso corretto delle varie desinenze> [Rohlf's 1954, p. 6] Anche qui Rohlf's parla di <uso corretto>, laddove nella nostra ipotesi si tratterebbe di molteplicità di forme instabili, funzionali allo stato di lingua

e dedurre solo le cosiddette frasi ben formate. È un sistema che sovrappone al concetto di ‘errore’ quello di ‘potenzialità’, e che ha come obiettivo quello analizzare le ambiguità linguistiche di qualsiasi genere utilizzando la tensione teorica che si viene a creare tra attualità e potenzialità di uno stato di lingua qualsiasi, divenendo così una specie di microscopio teorico che indaga lenticolarmente il linguaggio, ne cerca i funzionamenti e ne individua le tendenze. Empiricamente ciò è possibile solo analizzando, insieme al sistema rappresentato, gli atti linguistici dei parlanti. Il sistema ipertesto è costituito di configurazioni attuali e inattuali, in cui quest’ultime sono sempre atualizzabili, e molte di queste tendono costantemente verso una propria actualización, il che vuol dire anche provocare un riequilibrio del sistema che può coinvolgere tutte le aree e tutti i livelli; di certo ce ne sono alcune la cui instabilità e poi l’atualizzazione di forme ritenute scorrette in uno stato precedente produce nel tempo un nuovo sistema di lingua, come per esempio la caduta della forme declinate nella lingua latina, che hanno prodotto uno sconvolgimento delle funzioni grammaticali in tutte le aree della lingua. Come sostiene Coseriu, la lingua reale deve essere rappresentata con più precisione nella struttura astratta. Così gli enunciati, gli atti linguistici, che sono vaghi e hanno caratteristiche sfumate, forti valori connotativi e si adattano alle situazioni reali, danno molte indicazioni sul funzionamento della lingua che non le frasi, che sono uno strumento tecnico, troppo legate alle idealizzazioni teoriche dei linguisti, a cui devono rispondere. Paradossalmente il problema della disambiguazione della vaghezza linguistica passa proprio per la via dell’ambiguità, dove l’ambiguità è costituita da queste configurazioni, attuali e inattuali, ovvero da reti di relazioni rappresentabili a tutti i livelli linguistici, osservabili e documentabili nella ricerca empirica

CAPITOLO 2

VERSO UN MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE IPERTESTUALE DEL SISTEMA LINGUISTICO

2.0. Premessa

Il primo capitolo è stato dedicato al tentativo di porre le premesse principali per sviluppare una teoria linguistica in cui gli aspetti della vaghezza, dell'ambiguità e del mutamento fossero l'oggetto e l'obiettivo attorno a cui far ruotare la rappresentazione del sistema. Abbiamo notato come, nella storia della disciplina, tali aspetti siano stati presi in considerazione in modo abbastanza discontinuo. Mentre le teorie e le leggi del mutamento linguistico sono state esaltate nel XIX secolo, fornendo all'inizio del XX una forza disciplinare e teorica che ha condotto alla nascita e allo sviluppo dello strutturalismo⁴³, in seno a quest'ultimo abbiamo assistito a un rovesciamento del paradigma ottocentesco a favore di un interesse degli studiosi fortemente concentrato sull'aspetto sincronico, o, più precisamente, sulle regole e sui principi che governano la nostra produzione locutoria, ovvero sull'aspetto della competenza linguistica e della grammatica universale. Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo si affaccia un nuovo interesse. La questione della disambiguazione dei significati sia a livello di frase sia di lessico assume un ruolo rilevante già negli anni '50, nell'ambito degli studi sull'intelligenza artificiale, con la creazione di linguaggi logici che simulino l'ampio spettro di capacità adattive delle lingue naturali⁴⁴. In questo contesto, negli ultimi venti anni circa, si è assistito a uno sviluppo teorico e applicato eccessivamente

⁴³ Ciò è dovuto soprattutto all'interpretazione geniale della teoria delle lingue fatta da Michel Bréal e Ferdinand de Saussure. La svolta linguistica tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento è un fenomeno molto più complesso, in cui entrano in gioco molti fattori, tra cui gli studi sui fondamenti della matematica e la riflessione sul linguaggio che, soprattutto grazie a Gottlob Frege, ha introdotto una metodologia di analisi e rappresentazione formale cui si devono gli sviluppi a cui si accennerà tra breve [add BIBLIO]

settoriale, e solo nell'ultimo decennio si è iniziato a confrontare i diversi indirizzi di ricerca. Come ammoniscono Parisi e Castelfranchi:

Se abbiamo l'obiettivo pratico di costruire una macchina che sappia usare il nostro linguaggio, può essere molto utile (e forse indispensabile) conoscere bene come funziona la nostra mente quando parliamo e capiamo. E, viceversa, se abbiamo l'obiettivo di conoscere come funziona la nostra mente quando usiamo il linguaggio, può essere molto utile (e forse indispensabile) costruire un sistema artificiale che dimostri di possedere le capacità che ci interessano. [...] Questo punto di vista non è attualmente molto condiviso [1987 : 9-10]

Il confronto con i linguaggi artificiali, che tentano di simulare le lingue naturali, è estremamente utile per comprendere meglio i limiti e i pregiudizi che adoperiamo per valutare e verificare le teorie. Per il motivo ovvio che un linguaggio artificiale si trova a suo agio se le stringhe hanno regole precise per la buona formazione e se ogni enunciato è decidibile o meno, i problemi sostanziali da affrontare in questo ambito sono proprio la vaghezza, l'ambiguità e la dinamicità dei sistemi linguistici. Nelle lingue naturali le cose funzionano in un modo molto diverso: slittamenti di significato, connotazioni legate a contesti difficilmente formalizzabili, scarsissima precisione denotativa e pochi termini in cui la referenza oggettiva è chiara e distinta, misteriosa capacità di comprensione e produzione degli enunciati da parte dei parlanti ed enorme difficoltà a individuare le procedure di comprensione e produzione da parte degli specialisti; ed è proprio da quest'ultima difficoltà e dal confronto che ne emerge con la creazione di sistemi artificiali che, secondo la nostra ipotesi teorica, bisognerebbe iniziare a ragionare. Una tesi di fondo strumentale che qui si intende seguire è la seguente: se i sistemi artificiali sono poco duttili e non sono in grado di svolgere compiti ordinari per i parlanti, ciò è dovuto ai limiti imposti dalle procedure di valutazione degli enunciati e da un sistema di

⁴⁴ I primi linguaggi di programmazione come LISP o SHRDLU hanno tutti come obiettivo il trattamento e l'uso di dati non numerici per mezzo di strutture logiche non numeriche. Ovviamente tutto ciò deve poter essere tradotto in linguaggio macchina (sequenze di bit 0\1), cosa che non rappresenta alcun ostacolo. Poiché tratteremo il tema del rapporto tra lingue storico naturali e linguaggi artificiali nel prossimo capitolo, anticiperemo in questa sede solo alcuni argomenti utili alla discussione [add BIBLIO]

rappresentazione troppo rigido. Ovvero il problema deve essere sollevato a livello delle teorie linguistiche di riferimento. Questo è un modo per essere consapevoli delle conseguenze che hanno i limiti imposti dalle teorie. Se, infatti, perseguiamo l'avanzamento di una teoria risolvendo le falle solo per mezzo degli strumenti razionali costruiti e imposti nell'ambito della teoria stessa, seguiamo una ricerca concentrata sulla soluzione di problemi *ad hoc*, perdendo la possibilità di ripensarla nei fondamenti e di adattare in modo più libero le nostre intuizioni⁴⁵. Quali conseguenze comporta, in linguistica teorica, il tentativo di rendere principi di sistema gli aspetti della vaghezza, dell'ambiguità e del mutamento, ovvero come è possibile rappresentare funzionalmente un sistema siffatto? quali ripensamenti nella teoria delle lingue imporrebbe un tale tentativo? e come è possibile che il concetto di lingua intesa come *enèrgeia* (sempre affiancato a un'idea sociale di lingua), espresso nel primo capitolo, possa ricevere una rappresentazione funzionale che si ipotizza compatibile con le teorie computazionali della mente? In questo capitolo cercheremo di dare una risposta a queste tre domande

2.1. Le basi concettuali del modello IPERTESTO

Il modo migliore per iniziare la nostra argomentazione è quello di definire, in termini generali, i concetti di 'vaghezza', 'ambiguità' e 'mutamento'. Una definizione generale ci servirà come punto focale per orientarci nelle definizioni successive che riguarderanno gli aspetti particolari dei livelli linguistici. Una considerazione preliminare per un tentativo di definizione in

⁴⁵ Un'obiezione a questa impostazione è che le teorie linguistiche non necessariamente devono essere tradotte in linguaggi computabili (a livello teorico o meno). Nell'impostazione che qui si intende seguire, non intenderemo che lo studio della forma linguistica debba avere come proprio oggetto e obiettivo l'implementazione del sistema, anche se questo sbocco della ricerca sarebbe estremamente auspicabile e rappresenterebbe una conferma forte della teoria. Un modello tale non è comunque detto che sia implementabile, poiché può richiedere prestazioni che attualmente i calcolatori non sono in grado di eseguire, basta pensare alla complessità sinaptica dei processi in parallelo e alle nostre limitate capacità di riprodurla; d'altronde è anche un truismo affermare che un modello computazionale non può integrare la capacità umana di determinazione della coscienza. Nonostante ciò un confronto sperimentale con le teorie computazionali delle lingue è comunque di importanza fondamentale, se è in grado di simulare sequenze di atti linguistici nelle funzioni basilari di comprensione e produzione, confermando o confutando modelli anche a livello per ora solamente teorico

armonia con la nostra ipotesi è che non bisogna considerare l'ambito definitorio di ciascun termine come chiuso in se stesso, anzi la possibilità di collegamento tra valori significativi che appartengono a ciascun concetto dovrebbe essere favorita e messa in risalto. Laddove troviamo possibilità di intersezione tra le dimensioni concettuali, dobbiamo imporci il compito di rendere tali sfumature o intrecci o somiglianze di famiglia (n. su Witt, nel III cap più approfond. v. anche articolo SILTA) più chiare o districate possibile, cercando un metodo per rendere il ragionamento rappresentabile formalmente, che è ciò a cui punta la nostra ipotesi. Come primo passo si cercherà di definire queste tre nozioni in termini comunemente accettati, ma in modo che queste siano fortemente connesse e capaci di produrre funzionalità utili al sistema. Più avanti le riformuleremo in termini ipertestuali

2.1.1. *Vaghezza, ambiguità*. Esistono, in linguistica, due accezioni del termine 'vaghezza': nella prima, la nozione di 'vaghezza' si distingue da quella di 'ambiguità', poiché con 'vago' si intende una classe di segni linguistici che implicano confini semantici incerti rispetto a quantità indeterminabili⁴⁶; è il caso di alcune parole come *rosso*, *alto*, *poco*, *mucchio*, etc.. Queste parole denotano classi o oggetti (le cose rosse, il mucchio) le cui proprietà quantificabili non sono individuabili con precisione (anche se tale possibilità non è esclusa in assoluto: *un mucchio di cento cose*; un valore esadecimale per la quantità di rosso). In questo caso, si ritiene che la vaghezza sia una proprietà produttiva delle lingue storico naturali e risolvibile in base al contesto. Ora, secondo questa spiegazione categoriale del fenomeno – si tratterebbe di una categoria di parole nel lessico –, la funzione della vaghezza sarebbe formalizzabile in una semantica verocondizionale [cfr. Chierchia, McConnell-Ginet 1990, dove è esposto anche un approccio al problema in logica *fuzzy*] e

⁴⁶ Con il termine 'ambiguità' si intende generalmente la difficoltà ad assegnare un'interpretazione univoca a diverse tipologie di segni linguistici; esistono, in questo senso, ambiguità lessicali (per esempio la polisemia), semantiche (due interpretazioni semantiche di una frase non coincidenti, per esempio *Mario non ha mai conosciuto suo padre*, dove *suo padre* può riferirsi sia al soggetto espresso sia a un altro referente umano reperibile nel contesto) e sintattiche (quando i sintagmi di una frase sono scomponibili in strutture differenti, come *Mario vede Maria con il binocolo*, dove il sintagma preposizionale aggiunto *con il binocolo* può essere assegnato sia al soggetto Mario sia all'oggetto Maria)

potrebbe esserlo al massimo per questa classe di parole, quelle appunto vaghe, mentre il resto del lessico, le frasi, i fonemi e le catene fonematiche sarebbero salvi da questo tipo di indeterminatezza. Purtroppo questa classe di parole è enorme e produce, in questo modo, una sovracategorizzazione rispetto a molti tipi di elementi lessicali: tutte le parole che designano oggetti o classi di oggetti sono vaghe; per esempio una parola come *tavolo* riproduce il proprio senso in un insieme sfumato di forme simili non determinabili univocamente (cos'è esattamente un tavolo e dove è il punto di discriminazione tra il senso di *tavolo* e quello di *comodino*? quali elementi individuano esattamente il senso della parola *casa*?), e così via. Ma c'è di più: anche se senza dubbio è una proprietà linguistica estremamente utile e produttiva ed è spesso risolta dal contesto, se proviamo a estendere la nozione ci accorgiamo che è applicabile non solo a una grande sovraclasses di parole, ma anche a qualsiasi segno linguistico⁴⁷. L'interesse per la vaghezza e per l'ambiguità è più che altro concentrato sulla questione della disambiguazione del senso, non su queste nozioni come principi di funzionamento del sistema linguistico in generale. Nella nostra ipotesi riteniamo utile individuare il fenomeno della vaghezza come l'incapacità o l'impossibilità di determinare un valore linguistico in modo univoco: sostanzialmente si tratta di includere il concetto di 'vaghezza' in quello tecnicamente più ampio di 'indeterminatezza', comprendendo così anche tutte le forme di ambiguità. Se, infatti, colleghiamo la vaghezza non alla sola indeterminatezza di alcune forme significate, ma all'intero rapporto significante \ significato, questa coglierà il segno nella sua essenza strutturale e diverrà la modalità principale di collegamento tra segni. In questo senso ogni funzione del linguaggio naturale è indeterminabile e dunque è vaga e sfumata; e, in questo senso, fenomeni di ambiguità come la polisemia, l'omonimia, la sinonimia, per esempio, sono caratteristiche – nella nostra ipotesi sono modalità di funzionamento – dell'indeterminatezza dei segni. Non sfruttare questa capacità complessiva delle lingue naturali, tentando di risolverla con le regole di formazione delle strutture sintagmatiche (e nella suddivisione

⁴⁷ Neanche i fonemi o gli enunciati hanno confini esattamente determinati né determinabili, ed è proprio perciò che funzionano. Continueremo a sostenere questa impostazione anche nei paragrafi successivi, dove cercheremo di chiarire ulteriormente in che prospettiva adoperiamo questa proprietà delle lingue naturali

sintagmatica dei componenti) in grammatica generativa o nella semantica verocondizionale o anche nella logica fuzzy, e trattandola così solo come un problema fastidioso, significa fare un'astrazione eccessiva dalle questioni complicate. Una forma significante è di norma polisemica, cioè individuerà un insieme di significati, spesso tra loro sfumati o parzialmente sovrapponibili (fai esempi, Lyons?), i quali a loro volta saranno ricchi di sinonimi, e un significato, anch'esso di norma con almeno più di un sinonimo avrà un campo di variazione significante non determinabile in modo assoluto, e i sinonimi saranno a loro volta polisemici, e così via. Cercheremo di mostrare che tutto ciò è visibile per mezzo di una rete di forme rappresentanti, che sono i segni nella propria generalità (dal fonema, alla frase, al testo), mai uguali a se stessi nella produzione e nella comprensione, eppure sempre utilmente individuabili in termini configurazionali o paradigmatici: un campo o un'area configurazionale di un segno è formata sempre da rappresentanti, ovvero segni, collegati tra loro in modo sfumato ma preciso⁴⁸, e alcune delle modalità di collegamento che tengono insieme l'intero sistema sono proprio, per esempio, la polisemia, la sinonimia, la metafora, la metonimia. Se proviamo a collegare le forme di un lessico per mezzo di queste modalità, ci accorgiamo, a mano a mano, che stiamo ricostruendo l'ambito significato e l'ambito significante dell'intera struttura, e anche che quest'operazione può essere riprodotta per ogni tipo di segno linguistico, ovvero per ogni segno parte di una struttura⁴⁹ non codificata in rapporti 1 a 1. Dunque, in questo modo e per questi motivi, assimiliamo e colleghiamo strettamente ambiguità e vaghezza e li consideriamo

⁴⁸ Un rappresentante, a qualsiasi livello, è sempre un rappresentante di una configurazione, nel senso banale che ogni segno è riconducibile a un'area paradigmatica, sfumata, che, in qualche modo gli conferisce significato e possibilità di uso. La forma o la parola o il morfema, il fonema, la frase o qualsiasi altro segno è, in questo senso, il rappresentante di una configurazione attuale o possibile (che è in qualche modo nascosta dietro di esso, ma anche presente, permettendone così l'usabilità), e poiché non esiste un elemento ultimo o atomico in questo senso, le configurazioni saranno costituite di rappresentanti, i quali a loro volta, se analizzati, saranno di nuove configurazioni sfumate di altri rappresentanti: le configurazioni, dunque, sono sempre indeterminate, ma logicamente rappresentabili e collegabili tra loro

⁴⁹ In altri termini nessun segno, per esempio una parola, è determinato o determinabile in modo univoco: tentare di ridurre anche parzialmente l'indeterminatezza dei segni significa o impoverire la capacità di funzionamento del sistema, o passare da un sistema linguistico a un codice, come un codice di programmazione, non vago

elementi della proprietà di indeterminatezza delle lingue naturali. A volte ci riferiremo all'indeterminatezza anche con il termine 'vaghezza' e non con 'ambiguità'. Le due parole sono simili ma la vaghezza è un concetto connesso con la dinamicità, mentre l'ambiguità è connessa al dubbio come a uno stato; vedremo più avanti che è proprio questa dinamicità, che impone l'indeterminatezza delle strutture, il responsabile principale, almeno secondo la nostra ipotesi, del cambiamento linguistico. Siamo arrivati così alla prima definizione, non ancora in termini ipertestuali, che proviamo a enunciare in termini consequenziali:

Se un segno appartiene a una lingua naturale, allora gode della proprietà della vaghezza\indeterminatezza

che equivale a

L'indeterminatezza è una proprietà specifica di tutti i segni linguistici

dove con 'indeterminatezza' si intende sempre un'area di applicabilità del segno non nettamente delimitata. Dunque basterebbe trovare un segno non vago appartenente a una lingua naturale per dimostrare l'erroneità dell'implicazione. Cosa significa trovare un segno non vago? essenzialmente trovare un segno i cui limiti di applicabilità o le cui condizioni distributive sono riconducibili a un rapporto 1 a 1, ovvero che la cosa detta è esattamente quella cosa e non può essere altro e l'area di applicabilità è una e una sola: gli esempi più classici sono le onomatopee (*quack, ahi*), i deittici come *qui, là*, etc., i pronomi personali come *io, tu*. A parte il caso delle onomatopee che è estremamente complesso ed è una sottoclasse molto piccola rispetto a tutto il lessico, in base a quanto detto possiamo considerare un segno non vago se non gode, per esempio, di proprietà metaforiche, sinonimiche o polisemiche. Se infatti esiste la possibilità di rendere metaforico un segno o che questo abbia più di un significante che lo rappresenta (anche parzialmente) o anche abbia più di un significato, allora questo segno avrà un area di applicabilità non più definita e sarà collegato ad altri significati e significanti i cui valori sfumano uno negli altri costituendo un numero di possibilità di percorsi indefinibile. Per

esempio si trova sempre almeno un caso per ogni segno in cui la disambiguazione può essere richiesta nel contesto locutorio (di norma la vaghezza di una parola può estendersi all'intero contesto frastico). Facciamo qualche esempio: se consideriamo forme sinonimiche non assolute (come nei linguaggi specialistici, dove il rapporto 1 a 1 è un'esigenza di codificazione)⁵⁰, allora troveremo sempre oscillazioni di senso possibili

A: non so se oggi ho voglia di andare in banca

B: alla Cassa di Risparmio di Rieti?

A: no, alla banca del sangue, dove lavoro

dove il significato di *banca* è decisamente sfumato, e il confine tra il concetto di 'banca' intesa come istituto finanziario e istituzione medico-sanitaria sfuma e si sovrappone in una serie di significati (e significanti) intermedi di cui non si possono tracciare confini netti, cosa che non sarebbe nemmeno utile⁵¹;

oppure

A: Vai a comprare il pane

B: baguette va bene?

A: no, pane casareccio salato

Vediamo che per disambiguare la polisemia di *banca* e *pane* in questi casi si è dovuto ricorrere a più di una parola; soprattutto nel secondo caso il gruppo nominale *pane casareccio* non sarebbe bastato per le esigenze di A, poiché è una sua esigenza collegare la configurazione sintattico\semantica della forma \PANE\ sia a quella della forma aggettivale \CASARECCIO\ sia a quella

⁵⁰ Per esempio in chimica il 'ferro' è codificato con 'Fe' e i due termini sono distribuzionalmente equivalenti: in questi casi si parla di sinonimia assoluta e di monosemia del termine codificato

⁵¹ Inoltre anche il senso più comunemente accettato del termine generale sfuma in forme antonimiche, e questa è una proprietà di estrema duttilità delle lingue; infatti, nel senso generale di 'banca', questa cosa fa, conserva o sperpera i risparmi? attribuire un significato o l'altro, o le sfumature intermedie è una proprietà linguistica, che non ha alcun rapporto logico o necessario con fattori extralinguistici, semplicemente si dà, in quanto possibilità del segno

di \SALATO\ altrimenti l'interlocutore continuerebbe a configurare una ricezione del significato ancora troppo vaga; teniamo presente che i collegamenti con altre forme possono continuare fino a raggiungere una precisione anche patologica (del genere: *pane- casareccio- salato- di Altamura- a grani fini-* ... e che aggiungendo l'operatore 'o', per esempio, si aprono altre possibilità esponenziali di collegamenti con altri segni sempre significativi); ora, questi segni appaiono come rappresentanti di una pluralità indeterminata, ma individuabile e rappresentabile in termini di aree collegate⁵², di altri segni e tra questi il percorso utile, ma non l'unico o il maggiormente utile, è il collegamento dei rappresentanti delle aree (o paradigmi) *pane, casareccio e salato*. Si poteva individuare questa stessa forma significativa con altri rappresentanti ovvero con altri collegamenti sintattici o semantici: esiste cioè, in questo caso, una pluralità di forme sinonimiche per esprimere lo stesso significato, anche se con sfumature diverse. Una questione determinante per il mutamento, come vedremo tra poco, sono proprio queste sfumature (soprattutto sintattiche), che spesso forzano i collegamenti attuali (cioè più comunemente accettati) del sistema. Vediamo qualche caso in cui sono coinvolti pronomi:

A: ... se poi tu credi che i poteri democratici siano fatti da persone oneste ...

B: ma io non lo credo!

A: intendevo tu in senso impersonale

oppure

Psicanalista: devi usare frasi che non cominciano con 'io'

Paziente: è un gioco o devo parlare meno?

Psicanalista: no, stavo parlando del tuo ego

esistono naturalmente molti casi in cui le proprietà di indeterminatezza del sistema si mescolano:

X: prendi il ferro

⁵² Naturalmente è nei termini di questa possibilità di rappresentazione che si ancora la nostra ipotesi teorica

Y: questo?

X: no, quello

Y: Insomma vuoi la pistola, la sciabola o il fioretto?

dove i deittici variano su un campo di applicazione di forme simili perché rese da una metafora di partenza; il soggetto X più che continuare a usare un deittico, per disambiguare la frase sarebbe costretto ad andarsi a prendere l'oggetto da solo, se questi fossero, anche parzialmente, vicini e lui distante. Inoltre la metaforizzazione di *pistola* in *ferro* è divenuta, sia nel gergo della malavita sia in quello sportivo, una forma polisemica per *ferro*, mentre il fioretto o la sciabola, non avendo funzione, oggi giorno, di armi generalmente utili per scopi criminali sono metaforizzate in *ferro* solo nel gergo sportivo: in questo modo i segni sono in grado di funzionare per mezzo di proprietà di sistema e l'interferenza extralinguistica è, evidentemente, una causa esterna che non ha alcun ruolo, necessario o sufficiente, nel sistema in sé: ciò che conta è l'indeterminatezza. Poiché non esistono segni immuni da metafore, da sinonimia, da polisemia e da altre modalità di trasferimento o slittamento di senso (come la sineddoche, la metonimia, etc.), ogni segno ha come proprietà costituente almeno la possibilità⁵³ di essere vago. E in questo senso, come vedremo, la vaghezza comprende molte proprietà del sistema, determinanti per il suo funzionamento. La nostra tesi è che la proprietà della vaghezza del segno linguistico discende direttamente dal rapporto di immotivatezza tra significante e significato. È importante che non ci sia un fraintendimento di questa nozione: quando si sostiene l'indeterminatezza del segno come dipendente dal rapporto significante/significato non si vuole di certo considerare questo rapporto un'antonimia, poiché l'immotivatezza esclude che esista una gradualità di valori che lega i due termini. L'immotivatezza, infatti, sostenuta da Saussure [CLG 101], escludendo ragioni logiche o naturali nella condizione fondamentale di costituzione del segno, permette alle due forme di istituire rapporti uno a molti sia del significante rispetto al significato sia l'inversa: è innegabile che ogni significante ha più di un significato e ogni significato è connesso a più di un significante, e questo fatto dovrebbe confermare che la

⁵³ giustificheremo più avanti perché ci siamo espressi in termini di possibilità: vedremo che in particolare C.S. Peirce assimila la nozione di 'possibilità' a quella di 'vaghezza'

nozione di vaghezza non è rinchiusa solo in quella di antonimia. In questo modo non solo si individua un principio di economia, ma soprattutto la lingua si costituisce a livello teorico come *langue*, ovvero come rete di rapporti tra forme in continua evoluzione sistematica, coinvolgendo tutti i livelli linguistici. Per rendere l'indeterminatezza principio e modalità di funzionamento del sistema, ci appoggeremo alla nozione di 'gioco linguistico' e a quella di vaghezza come <analogico antitetico della generalità> [Peirce 1905], oltre alla concezione ipertestuale⁵⁴.

2.1.2. *Mutamento linguistico*. Intendiamo il mutamento linguistico come *il prodotto necessario dell'instabilità del sistema, il cui responsabile principale è l'indeterminatezza del segno e la conseguente eterogeneità sistematica delle forme linguistiche*. Del mutamento o cambiamento linguistico abbiamo già discusso nel capitolo precedente. Vediamo ora come si può definire nei suoi tratti concettuali utili a una comprensione del fenomeno come sistema e, quindi, a una successiva ridefinizione in termini ipertestuali. Per fare ciò esporremo l'unica teoria convincente del mutamento, a nostro giudizio, costruita in ambito generativista. In questo modo cercheremo di ottenere due risultati metodologicamente connessi: separare due aspetti del mutamento radicalmente differenti e spesso confusi uno nell'altro e inquadrare la nostra ipotesi nella cornice multidisciplinare che riteniamo necessaria per affrontare un problema così complesso. La teoria che prendiamo in considerazione è quella di Eric Lenneberg, uno scienziato che anche per molti altri aspetti si è rivelato un pilastro nello studio nei fondamenti biologici del linguaggio. Dal suo punto di vista, il mutamento deve essere analizzato a due livelli, quello della grammatica universale (GU) e quello della struttura linguistica realizzata durante l'acquisizione maturativa da parte del fanciullo. L'argomentazione di Lenneberg prende le mosse da un ragionamento tipicamente neodarwinista: la variazione biologica è un aspetto essenziale dell'evoluzione che inizialmente si produce per caso, per poi essere livellata, cioè accettata oppure eliminata. Potremmo dire che il movimento evolutivo produce di continuo un numero

⁵⁴ Tutto ciò sarà analizzato tra breve, nel paragrafo dedicato ai principi e ai metodi con cui si giudicano frasi ed enunciati, ovvero la buona formazione, il criterio verocondizionale e il metodo del giudizio dei parlanti

altissimo di differenze tra organismi di una stessa specie, per poi eliminare tali differenze attraverso le modalità di accettazione selettiva. Dunque, se seguiamo questo modello, è possibile indirizzare l'indagine non tanto sui fattori di squilibrio del sistema, poiché questi sono innumerevoli, quanto invece su quei fattori che ne mantengono l'equilibrio, cioè quelli che inibiscono il cambiamento:

La fonte del cambiamento è nel meccanismo stesso di autoriproduzione, il nostro problema non è perché una data caratteristica della specie (nel nostro caso gli aspetti del comportamento di comunicazione) *cambia*, ma che cosa *inibisce* o *impedisce* il cambiamento [Lenneberg 1967, p. 427]

Se riteniamo utile il ragionamento fin qui esposto sull'indeterminatezza del segno linguistico, in effetti tutto dovrebbe cambiare apparentemente senza controllo; dunque, sempre accettando la nostra argomentazione, la domanda giusta è come si tengono le strutture linguistiche in uno stato relativamente stabile, ovvero come si trattengono da un'indeterminatezza che sarebbe improduttiva. Secondo Lenneberg, che si occupa dell'aspetto biologico e acquisitivo di una lingua, è necessario chiedersi perché le lingue cambiano così lentamente e quali modalità ne impediscono un cambiamento più repentino⁵⁵. Per rispondere alla questione, consideriamo brevemente alcune premesse su cui Lenneberg costruisce la sua teoria dello sviluppo linguistico. Nel periodo critico di acquisizione linguistica, come abbiamo visto nel primo capitolo, ha un ruolo decisivo il passaggio da quella che Lenneberg chiama la 'struttura latente' (ovvero la grammatica universale (GU), S_0 nella formulazione di Chomsky)⁵⁶ a una struttura realizzata (ovvero la competenza di una lingua naturale specifica) attraverso una modalità che Lenneberg definisce per analogia con la fisica acustica di 'risonanza', esercitata dall'ambiente linguistico sul bambino, che così è considerato metaforicamente come un

⁵⁵ Potremmo aggiungere, dal momento che la dinamicità è uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi ricerca scientifica, che alla naturalità del cambiamento, di cui parla Lenneberg, è possibile attribuire un senso solo se questo si considera in una prospettiva razionale, cioè non caotica. Dunque se è vero che un oggetto di studio come una lingua naturale cambia inesorabilmente, è vero altrettanto che cambia in modo non caotico.

⁵⁶ Cfr. cap. 1, pag. 36

risuonatore che vibra in conformità relativa alla frequenza a cui è esposto. Il fenomeno della risonanza si manifesta esclusivamente nel periodo critico dell'acquisizione linguistica. In questo periodo il soggetto dispone di capacità potenziali che attiva in modo autonomo, per cui la forma realizzata della lingua gli appartiene non solo in quanto partecipa passivo della comunità di parlanti in cui vive, ma anche in quanto individuo⁵⁷:

L'individuo si costruisce il linguaggio da sé (ammesso che abbia la materia prima per farlo), e la storia naturale del suo sviluppo gli fornisce i meccanismi con cui armonizzerà la sua funzione con quella di altri individui attorno a lui ugualmente funzionanti in modo autonomo; la forma esterna del suo linguaggio avrà la forma esterna della lingua della sua comunità natale [Lenneberg 1967, p. 423]

Questo processo di acquisizione passa attraverso una serie di stati che Lenneberg caratterizza con modalità tipiche dello sviluppo biologico, cioè attraverso stati instabili di equilibrio e riassetto della funzione linguistica, fino alla struttura realizzata. Tuttavia, rispetto alla posizione di Chomsky, Lenneberg dedica un interesse maggiore allo stato di fluidità sia del processo di acquisizione, sia della struttura latente sia della struttura realizzata, da cui muoverà per impostare una teoria del cambiamento linguistico di entrambe le

⁵⁷ Questa affermazione può apparire una forzatura del pensiero di Lenneberg. Tuttavia emerge dal peso che Lenneberg dà costantemente alle variazioni individuali e alla non passività dei soggetti umani nell'acquisizione del linguaggio: peso che svolge una funzione importante nelle ipotesi di Lenneberg sul cambiamento linguistico. Inoltre, riguardo le ricerche sulla plasticità cerebrale, un'attenzione alle variazioni individuali di sviluppo e di apprendimento diviene almeno necessaria:

Poiché ciascuno di noi viene allevato in ambienti in qualche modo diversi, è esposto a combinazioni diverse di stimoli e fa un uso diverso delle proprie capacità motorie, è evidente che l'architettura cerebrale di ciascuno di noi verrà modificata in una maniera del tutto peculiare. Queste modificazioni (...) rappresentano le basi biologiche dell'espressione dell'individualità [Kandel et alii 1991, p. 1054]

Si può, cautamente, aggiungere che tali basi biologiche hanno, dunque, un attivatore fondamentale nell'ambiente, nel nostro caso le manifestazioni del sistema linguistico, per la formazione dell'individualità

strutture. In particolare la <<viscosità relativamente alta>> [Lenneberg 1967, p. 422] della struttura realizzata

indica che il nostro modo di “calcolare mediante categorie” è universale, mentre le categorie in sé non sono fisse, né lo è la particolare scelta delle molte operazioni possibili [Lenneberg 1967, p. 422]

Dunque, gli effetti del fenomeno della risonanza sono diversi per ogni soggetto esposto ed esiste anche un fattore di variazione individuale dell’acquisizione linguistica che, nell’ottica di Lenneberg (ma non in quella di Chomsky), deve essere preso in considerazione [cfr. Lenneberg 1967, p. 440]⁵⁸. Vi sono, inoltre, altre forme di variazioni individuali che agiscono nella formazione sia organica sia funzionale delle strutture neurobiologiche. Per esempio nel periodo iniziale di maturazione cerebrale si possono produrre variazioni che portano a uno stadio iniziale (S_0) differente dalla norma, oppure si possono produrre devianze a livello di strutture cognitive periferiche nel periodo successivo (pensiamo, per esempio, anche alle differenziazioni fisiologiche normali che si verificano nel canale acustico nel periodo di acquisizione di una lingua particolare). Dunque se tutte queste fonti di variabilità fossero libere di agire, la produzione linguistica o avrebbe una forma a noi sconosciuta o comunque sarebbe una babele di idioletti⁵⁹. Da qui la necessità di impostare lo studio sui fattori inibitori. Questi, producendo i loro effetti su due livelli distinti, devono essere considerati di natura differente: ci saranno alcuni fattori inibitori che agiscono sulla struttura latente e altri che agiscono a livello di strutture realizzate. Quelli che mantengono costante nel tempo la struttura latente agiscono come inibitori forti e permettono forme di equilibrio costante nelle caratteristiche della GU. Il fattore più importante che determina le direzioni di cambiamento di questa

⁵⁸ Teniamo presente, tuttavia, che il concetto astratto di competenza, come competenza idealmente omologa in una comunità linguistica, non è affatto messo in discussione dalle variazioni individuali nella teoria di Lenneberg

⁵⁹ Usiamo il termine ‘idioletto’ in modo improprio: si vuole intendere una babele di forme linguistiche che appartengono e non appartengono a una stessa lingua, nel senso che l’idioletto di un parlante, pur essendo della stessa comunità linguistica di un altro, non si intenderebbe con l’idioletto altrui. Naturalmente la difficoltà terminologica è dovuta al fatto che stiamo tentando di esprimere un paradosso (nei termini di Hermann Paul avremmo lingue individuali prive di bersaglio)

struttura è la selezione naturale. Per questo motivo le variazioni nella struttura latente avvengono in tempi biologici. Perciò lo studio di questo tipo di mutamento delle caratteristiche linguistiche (o più generalmente semiotiche) rimane quello più oscuro e deve essere inserito nello studio dei processi di evoluzione filogenetica dell'*homo sapiens*:

Al livello della struttura latente noi abbiamo a che fare con l'evoluzione biologica, e il principio di influenza che stabilisce la direzione di cambiamento è quello della selezione naturale [Lenneberg 1967, p. 432]

Questo discorso diventa più chiaro se consideriamo i fattori inibitori possibili. Una variazione individuale della struttura latente, dunque delle caratteristiche formali della GU in un singolo soggetto, porta nel processo acquisitivo a forti squilibri nella competenza linguistica del parlante rispetto alla comunità in cui vive, in questo senso deve essere considerata una vera e propria patologia, probabilmente nella maggior parte dei casi di tipo ereditario. Il soggetto in queste condizioni, soprattutto nei casi in cui è più marcata la differenza dalla norma, subisce una forma di emarginazione sociale che non consente il propagarsi della devianza:

Se la deviazione è abbastanza netta l'individuo diventerà virtualmente non comunicante, con elevate probabilità di esclusione dalla comunità di trasmissione genetica (*gene-pool*) [...] Questa differenza di anomalie nel gruppo deficitario nella struttura latente innalza delle barriere che impediscono il mescolarsi con la comunità genetica, e riducono la probabilità di penetrazione di un dato carattere [Lenneberg 1967, p. 430]

Dunque ciò significa che a causa di un fattore inibitore complesso di questo tipo (secondo tale ipotesi agirebbe sia una modalità di selezione naturale sia una modalità di selezione sociale), una comunità linguistica non subisce variazioni di ampia portata in spazi di tempo ridotti rispetto alla compattezza complessiva della competenza linguistica dei parlanti [si cfr. Lenneberg 1967, figura 100, p. 441]. Nei termini dell'interpretazione strettamente biologica della teoria della grammatica universale, questo significa che l'iter che porta dallo stadio <essere pronto per il linguaggio>, S₀, alla competenza linguistica non subisce cambiamenti significativi, poiché la comunità linguistica si protegge

dalle interferenze prodotte da variazioni individuali. Naturalmente bisogna sottolineare che questi fattori inibitori possono agire solo a livello di variazioni direttamente innescate dal sistema operante nella struttura latente, dunque non sulle strutture realizzate nel loro complesso, che sono astratte e coincidono con la competenza linguistica, la quale si forma soprattutto attraverso il fenomeno della risonanza. Giustificeremo più avanti quest'ultima affermazione, poiché è necessario prima discutere dei fattori inibitori di secondo tipo. Rivolgiamo, dunque, la nostra attenzione ai cambiamenti che avvengono a livello di struttura realizzata e che rappresentano quel fenomeno di mutamento linguistico così evidente nella storia delle lingue naturali. Ciò che probabilmente determina le direzioni di cambiamento delle strutture di lingue particolari, secondo Lenneberg, è una combinazione di questioni culturali (potrebbero essere processi di acculturazione, così come fenomeni culturali interni), ristrutturazioni linguistiche (come il passaggio da forme di tipo flessivo a forme di tipo agglutinante a causa di fattori interni operanti nella struttura linguistica⁶⁰) e variazioni casuali che si fissano nella forma generale di una lingua, dunque sia fattori esterni sia fattori interni al sistema. Più avanti cercheremo di dimostrare che i fattori esterni non hanno alcun valore sufficiente o necessario. Ciò che più conta, tuttavia, è che la tolleranza al cambiamento è molto più alta se applicata alle strutture realizzate. Il motivo è che a questo livello la libertà di produzione e comprensione linguistica è molto ampia e dunque è molto ampia anche la tollerabilità di forme differenti, che poi potranno affermarsi grazie al fenomeno della risonanza. Questo accade perché le capacità di categorizzazione proprie degli esseri umani non sono rigide, ma, al contrario, estremamente flessibili, pur rimanendo come limite ovvio alla tolleranza l'effetto della comprensione, che rappresenta un forte fattore inibitore. E' per questo che i mutamenti che passano nel sistema linguistico e si propagano attraverso la modalità della risonanza sono mutamenti che non sconvolgono bruscamente (cioè in periodi di tempo molto ristretti) il sistema complessivo:

Poiché sia il lessico che le regole sintattiche sono manifestazioni di processi, i singoli individui godono di una notevole libertà di applicarli a

⁶⁰ Ed è esattamente a questo livello che si trova la difficoltà principale che affrontiamo nella nostra ipotesi

modo proprio; il fatto che altri individui comprendano i modi individuali di applicazione delle regole [...] presuppone il grado di tolleranza che viene qui postulato. La tolleranza si estende fino alla creazione di nuove parole, alla riclassificazione sintattica delle parole, e a piccoli atti di violenza alle regole sintattiche e fonologiche comuni; questa tolleranza è la chiave delle modificazioni storiche delle lingue [Lenneberg 1967, pp. 434-435]

Dunque possiamo considerare tre punti cruciali che determinano i cambiamenti delle strutture realizzate: le forme linguistiche non sono statiche ma rappresentano dei processi in equilibrio precario; esiste un grado alto di tolleranza nell'uso (cioè nell'esecuzione) grazie proprio a tale precarietà, che è, nel suo insieme, l'espressione più evidente delle capacità di categorizzazione degli esseri umani; il fenomeno della risonanza rappresenta la modalità principale della diffusione dei cambiamenti che potrebbero fissarsi nella struttura realizzata. La non staticità delle forme realizzate, in quest'ottica, non rappresenta affatto un indebolimento della teoria della GU. Infatti la maggiore libertà di costruzione e comprensione delle strutture linguistiche, ipotizzata da Lenneberg, non ha conseguenze sulle caratteristiche biologiche ipotizzate della struttura latente o sulle modalità di acquisizione linguistica, ma centra la questione del mutamento proprio sul problema dell'organizzazione di queste strutture a contatto con l'ambiente linguistico, ovvero su quale possa essere l'ampiezza dei margini di libertà che la stessa organizzazione linguistica possiede come capacità potenziale, e che rappresenta la nostra libertà, non si sa come e quanto limitata, di organizzazione categoriale.

Il concetto di 'tolleranza' è strettamente legato al fenomeno della risonanza. E' il livello di tolleranza al cambiamento che stabilisce la differenza tra i due stadi dello sviluppo linguistico. Come abbiamo già visto la tolleranza al cambiamento del primo stadio, quello che porta alla formazione della struttura latente ovvero allo stadio *essere-pronti-per-il-linguaggio*, è estremamente basso, mentre

con il maturare dell'individuo, ci si avvicina agli stadi finali della differenziazione, e il processo di realizzazione trasforma la struttura latente in struttura realizzata. Ora, in questo secondo processo la tolleranza per la variazione è molto alta [Lenneberg 1967, p. 440]

Dunque, in questa seconda fase, tolleranza al cambiamento e risonanza sono due aspetti di uno stesso fenomeno: il processo di acquisizione di una lingua particolare. Inoltre questa ipotesi permette di spiegare la notevole adattabilità delle lingue naturali ed è in accordo con gli studi sulla maturazione cerebrale di cui parleremo nel terzo capitolo. Da questa impostazione si forma il problema che Lenneberg ci lascia in eredità:

Qual è il grado di libertà con cui si realizza l'organizzazione specifica necessaria all'elaborazione del linguaggio? [...] L'unico problema veramente interessante in proposito è di scoprire la gamma di possibili alternative ai comuni modi di organizzazione interna propri dell'elaborazione del linguaggio [Lenneberg 1967, p. 442]

Quindi il problema, per lo studioso statunitense, è un problema di organizzazione del sistema, dunque riguarda anche la teoria che adottiamo per rappresentarlo. Un'adeguata teoria della rappresentazione che coinvolga il fenomeno della tolleranza permetterebbe di studiare il sistema nei suoi aspetti ambigui, vaghi e in ultima analisi indeterminati. E questo è possibile solo se riusciamo a orientarci nella pluralità di forme indeterminate (l'alta vischiosità delle strutture di cui parla Lenneberg) che si producono continuamente negli atti linguistici e se riusciamo a studiare, con uno strumento adeguato come una teoria della rappresentazione, i processi di produzione e comprensione senza confonderli nelle modalità, il che significa senza strutturarli in categorie rigide e gerarchiche. Questa è la questione principale all'interno della quale ci muoveremo nelle pagine seguenti. Gli strumenti concettuali che mutueremo dalle ricerche di Lenneberg, inserendoli all'interno della nostra proposta, saranno due dei tre appena enunciati: il concetto di 'tolleranza' e la concezione dell'alta instabilità delle strutture realizzate. Per quanto riguarda la teoria della risonanza, vedremo, soprattutto nel terzo capitolo, che è molto importante per la spiegazione dell'acquisizione implicita da parte del fanciullo e che dunque riveste un ruolo nell'analogia, divenuta fondamentale negli studi nell'ambito delle scienze cognitive (compreso il nostro), tra linguaggio e cervello e giustifica le spiegazioni sul funzionamento del sistema, ma non svolge un ruolo primario nella questione del mutamento, poiché nella nostra ipotesi questo

procede necessariamente dall'indeterminatezza sistematica del segno linguistico e prescinde dal problema della trasmissione generazionale.

Ciò di cui abbiamo bisogno, e speriamo che andando avanti nell'argomentazione risulti sempre più chiaro, è di un'adeguata teoria della rappresentazione del sistema che sia in grado di giustificare l'eterogeneità delle strutture della *langue* e nello stesso tempo ciò che la rende in qualche modo omologa, ovvero riconoscibile come tale, eppure dinamica: una forma che si muove nel tempo arrivando a mutare radicalmente. La nostra ipotesi dunque sostiene che è possibile costruire un'astrazione di questo tipo, facendo intervenire il concetto di 'ipertesto' così come lo abbiamo delineato nel primo capitolo. Procediamo per gradi e affrontiamo la questione dell'eterogeneità ordinata delle strutture

2.2. L'astrazione a fondamento della rappresentazione del sistema: omogeneità ed eterogeneità sistematica

Una questione problematica è rappresentata dal concetto di 'comunità linguistica idealmente omogenea' e dal conseguente parlante ideale, oggetto della teoria della GU. Questa, come abbiamo già notato, non ha alcun interesse per una logica temporale, né dal punto di vista della struttura, né da quello dell'acquisizione della competenza linguistica. Lo stesso Chomsky elimina ogni riferimento alla dimensione temporale quando propone la formula dell'acquisizione istantanea:

$$S_0(E) = S_s$$

che risponde più all'acquisizione di un istinto complesso, che all'acquisizione di un sistema duttile di categorie che, in modo inevitabile, cambia continuamente nel suo aspetto di struttura realizzata (S_s , che non a caso è definito nella teoria chomskiana <stato stabile>). Quando si parla di istinto complesso, sembra in realtà che si intenda qualcosa di ancor più generale, cioè il processo di formazione di qualsiasi forma biologica, poiché la formula su presentata ricorda un processo del tipo

genotipo (ambiente) = fenotipo

Ora, sappiamo che le modifiche di strutture realizzate degli istinti complessi sono molto rare e seguono i tempi dell'evoluzione biologica; dunque o sono assai lente nel tempo o in alcuni casi possono procedere a salti improvvisi che comunque si ripercuotono sull'intera struttura degli organismi di una specie; ma tutto ciò non avviene nelle strutture realizzate delle lingue naturali, poiché, come avverte Lenneberg, questi cambiamenti radicali avvengono solo al livello della struttura latente. E' lo stesso Chomsky che sostiene l'interpretazione dell'acquisizione linguistica come istinto complesso, quando sostiene:

Lo sviluppo delle capacità mentali umane è ampiamente determinato dalla nostra natura biologica interiore. Nel caso delle capacità naturali come il linguaggio, questa capacità si realizza semplicemente così come si impara a camminare [Chomsky 1988, p.157]

e

Se si tiene un piccione in una gabbia in modo che non possa muovere le ali prima di questa età - qui Chomsky si riferisce al periodo critico per la funzione del volo nei piccioni - e se poi lo si lascia uscire dalla gabbia, allora sarà in grado di volare [...]. Ma se lo si tiene in quella gabbia per un'altra settimana e successivamente lo si lascia andar fuori, allora non sarà mai capace di volare. E' molto probabile che il linguaggio sia qualcosa di simile [Chomsky 1988, p. 161]

Ci sono prove notevoli che tutto ciò è difficilmente smentibile (ne abbiamo già discusso nel precedente capitolo), ma questo significa che esiste un periodo critico nell'acquisizione linguistica, non che la capacità realizzata (cioè la competenza grammaticale) di una lingua storico-naturale sia paragonabile al camminare o al volo dei piccioni. Il fatto che le lingue cambino continuamente dimostra che esse sono strettamente connesse alla nostra capacità di usare in modo duttile delle categorie particolari che chiamiamo forme linguistiche, dunque qualcosa di diverso dallo sviluppo di un istinto per quanto complesso possa essere. E' fin troppo facile notare che non esiste una struttura del camminare diversa per ogni comunità di camminatori, e in continuo mutamento strutturale differente per ogni comunità; inoltre, in questo ordine istintuale, non

c'è nulla di analogo né a una differenza *langue* \ *parole*, né a una di tipo competenza \ esecuzione, né sarebbe necessario postulare un'astrazione di omogeneità del sistema, poiché è il sistema stesso che si dà come omogeneo. Questo non vuol dire che non si debba analizzare e studiare il rapporto tra sviluppo linguistico e sviluppo biologico⁶¹: si deve tenere conto di questi fattori di estrema importanza, che riguardano soprattutto le peculiarità della specie umana. Anzi, ciò significa che il fenomeno del mutamento linguistico deve essere impostato e supportato anche dal punto di vista dello sviluppo delle strutture e funzioni neurocerebrali in rapporto a un'idea definibile (ovvero distinta, nel senso di Cartesio) del concetto di 'ambiente linguistico', strutturato in se stesso⁶² e con un ruolo strutturante la competenza individuale; mentre sembra che Chomsky interpreti la questione imponendo una separazione rigida tra fattori biologici, gli unici giudicati interessanti, e dinamiche ambientali, che considera complessivamente e meramente funzionali alla dimensione biologica. Su questo punto è necessario essere chiari. Qui non si vuole neanche mettere in discussione la necessità di un'astrazione o idealizzazione forte, in modo da far entrare nello studio ogni sorta di fattori extra linguistici. La nostra idea è che uno degli assi debba essere l'idealizzazione (nel senso dello <stile galileiano>) di una lingua storico-naturale, che però non si riconosca nel parlante ideale, bensì tragga le proprie ragioni logiche sia dall'ambiente linguistico, eterogeneo e parzialmente strutturato, sia dalle competenze individuali che posseggono pezzi, parti altrettanto strutturate ed eterogenee del sistema e che sono strutturate ovvero che sussistono nel sistema neurobiologico della specie

⁶¹ Ovvero sviluppo neurobiologico. Come ammoniva Changeux (cfr. Piattelli-Palmarini 1979, pp. 118-124, in cui le critiche del neurobiologo sono indirizzate sia a Chomsky sia a Piaget) è necessario tenere presente lo sviluppo neurocerebrale, soprattutto nell'individuazione delle cause della sua complessità crescente nell'ottica del rapporto tra organismo e ambiente. Questo argomento sarà tema di parte del terzo capitolo

⁶² Il che non significa che al bambino non giungano tracce caotiche, qui l'interazione genetico-ambientale è fondamentale, e nel terzo capitolo affronteremo questo problema. L'ambiente linguistico è una supposizione teorica sia in Chomsky sia in qualsiasi altra teoria del linguaggio, il fatto è che per Chomsky questo è costituito solo da tracce caotiche; in questo modo il luogo logico della teoria è la teoria stessa, il parlante unico e ideale, mentre nel senso della *langue*, a noi più congeniale, è nel cervello di ogni parlante, ovvero è un luogo biologico e individuale, e uno spazio logico comune e sociale (inteso sempre come sistema, cioè senza postulare alcun fattore extralinguistico)

umana. In questo modo si equilibra il rapporto organismo-ambiente, e soprattutto si esce da uno schematismo rigido e statico, a favore di una percezione realistica dei fenomeni. Ma, prima di affrontare un'astrazione teorica di questo tipo, che enunceremo a conclusione di questo paragrafo, dobbiamo considerare la concezione di eterogeneità sistematica della struttura linguistica. Come accennato all'inizio del capitolo, nel XIX secolo si dava per scontato che il problema del cambiamento delle lingue fosse una, se non *la*, questione urgente da risolvere. In quest'ottica, in cui la nozione di sincronia e quella di sistema e di immotivatezza del segno non erano state formulate come avverrà nel secolo successivo, l'eterogeneità delle forme linguistiche si dava per scontata e rappresentava comunque un problema più da evitare che da risolvere: come si può affrontare lo studio di un fenomeno che non si presenta mai uguale a se stesso, e che per ogni forma enunciata ne presenta almeno un'altra simile o di egual valore o sostituibile? uno dei più importanti esponenti della scuola degli *jungramatiker*, Hermann Paul, fu tra i primi a postulare sia l'unicità individuale sia la necessità di una media transindividuale che confrontasse le individualità idiolettiche. Egli sosteneva, inoltre, che una teoria delle lingue

deve illustrare la relazione in cui gli elementi reciprocamente si pongono, la loro forza relativa, le varie connessioni che li associano, il grado di aderenza e di tenuta di queste connessioni [Paul 1880¹, cit. in Weinreich, Labov, Herzog 1968, p. 109]

ovvero, continua più avanti il Paul,

gruppi di immagini incastrati l'uno nell'altro, con tutto un intreccio di relazioni multiple, i quali svolgono un ruolo di primo piano ai fini dell'attività linguistica [ibidem]⁶³

Nella ricostruzione che ne fanno Weinreich, Labov e Herzog, nel loro articolo intitolato *Fondamenti empirici per una teoria del cambiamento linguistico* [1968], è chiaro che per questo studioso il fatto di concepire la lingua reale

⁶³ Nonostante la distanza che ci separa, soprattutto rispetto allo sviluppo della linguistica e della filosofia del linguaggio nel secolo scorso, le idee del Paul sulla struttura (usiamo questo termine anacronisticamente, come quello di 'idioletto') o su una possibile idea di struttura sono sorprendenti se le vediamo come intuizioni pre-ipertestuali

esclusivamente come la lingua di un individuo (nel senso opposto all'idealizzazione di Chomsky), lo costringe a postulare interazioni tra individui che danno luogo a una media delle singole forme idiolettiche. Ora, in questa concezione, la possibilità del cambiamento è garantita proprio dal fatto che le singole forme individuali si incontrano nello scambio linguistico in modo da avviare la modifica dei singoli usi. Di conseguenza dalla media di tali usi, che rappresenta un'entità transindividuale ma a cui non è data alcuna dignità reale o autonoma (è un prodotto, utile solo allo studioso di fatti di lingua), queste forme idiolettiche si confrontano una con l'altra e in tale gioco cambiano. In questo senso, appare chiaro che per poter affrontare il problema del cambiamento, secondo il Paul, era necessario ipotizzare tante lingue simili in scambio una con l'altra e in reciproco adattamento: invece che un sistema eterogeneo, tanti sistemi simili omogenei in se stessi, che si modificano l'un l'altro. Da ciò e con la nostra prospettiva, ci accorgiamo che per avere una minima *chance* per poter spiegare il cambiamento, abbiamo bisogno di forme parallele, similari e in continuo interscambio tra loro. In questo senso, anche la citazione dai *Prinzipien* appena fatta, dovrebbe rendere il senso della difficoltà di costruire, nel XIX secolo, una teoria della rappresentazione che tenesse conto di tutti questi fattori. Seguiamo ancora Weinreich, Labov e Herzog nella loro ricostruzione storica, in negativo poiché da tutti più o meno riconosciuta ma da ognuno evitata nelle costruzioni teoriche, sull'esigenza di considerare l'eterogeneità delle forme appartenenti ai sistemi linguistici. Così, il caso di Bloomfield, che ammonisce sull'uso eccessivo dell'astrazione da parte dei linguisti nel considerare omologhe le differenze macroscopiche che si evincono dallo studio della lingua reale, considerando inoltre l'importanza determinante che tali differenze rappresentano per l'evoluzione delle strutture stesse [Bloomfield 1933], ma

proprio la distinzione fra l'origine di un cambiamento linguistico e la sua diffusione e un diffuso pessimismo circa la possibilità di osservare l'origine del cambiamento stesso, volsero il pensiero del Bloomfield, in fatto di cambiamento linguistico, in una direzione antiempirica [Weinreich, Labov, Herzog 1968, p. 129]⁶⁴

⁶⁴ La questione dell'osservazione del fenomeno è, dal nostro punto di vista, strettamente legata a un'adeguata teoria della rappresentazione, che è esattamente ciò che tentiamo di proporre con la nostra ipotesi

Citazioni simili sono tratte anche da Zelig Harris [*ibidem*, p. 170; v. Harris 1951]. Uno dei fenomeni il cui studio può fornire uno strumento analitico per indagare le modalità del cambiamento linguistico, soprattutto contemporaneo, *in vivo*, e che dovrebbe dimostrare come la considerazione di un sistema eterogeneo e sistematico sia utile nella ricerca linguistica sono i sistemi di isoglosse di cui si compone l'atlante di ogni lingua⁶⁵. Come è noto, le isoglosse non segnalano linee di demarcazione nette tra forme dialettali, anzi somigliano più a reti il cui intersecarsi evidenzia uno dei fenomeni più eclatanti dell'eterogeneità sistematica come principio di funzionamento delle lingue naturali, poiché abbiamo a che vedere con fasci di isoglosse e il percorso di una traiettoria può essere individuato solo in base alle relazioni che l'isoglossa intrattiene con le altre appartenenti allo stesso insieme o fascio (*ibidem*, pp. 162-163). Perciò la questione della transizione geografica delle forme dialettali e la transizione diacronica dei dialetti sono due facce dello stesso problema⁶⁶.

⁶⁵ A questo riguardo, la posizione di Saussure è piuttosto incomprensibile, anche se egli stesso si rende conto di tale incongruenza (cfr. 1986, p. 32): la questione delle isoglosse è annoverata tra i fatti di linguistica esterna, pur essendo tutto il testo dedicato a tale questione nel CLG impostato come un fattore interno determinante il funzionamento sistematico delle lingue. A questo fenomeno, infatti, Saussure associa (pur assegnandole a un uso sfuggente del concetto di tempo (p. 242)) proprio questioni di sistema, anzi dichiara evidentemente una concezione eterogenea del sistema; vale la pena riportare l'intero passo:

Si consideri anzitutto un paese unilingue, vale a dire in cui si parli uniformemente la stessa lingua e la cui popolazione sia fissa, per esempio la Gallia del 450 d.C., in cui il latino era solidamente stabilito ovunque. Che cosa avverrà?

1. Poiché in fatto di linguaggio l'immobilità assoluta non esiste, alla fine di un certo lasso di tempo la lingua non sarà più identica a se stessa

2. L'evoluzione non sarà uniforme in tutto il territorio, ma varierà secondo i luoghi; non si è mai constatato che una lingua cambi in egual modo sulla totalità del suo dominio [*ibidem*, p. 242]

⁶⁶ In questo senso, è interessante anche l'idea di Lenneberg, che abbozza una teoria della diffusione dialettale sulla base del concetto di risonanza. L'idea centrale è che le forme linguistiche che il bambino impara a riconoscere e a valutare sono inserite in un ambiente linguistico variabile all'interno di un gruppo sociale esteso [cfr. Lenneberg 1967, pp. 435-438]. Una sensibilità simile a tale questione si trova espressa anche in Weinreich, Labov, e Herzog

Così la ricerca, secondo i tre autori dei *Fondamenti*, si deve indirizzare verso lo studio di forme differenziate all'interno di uno stesso sistema, in particolare verso l'aspetto sintattico delle sinonimie frastiche, che ogni parlante competente di una lingua è in grado sia di produrre sia di interpretare (*ibidem*, pp. 168-169). Questo conforta l'idea, centrale nella nostra ipotesi, che per mezzo di anche una sola modalità, come la sinonimia di forme differenti che sono parte di reti (per esempio le isoglosse) reali, ovvero realmente percepibili come eterogeneamente strutturate nell'ambiente linguistico, dà luogo a una rete di segni estremamente complessa che è individuabile, con una adeguata teoria della rappresentazione, in tutti i livelli linguistici.

Prima di abbandonare il testo di Weinreich, Labov e Herzog, che elaborano una teoria della differenziazione stilistica⁶⁷, riportiamo la domanda centrale che percorre l'intero saggio:

Se una lingua, per funzionare in maniera efficiente, deve essere strutturata, come può la gente continuare a parlare mentre la lingua cambia? [Weinreich, Labov, Herzog, 1968, p. 104]

Sono note le critiche mosse da questi autori al concetto di 'omogeneità' così come è inteso in grammatica generativa. Soprattutto ci interessa notare che il punto più importante della critica si appunta sull'evitamento sistematico dei generativisti del problema delle oscillazioni e differenze del sistema, a favore di un'omogeneità statica e perciò, secondo gli autori, non realistica:

Le deviazioni osservate in un sistema omogeneo non sono tutte catalogabili come erronee incertezze di esecuzione, ma sono per la maggior parte codificate, e debbono quindi rientrare in una descrizione

[1968, p. 164], in cui si sostiene che:

Spiegare la transizione geografica dei dialetti attraverso una determinata zona e spiegare la transizione diacronica dei dialetti all'interno di una comunità ci appaiono così come due problemi simmetrici [...] Se vogliamo risolvere i misteriosi paradossi del cambiamento linguistico [...] sarà necessario [...] rendersi conto di come un parlante possa comprendere e accettare come propri gli elementi strutturali del discorso di un altro

⁶⁷ Mentre il nostro interesse si concentra sulle proprietà del sistema a prescindere dai vari fattori che lo forzano direttamente o indirettamente, poiché ci interessano le condizioni strutturali e i principi determinanti una teoria della rappresentazione globale del fenomeno, dunque comprensiva di questioni stilistiche, innovanti, etc. indifferentemente

realistica della competenza di un membro di una qualsiasi comunità linguistica [Weinreich, Labov, Herzog 1968, pp. 130-131]

E' proprio nel concepire la questione del cambiamento da una prospettiva strutturale che nasce la possibilità di immaginare la struttura linguistica non come una forma rigida, ma come un insieme di forme instabili che sono parte dell'aspetto centrale di una lingua storico-naturale:

La chiave ad una concezione razionale, non solo del cambiamento linguistico, ma della lingua stessa, consiste nella possibilità di descrivere ordinatamente la differenziazione esistente all'interno di una lingua che serve una comunità. Sosterremo che la padronanza di strutture eterogenee da parte del parlante nativo non è un fatto di plurilinguismo o di mera esecuzione, ma parte di una competenza monolingue [Weinreich, Labov, Herzog, 1968, p. 104]

La nostra ipotesi implica esattamente quest'ultima affermazione, estendendola nel particolare a ogni livello linguistico e nel generale a ogni astrazione necessaria per costruire la rete teorica che si intende qui ipotizzare. Dunque, nonostante tante prove e interpretazioni autorevoli, dov'è che si incaglia la concezione dell'eterogeneità sistematica? la risposta in cui consiste la nostra ipotesi è che manca una teoria della rappresentazione che si adegui alle condizioni dei rapporti di coesistenza tra forme diverse nella manifestazione di un sistema che si percepisce anche come unitario. Questo sistema è naturalmente instabile ma anche altrettanto naturalmente equilibrato e in un costante interscambio a tutti i livelli: sintattico, semantico, lessicale e fonetico-fonologico. Dunque, le domande a cui è necessario rispondere nelle prossime pagine sono le seguenti: 1) Come si può concepire teoricamente e astrattamente una forma strutturale sistematicamente eterogenea?; 2) Come si può rappresentare?; 3) Perché nella teoria più potente e comprensiva di tutti i livelli linguistici, ovvero la grammatica generativa, non è rappresentabile un sistema siffatto?

All'ultima questione risponderemo nel prossimo paragrafo. Iniziamo con la prima domanda, esponendo quella che rappresenta l'astrazione teorica a fondamento dell'ipotesi che qui si sta formulando. Concepiamo sia il sistema generale, la *langue*, sia la competenza o sistema individuale, sia l'ambiente

linguistico, ovvero l'insieme fisicamente percepibile degli atti di *parole*, come costituiti da strutture linguistiche intrinsecamente eterogenee. Tale eterogeneità è conseguenza diretta dell'indeterminatezza del segno linguistico e la sistematicità delle strutture è garantita da fattori inibitori che permettono al sistema di funzionare in condizioni di stabilità precaria. La *langue* rappresenta una dimensione teorica (cioè frutto di teoresi a partire da dati empirici), postulata come reale, in cui ogni possibilità di competenza individuale è rappresentabile, ed è rappresentata a mano a mano nella costruzione teorico sperimentale. Questo sistema generale è anche garante dell'unità dinamica di ciò che chiamiamo 'lingue storico naturali' e dell'unicità che percepiamo rispetto a una lingua, in quanto distinta da un'altra: dunque sarà il luogo in cui i cambiamenti sono accettati o selezionati, lo spazio logico in cui l'eterogeneità sistematica può essere studiata nella sua maggiore complessità, in cui si possono studiare le tendenze al cambiamento e in cui si può monitorare il sistema nella propria duttilità. La competenza individuale è costituita da pezzi del sistema generale e dalla logica duttile e dinamica che lo caratterizza; i sistemi individuali nella loro attività, cioè negli atti di *parole*, forzano costantemente il sistema generale, e sono una base empirica di analisi e di studio. In questo ambito rientra la ricerca fondamentale per comprendere il funzionamento della capacità linguistica: acquisizione, comprensione e produzione, processazione di afferenze ed efferenze connesse a modalità cognitive, gestione del sistema semiotico nell'interazione tra sistema individuale e ambiente linguistico. Quest'ultimo, l'ambiente linguistico, non deve essere confuso né con la *langue* né con la competenza individuale, in quanto rappresenta l'insieme di interazioni individuali che rivelano nell'elaborazione teorica la forma e le possibilità di studio del sistema generale di cui è l'aspetto sensibile, è cioè la *langue* intesa come enèrgeia, ed è dunque il tramite e lo snodo fondamentale di tutta la rete teorica. L'ambiente è catturabile scientificamente per mezzo di *corpora* verbali, rappresentanti della lingua *in vivo*. In questo senso, e torneremo su questo punto, possiamo affermare che i corpora verbali sono l'oggetto materiale di studio, la teoria della rappresentazione è lo strumento, in un certo qual modo il microscopio, e la possibilità e capacità di rendere computabile tale rappresentazione è l'esperimento cruciale che una teoria compiuta di questo tipo deve affrontare.

Da qui, segue la seconda questione: come si può rappresentare tutto ciò? è chiaro che la forma di un sistema, come quello che è stato appena proposto, necessita di un'adeguata teoria della rappresentazione, altrimenti avrebbe un senso troppo vago. Abbiamo parlato di una rete teorica e, vedremo, che gli stessi principi e concetti rappresentativi ricorrono in ogni aspetto, in ogni prospettiva da cui osserviamo la capacità linguistica umana: dalla teoria generale, ipotizzata nella prima questione, alla rete di relazioni dei livelli linguistici che tra breve, nei paragrafi successivi, rappresenteremo, alla struttura degli enunciati ad ogni livello, fino alla morfologia lessicale, alle aree semantiche rappresentate dai morfi e dai loro legami, alle catene fonematiche⁶⁸. Come abbiamo esposto nel primo capitolo, l'analogia tra sistema generale e sistemi particolari è legata al concetto di ipertesto, o meglio la possibilità di una teoria della rappresentazione è concepibile in relazione ai tre principi fondanti questo concetto⁶⁹. Ciò che ora ci proponiamo è la costruzione di un modello rappresentativo della rete teorica ipotizzata a livello più generale, sfruttando le proprietà di sistema di questi principi. Tale rete dovrà includere senz'altro la rappresentazione dell'eterogeneità della struttura; inoltre il sistema ipotizzato possiede una logica che è dinamica in se stessa, senza bisogno di postulare cambi generazionali o principi *ad hoc* per il fenomeno del mutamento linguistico. Non è neanche necessario far intervenire alcun fattore esterno: il sistema resterà in equilibrio precario in funzione della propria stessa esistenza, utilizzando sia il principio di indeterminatezza del segno sia le forzature dell'equilibrio che questo spesso comporta, sia i fattori inibitori⁷⁰. Confidiamo

⁶⁸ Per quanto, in questa sede, si propone solo un'ipotesi teorica; dunque non è possibile dare conto dettagliatamente di tutti gli aspetti elencati. Ci interessa, qui, mostrare che alcuni principi generali sono in grado di costruire rappresentazioni logiche e strutturali dell'intera rete teorica ipotizzata

⁶⁹ Più avanti ipertestualizzeremo la definizione del concetto, o meglio l'enunciato che rappresenta tale definizione. Non lo facciamo in questo paragrafo perché una tale forma implica un'argomentazione terminologica che ora appesantirebbe eccessivamente il testo

⁷⁰ Questi fattori più avanti li chiameremo 'legami-traccia' o 'legami-memoria', più stabili nelle competenze individuali e più saldamente legati nel sistema ipertestuale, ma non per questo imm modificabili o definibili in modo netto. Aggiungiamo che la nostra ipotesi presenta anche un'analogia con ciò che viene chiamato 'universo' in termodinamica: l'universo è costituito da sistema e ambiente; il sistema è costituito da dimensioni variabili, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, mentre l'ambiente è il luogo in cui si effettuano le ricerche da cui

di mostrare che un sistema costruito in questo modo, ovunque trovi un ambiente, si modificherà inesorabilmente nel tempo.

Naturalmente non si intende qui pretendere una forma grafica definitiva, ma almeno la possibilità di una rappresentazione razionale della nostra ipotesi teorica:

scaturiscono le interpretazioni a livello di sistema; un sistema costituito di una sola fase (per esempio o liquida o gassosa, o, nel nostro sistema, o lessicale o sintattica) i cui limiti sono definibili in modo netto si dice ‘omogeneo’; laddove, invece, esistono almeno due fasi non è possibile ridurlo né definirne i confini: in questo caso il sistema si dice che è ‘eterogeneo’

FIG. 2.2.1. Le competenze individuali sono differenti una dall'altra pur comprendendo la logica funzionale del sistema generale e pezzi di questo sistema (alcune competenze individuali possono comprendere anche una parte della logica funzionale, per esempio qualcuno che sta apprendendo una lingua e non è in grado di produrla e comprenderla con risultati soddisfacenti). Dal suo canto, il sistema generale deve essere in grado di rappresentare qualsiasi enunciato nei livelli linguistici che lo strutturano: fonologico, sintattico, semantico, morfologico-lessicale. L'ambiente linguistico è costituito dall'uso effettivo di tutte le competenze individuali, ed è rappresentato come un sistema di connessioni. La freccia che connette ambiente e sistema generale rappresenta una relazione di costante interscambio, poiché da parte dell'ambiente c'è tendenza a modificare il sistema e da parte del sistema di mantiene l'equilibrio sull'ambiente accettando o rifiutando eventuali cambiamenti; è soprattutto nella capacità di riconfigurarsi e riequilibrarsi che il sistema generale garantisce la funzionalità (il sistema dei collegamenti è sempre gestibile come indicato nella FIG. 1.1.1.)

Come illustrato nel caso della rete complessa in figura 2.2.1., i principi ipertestuali collegano sistematicamente, nelle loro manifestazioni esterne, i tre aspetti teorici in questione: le competenze individuali, l'ambiente linguistico e il sistema generale. In questo senso, modificheremo il valore contestuale dei principi, senza stravolgerne il senso, poiché stiamo trattando insieme costituiti da sistemi, piuttosto che da pezzi di informazione; a mano a mano che si scende nei particolari, ovvero nelle manifestazioni interne dei tre aspetti teorici, e nel funzionamento dei livelli del sistema, vedremo una maggiore uniformità con la concezione ipertestuale di Nelson.

Proseguiamo, ora, nella risposta alla seconda domanda che ci siamo posti. In base al primo principio della struttura ipertestuale (cfr. cap. 1), diremo che è sempre possibile rappresentare, individuare, catalogare e rintracciare qualsiasi pezzo del sistema appartenente alle competenze individuali nel sistema generale, attingendolo dall'ambiente linguistico⁷¹. Questo significa che a livello di *langue*, poiché non rendiamo impossibile rappresentare anche enunciati erranei, o semienunciati, false partenze, lapsus o frasi mal formate o prive di

⁷¹ In questa fase, ci interessa mettere in risalto il rapporto tra le tre componenti più astratte. In realtà queste affermazioni valgono per qualsiasi segmento linguistico in ognuna delle tre componenti, con relativi collegamenti tra di esse, a cui può essere assegnata una rete logicamente consistente che individui un tale segmento

alcun senso (il che è una proprietà del terzo principio), il sistema generale deve essere abbastanza potente da garantire la possibilità logica di qualsiasi collegamento, di qualsiasi forma linguistica, comunque quest'ultima vari o si trasformi⁷². Dunque, ognuna delle forme possibili deve poter essere originata e individuata a un qualsiasi livello della struttura generale: basta dire che ogni elemento e relativi collegamenti devono essere rappresentabili formalmente nel sistema perché possano essere individuati (e rappresentati in ogni livello linguistico, con relative connessioni, sia interne a un livello sia esterne con gli altri livelli).

Il secondo principio prevede la possibilità di creare nuove unità *ad libitum* o per mezzo di operazioni tra di esse o per semplice aggiunta; una qualsiasi unità può anche essere eliminata o resa superflua (v. *ivi*, p. 8). Queste sono le modalità principali del cambiamento linguistico e il principio è strettamente connesso agli altri due (tutti e tre sono variamente e strettamente connessi). Il parallelismo che si crea tra le forme etrogenee e le operazioni sistematiche che si verificano tra segni (come le polisemie e le sinonimie, ma anche molte altre, come vedremo), ovvero i collegamenti che l'indeterminatezza dei segni linguistici permette di effettuare riguardano sia l'adeguatezza del sistema a poter esprimere quasi ogni esperienza (dunque la capacità comunicativa per cui è stato selezionato naturalmente) sia le forzature al sistema generale che ne producono in alcuni casi i cambiamenti. Esistono poi, notoriamente, fenomeni di aggiunta ed eliminazione di forme e segni; uno di questi fenomeni che attualmente esprime una nuova categoria lessicale e sta producendo modifiche di ordine sintattico e semantico, sarà esposto nel prossimo paragrafo: si tratta di forme lessicali che rappresentano tecnologie di vario genere, che hanno modificato le selezioni semantiche di ruoli tematici di verbi d'uso molto comune. È chiaro che ci possono essere variazioni di aggiunta o eliminazione di ogni ordine e tipo, ma bisogna tenere presente alcune differenze fondamentali: un'unità come un livello linguistico, aggiunta o tolta, significa un cambiamento a livello di struttura latente, dunque una questione che investe il pool genetico della specie. Non che manchino casi di questo genere, anche se

⁷² Naturalmente deve anche essere altrettanto in grado di rappresentare le forze inibitorie che evitano un caos inutilizzabile e che non sarebbe mai stato accettato a livello di selezione naturale, ovvero di struttura latente

non hanno necessariamente una causa genetica: la struttura linguistica resta perfettamente naturale nel caso si elimini il livello fonetico\fonologico, nel suo aspetto verbale-orale, così come esistono invece patologie che infieriscono su tutti gli altri livelli; e nonostante i fenomeni anche di devianza genetica, la selezione ha, per ora, mantenuto i quattro livelli che la linguistica ha individuato. L'ipotesi che formuliamo non deve comunque poter escludere neanche questa possibilità, soprattutto se non remota; il sistema, cioè, deve essere necessariamente duttile e in grado di rappresentare la comunicazione naturale anche se il linguaggio non ha la forma solita delle lingue verbali, altrimenti, per esempio, sarebbe obbligato a escludere sistemi naturali come le lingue dei sordi, e ciò rappresenterebbe un elemento controfattuale per la teoria.

Il terzo principio esprime la a-gerarchia del sistema ed è quello filosoficamente più complesso⁷³. Senza la connessione teorica con gli altri due principi e la funzione dei fattori inibitori, questo principio sarebbe impossibile da utilizzare; eppure, nella rete teorica in cui si inserisce diviene il fattore principale di libertà razionale dell'intero sistema, ciò che permette la forma IPERTESTO: l'alta vischiosità delle strutture deve la sua possibilità di rappresentazione a questo principio. Esso asserisce che qualsiasi parte o pezzo del sistema può essere collegato con qualsiasi altra parte o pezzo di sistema, a qualsiasi livello, piccolo o grande a piacere. Una limitazione categorica a questo principio bloccherebbe il funzionamento dell'intero sistema. Ciò significa che i fattori inibitori non devono in nessun modo poter escludere la possibilità che ciò che inibiscono possa essere attualizzato e di poter essere modificati anche essi stessi, dovranno cioè variare e dirimere tra attualità e inattualità sia del sistema generale sia delle forme che esso esprime. Ciò che si configura sia come attuale sia inattuale deve essere considerato un continuum antonimico, senza mai escludere la possibilità, anche la più remota, che ciò che si presenta come inattuale (anche un enunciato totalmente malformato) possa essere rappresentato nel sistema e avere una possibilità di attualizzazione a seguito di una riconfigurazione anche completa del sistema stesso (come una lingua che si trasforma nel tempo fino a riconfigurare completamente le proprie categorie e connessioni). Vedremo esempi di frasi inattuali, nel prossimo paragrafo, la cui

⁷³ Rimandiamo gli argomenti più strettamente filosofici al terzo capitolo

malformatezza dichiarata in molti manuali di linguistica è altresì atualizzabile in molti contesti. Dunque un serio problema alla a-gerarchia del sistema, che ne blocca il funzionamento possibile e quindi rende la nostra ipotesi impraticabile, è costituito proprio dai metodi di valutazione e controllo empirico usati da molte teorie linguistiche; in particolar modo ci occuperemo della nostra teoria di riferimento che è la grammatica generativa

[la strategia metodologica più razionale, sostiene Nelson, sembra sia quella di rendere il più libero possibile il sistema (agerarchia) e responsabile della scelta l'individuo (agente). APPUNTI SU CARTA DA INTEGRARE]

2.3. Le frasi ben formate o vere o false e il giudizio dei parlanti

Ci avviamo dunque a rispondere alla terza domanda, posta nel paragrafo precedente: cosa impedisce una teoria della rappresentazione che faccia propri i concetti e i principi di cui abbiamo fino a ora trattato ?

Un principio generale che percorre l'intera teoria della grammatica, in particolare ci riferiamo alla grammatica generativa, sostiene che la natura delle regole linguistiche è quella di mettere i parlanti in grado di dividere le connessioni di segni in due blocchi più o meno distinti⁷⁴: le sequenze ben formate e quelle non ben formate. Ciò, di fatto, vale a tutti i livelli: regole di buona formazione fonematica, morfologica, sintattica, semantica. Noi qui tratteremo alcuni aspetti di ordine sintattico e semantico che segnalano l'uso forzato, se non improprio, di questo principio connettivo che guida il funzionamento delle regole; ciò che sosterremo dovrebbe valere anche per gli altri livelli della teoria. Il livello lessicale e morfologico sarà ampiamente affrontato in seguito, poiché si configurerà come il mezzo di rappresentazione principale dell'ipotesi IPERTESTO.

Il concetto di 'frase ben formata', quello più importante nella teoria generativista, si produce in un duplice aspetto: quello delle regole di buona formazione e quello delle frasi; le regole devono essere in grado di generare solo le frasi ben formate (d'ora in poi, come è usuale, useremo l'acronimo

⁷⁴ Spesso con sfumature tra l'uno e l'altro, che però rappresentano più un problema teorico che un principio di funzionamento del sistema

FBF) di una lingua particolare. Dunque, il sistema è concepito come una macchina teorica che, date certe regole di formazione delle sequenze, un lessico e regole di derivazione, che vanno da sequenze ben formate a sequenze ben formate, genererà come risultato tutte le frasi possibili di una lingua particolare; inoltre, con la proprietà generale della ricorsione, ogni sistema linguistico è in grado di produrre un numero di frasi potenzialmente infinito. La filiazione di questo sistema dalle macchine di Turing e dalla logica proposizionale è noto e non ci soffermeremo qui su questo punto. Ci chiediamo, invece: le lingue funzionano in questo modo? se la macchina linguistica produce solo questo tipo di frasi è in grado di funzionare con le caratteristiche di una lingua naturale? cosa succede se una qualsiasi lingua produce una frase mal formata e questa a un certo punto diviene ben formata? l'unica risposta possibile diviene la seguente: la macchina è in grado di riconfigurarsi e a interpretare nel tempo T_2 come ben formato ciò che nel tempo T_1 aveva interpretato come non ben formato; cioè riequilibra e adatta (oppure elimina) costantemente le forme strutturali a partire da ciò che interpreta come errore (insiemi o parti di enunciati prodotti nell'ambiente linguistico). Ma può una macchina con regole del genere sopra descritto fare ciò? Vediamo un paio di casi emblematici della violazione della buona formazione dell'italiano, che si riferiscono allo stato attuale del sistema.

1) Il primo caso che affrontiamo riguarda la violazione della selezione semantica che compie senz'altro un gruppo di verbi eterogeneo. In base a questa violazione ipotizzeremo che un certo insieme di nomi, a cui appartiene una proprietà specifica, sia in grado di modificare le entrate lessicali dei verbi che vi si connettono. Useremo come esempio una forma verbale che grosso modo può avere come rappresentante il verbo *chiamare*. Mostreremo poi che anche almeno un altro verbo, a cui non possiamo associare le proprietà di sottocategorizzazione sintattica e semantica di *chiamare*, subisce lo stesso tipo di cambiamento dell'entrata lessicale una volta connesso al medesimo insieme di nomi, generando così enunciati che dovrebbero risultare mal formati nella teoria, ma, di fatto accettabili e grammaticali a livello di ambiente linguistico, anche utilizzando il metodo del giudizio dei parlanti. Premettiamo che nel caso in cui una violazione di selezione riguarda un solo elemento o pochi, si può sempre ricorrere all'aspetto, poco teorico ma utile, dell'eccezione, e comunque

non alla rappresentazione di un cambiamento di sostanza; ricordiamo inoltre che i cambiamenti studiati *in vivo* sono, nella maggior parte dei casi, delle microvariazioni, esplicitabili solo se si utilizza una teoria che analizza le forme e le connessioni in modo lenticolare; ma, nel caso in cui alcune violazioni avvengano in modo sistematico e per gruppi identificabili di elementi lessicali, come avviene nel caso che qui presentiamo, ciò significa che siamo in presenza di una modalità visibile di funzionamento dell'intero sistema e quindi anche di modalità visibili della variabilità in cui entrano in gioco duttilità delle strutture e fattori inibitori, che dovrebbero indicare tendenze di mutamento e modalità e capacità di adattamento del sistema. Il verbo in questione, *chiamare*⁷⁵, è bivalente, ovvero in una FBF l'entrata lessicale deve selezionare almeno due argomenti, che a loro volta individuano ognuno altri due tipi di selezione: una selezione categoriale (qui tra parentesi tonde) e una selezione semantica (tra i caporali)

Entrata lessicale, *chiamare* : (SN₁, SN₂) ; <AGENTE , PAZIENTE>

dove SN₁ sta per un qualsiasi sintagma nominale che possa ricoprire il ruolo tematico di AGENTE e SN₂ per un qualsiasi sintagma nominale che possa ricoprire il ruolo tematico di PAZIENTE. Ora questi ruoli tematici (chiamati anche *ruoli-!*) devono essere ulteriormente sottocategorizzati, devono cioè individuare, per mezzo di una restrizione di selezione, quali categorie semantiche possano costituire, in ognuno dei due ruoli, una frase ben formata. Le regole di buona formazione ci informano che, a livello gerarchicamente più alto, il tratto in questione per entrambi i ruoli deve essere [+ANIMATO]. Anche se questa restrizione di selezione è considerata necessaria, non è tuttavia sufficiente, poiché si può chiamare un gatto o un essere umano ma non una lumaca o una trota; ciò nonostante, per il nostro esempio non c'è bisogno di

⁷⁵ Naturalmente, c'è il problema di identificare chiaramente il senso della parola sotto esame. Come abbiamo già visto ed è un fattore centrale nella nostra ipotesi, riteniamo gli elementi lessicali come rappresentanti di una rete di sensi che si trova a dare consistenza a ogni forma linguistica, per cui un elemento è sempre un rappresentante di una rete di rappresentanti. Qui non costruiremo la rete di *chiamare*; ci limitiamo a dire che non lo intendiamo nel senso, per esempio, di <nominare>, ma come più intrecciato con quello di <domandare> o <telefonare>, per i quali vale la violazione di restrizione di cui trattiamo

scendere ulteriormente nella gerarchia dei tratti semantici, anzi è opportuno individuare il tratto maggiormente inclusivo. Dunque gli insiemi di restrizione minimi per i sintagmi argomentali o gli attanti di *chiamare* sono i seguenti

{SN₁: AGENTE, +ANIMATO} ; {SN₂: PAZIENTE, +ANIMATO}

Ora, questa restrizione di selezione è annullata almeno per una classe di nomi che potremmo identificare come rappresentanti di oggetti che designano le cosiddette nuove tecnologie. Elementi lessicali che hanno come proprietà comune quella di rappresentare <tecnologie di comunicazione>, come \COMPUTER\, \SCANNER\, \SATELLITE\, \FILE\, \PROGRAMMA\, \DATI\, \FAX\, etc.⁷⁶.

Consideriamo il testo seguente:

2.3.1. Il computer della sala di controllo chiama ogni giorno il satellite e questo gli invia i dati richiesti; poi il tutto viene elaborato dal computer, che, alla fine, chiama l'operatore per comunicargli di aver concluso tutte le operazioni, senza dimenticare di domandargli se deve eseguirne di ulteriori. Se l'operatore dovesse accorgersi che i dati sono insufficienti, può sempre chiamare il computer di nuovo, il quale chiamerà il satellite ...

In base alle regole di restrizione di selezione, l'uso del tratto [-ANIMATO] dovrebbe essere bloccato almeno a livello di comprensione, ma ciò non accade. Nel testo ci troviamo, anzi, nella condizione di constatare le selezioni seguenti:

- 1) {SN₁: AGENTE, +ANIMATO} ; {SN₂: PAZIENTE, +ANIMATO}
- 2) {SN₁: AGENTE, -ANIMATO} ; {SN₂: PAZIENTE, -ANIMATO}
- 3) {SN₁: AGENTE, -ANIMATO} ; {SN₂: PAZIENTE, +ANIMATO}
- 4) {SN₁: AGENTE, +ANIMATO} ; {SN₂: PAZIENTE, -ANIMATO}

⁷⁶ Alcune di queste voci lessicali devono essere intese nel senso di <documento elettronico>, <dato elettronico>, etc.. Questa è una classe di nomi rilevante dal punto di vista di una teoria del mutamento poiché presenta una serie di caratteristiche tipiche: prestiti, formazione di nuovi elementi lessicali, etc.. Inoltre è un insieme di nomi attualmente in espansione sia dal punto di vista degli elementi sia della frequenza, e questo ne fa un motivo ulteriore di interesse

Ovvero la condizione di restrizione selettiva ammette semplicemente tutte le possibilità per [¹ ANIMATO] nel contesto 2.3.1., il cui testo è composto solo da frasi pienamente accettabili e grammaticali nel giudizio di un parlante nativo attuale. Inoltre l'indeterminatezza e il mutamento dei tratti di un altro nome, *operatore*, nel contesto della frase producono almeno due interpretazioni. Attualmente, infatti, il gruppo nominale *l'operatore* può avere entrambi i tratti [¹ ANIMATO]; nel passato, oramai inattuale nel sistema, *operatore* non poteva che designare un essere animato, umano, cosciente ed esperto di alcune operazioni particolari. Ora il fatto che il termine abbia acquisito la possibilità di essere interpretato per ognuno dei due tratti, lo rende più generale e con possibilità di connessioni più ampie nel sistema. Il che vuol dire che non è una piccola estensione di senso, ma l'assunzione da parte del termine a rappresentare una rete semantica piuttosto complessa e che produce anche nuove ambiguità, poiché l'intero testo 2.3... può essere interpretato o in senso totalmente inanimato o in cui esiste almeno un essere umano. In questo caso un termine ha attualizzato un tratto che in uno stato precedente del sistema era inattuale, ma evidentemente non inattualizzabile. Nel caso delle forme lessicali con la proprietà di essere tecnologie di comunicazione, si tratta dell'introduzione di nuovi termini, ma anche del modo in cui questi termini si connettono nel lessico, e quindi di una nuova logica mentale: se immaginiamo un uso possibile delle tecnologie di comunicazione, come nel caso della cosiddetta connessione globale, ci troveremo a chiamare ogni sorta di elettrodomestico, impianto di riscaldamento, etc.; e questi chiameranno noi per avvertirci di qualcosa. Dunque è anche una logica mentale che cambia, e il sistema è facilmente in grado di adattarsi. Cerchiamo di capire come. Nel caso del verbo *chiamare* l'attualizzazione del legame con il tratto [¹ANIMATO] rappresenta l'adattamento del sistema a una nuova possibilità: è la forma lessicale (*operatore* o *computer*) che ha attivato questa ulteriore possibilità, rendendo il tratto attuale; dunque ha attivato la formazione di nuove possibilità connettive nel sistema lessicale, e i verbi si sono adattati. Prendiamo il caso di un altro verbo come *prevedere*, che non ha mai apparentemente⁷⁷ potuto avere soggetti non umani. Eppure frasi come

⁷⁷

Il satellite prevede sole e bel tempo per la giornata ...

Il computer ha previsto tutte le possibilità sulla scacchiera

mostrano un uso del verbo, il cui soggetto presenta il tratto [-ANIMATO]. Dunque sembra che il verbo non debba rispondere a una determinata categoria: data una certa possibilità attuale, data l'esistenza di un certo attante, si attiva un legame tra il verbo e il tratto di quel attante che in precedenza avrebbe dato luogo a una cattiva formazione.

Non ci addenteremo qui in una analisi tecnica ulteriore sul cambiamento dei tratti semantici, ma possiamo iniziare a trarre alcune considerazioni. In generale, ciò che supponiamo è che a qualsiasi livello e in qualsiasi funzione del sistema, dunque non solo a partire da forme nominali, si attualizzino delle possibilità presenti ma inattive, che danno luogo a una serie di adattamenti naturali nella logica del sistema, e quindi a modifiche continue. Nei livelli sintattico-semantici, le connessioni che legano gli elementi del lessico tra loro non sembrano seguire gerarchie rigide, anzi, ipotizziamo che non seguano gerarchie, in base al terzo principio ipertestuale: i legami che si creano sono valutati in base ai valori di attualità o inattualità che si producono. Ciò accade senz'altro a livello di ambiente linguistico, in cui le competenze individuali producono nuovi legami, spesso forzature di quelli più stabili, a tutti i livelli. Questi legami sono forme eterogenee che si devono poter rappresentare nella teoria. Poi sono valutati a livello di sistema generale e se è il caso, se il loro grado di attualità è abbastanza alto si stabilizzano, adattandosi nella maggior parte dei casi nelle modalità più economiche, anche se il criterio di economia dovrebbe essere dimostrato. Se il criterio gerarchico fosse rigidamente valido, il sistema, insieme a una nuova categoria di nomi, dovrebbe formare anche una nuova categoria di verbi, il che, grazie all'indeterminatezza del segno linguistico, è inutile. Si possono produrre molti esempi simili a quello appena fatto, in cui è una categoria nominale a introdurre legami di selezione semantica di un verbo che avrebbero potuto sembrare assurdi o impossibili (come per esempio *chiamare un file*, ma anche *chiamare l'ascensore*) nelle regole di una grammatica di cento anni fa, oppure in una teoria troppo rigida, che fossilizza i legami tra le forme lessicali; di fatto una selezione che è stata

per secoli inattuale a un certo punto si è attualizzata, e la teoria deve essere in grado di rappresentare questo fenomeno. Vediamo, ora, un altro esempio di violazione della buona formazione, questa volta puramente sintattica; si tratta dell'uso di un verbo che si sta diffondendo in molte varianti della lingua italiana⁷⁸. Nell'italiano standard il verbo *scendere* è ritenuto intransitivo, ovvero è un verbo monovalente. La sua entrata lessicale è la seguente

scendere, (SN_{soggetto}) ; <AGENTE>

Ora, in molte varianti dell'italiano, in seguito a una propagazione di forme dialettali dal Sud al Nord-Italia, si assiste a un fenomeno di transitivizzazione dalla monovalenza almeno alla bivalenza. Sebbene un qualsiasi italiano con alto grado di scolarizzazione è senz'altro pronto a giurare che enunciati come *scendimi la spesa dalle scale* o *ho appena sceso la valigia dal treno* sono senza dubbio mal formati, questo tipo di enunciati sono sempre più frequenti ed esiste la possibilità che nei manuali di linguistica passino dall'asterisco della mal formazione al punto interrogativo del dubbio sull'accettabilità e infine, forse, all'ammissione di bivalenza del verbo. Fatto interessante è che l'entrata lessicale di un verbo intransitivo come *scendere*, nelle forme vernacolari si lega a molti tipi di sintagmi fino a divenire trivalente in

scendi la valigia a Mario, per favore

dove abbiamo tre ruoli tematici: agente, paziente e un beneficiario come aggiunto; e tre sintagmi: due sintagmi nominali e un sintagma preposizionale come aggiunto. [aggiungere altri casi? 1) ate he ...;]

⁷⁸ L'ampiezza della diffusione riveste un valore empirico di importanza notevole ed è uno strumento assai utile nella verifica dell'ipotesi del sistema ipertestuale che qui si propone. Tuttavia è una necessità primaria, rispetto alla misura della diffusione, la valutazione della capacità di comprensione da parte delle competenze individuali, fenomeno che riteniamo sia a monte della possibilità stessa della diffusione. Tale valutazione dovrebbe valere a tutti i livelli: nella nostra figura ogni forma individuabile può essere valutata e quantificata su un asse che va da un valore di attualità a uno di inattualità. Nei casi che presentiamo, per esempio, il nostro interesse è quello di affermare la necessità, da parte della teoria, di valutare e rappresentare il grado di attualità/inattualità delle violazioni sintattico-semantiche delle frasi standard

Ciò che qui si vuole affermare è che una teoria che tenta di rappresentare il funzionamento logico delle lingue naturali non può eludere fenomeni di questo tipo, deve essere in grado di rappresentarli, valutarne le tendenze e spiegare con quale logica avvengono⁷⁹. Anche qui, esempi di violazioni della lingua standard da parte di alcune costruzioni che appartengono a sistemi dialettali e in costante diffusione non sono difficili da reperire nell'ambiente linguistico *in vivo*.

Rivolgiamo, ora, la nostra attenzione al concetto di 'buona formazione' semantica e alla nota distinzione in base a cui una frase ben formata da un punto di vista sintattico non ha nulla a che vedere con la buona formazione del significato della medesima frase [cfr. Chomsky 1957, p. 16]. Ciò contraddirebbe in parte la nostra ipotesi, poiché abbiamo sostenuto che i livelli del sistema linguistico devono essere tutti collegati tra loro in modo da influenzarsi, equilibrarsi e configurarsi continuamente, rendendo il sistema più o meno stabile e auto adattabile. Inoltre un fuoco cardine della nostra ipotesi è che una frase può essere costruita con legami più o meno attuali (o più o meno stabili) fino a sfumare nell'incomprensibilità di un legame inattuale⁸⁰; più si va verso l'inattualità più la frase sarà incomprensibile. Dunque, i criteri con cui si formano i legami sintattici determinano la costruzione dei valori di senso e altrettanto i criteri con cui si connettono i legami semantici per determinare la comprensibilità sintattica. Inoltre, poiché le connessioni e gli elementi del lessico dal punto di vista semantico sono caratterizzati dal principio di indeterminatezza del segno, frasi sintatticamente comprensibili dovrebbero

⁷⁹ Si pensi per esempio alla possibilità di rappresentare a livello di sistema il fenomeno della perdita delle declinazioni del latino, all'introduzione nel sistema latino dei determinanti e alla riconfigurazione della struttura sintattica dei costituenti della frase, dell'uso dei sintagmi preposizionali, etc.

⁸⁰ Con il concetto di 'frase con legami stabili' o 'attuali' non si intende l'insieme delle frasi grammaticali, né l'insieme più ampio di quelle accettabili. Si intende invece un più ampio insieme di frasi, ovvero tutte quelle che hanno un valore attualmente comprensibile, comprese le forme dialettali di cui abbiamo appena trattato, le false partenze, o frasi che definiremmo *sgrammaticate* anche se di uso comune o comprensibili senza alcuna difficoltà. Mentre una frase con legami di tendenza inattuale è una frase spesso incomprensibile: per esempio l'uso di sintagmi nominali in cui i legami sono costruiti posponendo a un nome un determinante, come *ragazzo un*, etc. È importante sottolineare che nella nostra ipotesi neanche in quest'ultimo caso si deve fare uso del concetto di 'errore', come abbiamo visto nel caso di *chiamare*, un legame cento anni fa impossibile si è attualizzato

avere una possibilità alta di attualizzazione nell'ambiente linguistico. E questo permette a una lingua storico naturale di fare un'infinità di cose. Prendiamo lo stesso esempio che fa Chomsky:

2.3.2. colorless green ideas sleep furiously

idee verdi incolore dormono furiosamente

2.3.3. furiously sleep ideas green colorless

furiosamente dormono incolore verdi idee

dove nella seconda frase l'ordine delle parole è speculare rispetto alla prima, e ciò ne determina la mal formazione sintattica, l'inattualità dei legami, dunque l'incomprensibilità di senso. Chomsky sostiene che

qualunque parlante inglese riconoscerà che solo la prima è grammaticale
[Chomsky 1957, p. 16]

pur essendo mal formata dal punto di vista semantico, mentre la seconda è mal formata anche sintatticamente. Tutto ciò significa che

la nozione <grammaticale> non può essere identificata con <dotato di significato> o <significante> in nessun senso semantico [Chomsky, *ibidem*]

poiché non è il criterio semantico un elemento discriminante tra le due frasi.

Ora, noi sosteniamo, diversamente dall'argomentazione di Chomsky, che la prima frase è sintatticamente ben formata proprio perché istituisce legami di senso possibili, cioè attualizzabili anche nel caso apparentemente più assurdo (Alberi inferociti inseguono puledre volanti). I legami che mettono insieme queste forme lessicali sono attualizzabili in qualche contesto possibile e realmente significativo, e, inoltre, non hanno apparentemente un senso proprio perchè mancanti di un'attualizzazione contestuale. Mentre nel secondo caso ciò non accade, poiché la mal formazione è sia sintattica sia semantica, non esisterà un contesto possibile di attualizzazione, e un'attualizzazione futura è lontana da venire, proprio a causa dell'inattualità sintattica, a meno che non ci riferiamo a questo contesto stesso, che è di ordine metalinguistico (ma è il sistema, nel suo funzionamento duttile, che ci permette anche di fare ciò). Dunque la mal

formazione di 2.3.3. ha almeno un valore diverso dalla 2.3.2., e la differenza è di tipo sintattico. In questo senso, la parità di condizioni per sostenere l'indipendenza della sintassi non è così evidente. Se ciò che si è appena affermato dovesse essere corretto, allora bisognerebbe trovare frasi con le stesse caratteristiche di 2.3.2. inserite in contesti in cui risultano significative, costruire un contesto *ad hoc* per la 2.3.2. e mostrare così che gode di un valore di senso attualizzabile, e solo a questo punto è dimostrabile che esiste un insieme potenzialmente infinito di frasi semanticamente ben formate che hanno le stesse caratteristiche di 2.3.2.. La caratteristica di cattiva formazione semantica riguarda le connessioni sia interne ai costituenti frasali sia esterne, tra i costituenti stessi. Schematizziamole nel modo seguente:

Che significa: a livello di SN, tutti i legami tra i componenti sono mal formati, qui segnalati dall'asterisco, in quanto nessuna delle entrate lessicali di ognuna delle tre voci può selezionare le altre, le idee non sono verdi e non sono incolore, e una cosa verde non può essere incolore; a livello di sintagma verbale le idee non dormono, quindi *dormire* non può selezionare *idea* come soggetto, e così via per il sintagma avverbiale *furiosamente*.

CAPITOLO 3

PSICOLINGUISTICA EVOLUTIVA, ANALOGIE NEUROBIOLOGICHE E ALCUNE QUESTIONI DI FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

3.0. Premessa

Come si è più volte sostenuto nelle pagine precedenti, il tentativo di ipotizzare una teoria del sistema linguistico deve essere supportato da teorie coerenti con esso in almeno due aspetti extralinguistici (ovvero che non sono di pertinenza interna al sistema stesso). Il primo riguarda la questione dell'acquisizione naturale delle lingue da parte dei parlanti, materia di cui si occupa la psicolinguistica evolutiva. Il secondo riguarda la struttura funzionale del sistema linguistico che deve essere costruito il più possibile in analogia con gli studi sul funzionamento della mente\cervello, oggetto delle scienze cognitive e della neurobiologia. Nella prima parte di questo capitolo si affronteranno questi due argomenti. Vediamo, ora, brevemente i motivi per cui qualsiasi teoria linguistica deve essere coniugata in armonia con le ricerche e i risultati di queste discipline.

Un motivo fondamentale di sviluppo della psicolinguistica e delle scienze cognitive negli ultimi trent'anni è senza dubbio dovuto all'aver configurato in modo estremamente produttivo la questione della capacità o meglio della competenza linguistica, ponendo al centro della riflessione il cosiddetto problema di Platone. Chomsky individua il punto critico della competenza nel rapporto tra ambiente e costituzione genetica degli esseri umani, estromettendo da qualsiasi spiegazione utile le logiche dell'apprendimento di tipo induttivo, come vedremo nel prossimo paragrafo. Questo fatto ha determinato l'avvio di una ricerca interdisciplinare sulla competenza linguistica, che diviene oggetto di analisi anche da parte di chi studia il modo in cui si acquisisce e dunque il

modo in cui il cervello è in grado di gestirla e svilupparla. Poiché le problematiche comuni a queste discipline si legano insieme, è chiaro che ne saranno influenzate sia le ricerche sia i risultati, che dovrebbero a loro volta corroborarsi o smentirsi tra loro, sfruttando come conferme o smentite la forza empirica dovuta all'indipendenza di metodologie differenti.

L'argomentazione principale nella formulazione del problema di Platone consiste nella cosiddetta questione della carenza dello stimolo: gli stimoli e le esperienze, di cui l'ambiente è fonte primaria, sono inconsistenti per spiegare la complessità, strutturale e funzionale, e la creatività delle funzioni dell'apparato cognitivo, in particolar modo di quello umano:

Il problema di Platone è quello di spiegare com'è che sappiamo tanto, se i dati a noi disponibili sono così frammentari [Chomsky 1985, p.5]

Sottolineare l'importanza del problema della carenza dello stimolo significa sostenere che non sia possibile costruire sistemi complessi come le facoltà cognitive superiori facendo uso esclusivamente dei dati forniti dall'esperienza. Se i sistemi cognitivi si strutturassero sulla base della registrazione degli stimoli ambientali, allora si dovrebbero cercare nelle rappresentazioni della registrazione di tali stimoli le spiegazioni e la coerenza delle regolarità strutturali e della creatività potenziale di apparati cognitivi così complessi, come la capacità umana di linguaggio. Ma:

con l'arricchirsi del concetto di struttura mentale, diventa sempre più difficile immaginare di identificarne l'ontogenesi con la registrazione delle regolarità ambientali [Fodor 1983, p. 66]

Ovvero: dal momento che le stesse teorie cognitive costruiscono un'immagine sempre più complessa sia del concetto di 'mente' sia del concetto di 'cervello', e tale complessità non trova nella stimolazione ambientale il suo oggetto teorico, questo tipo di rappresentazione non può essere feconda.

Se consideriamo i dati proposti dagli studi sulle stimolazioni ambientali e riusciamo a dimostrare che questi dati sono insufficienti, caotici, cioè privi di regolarità, incoerenti e soprattutto limitati per giustificare la creatività potenziale che è in grado di generare il sistema cognitivo, allora sarà ragionevole supporre alcune capacità mentali che costituiscono in parte l'abilità

a produrre una *forma formans* dell' ambiente e in parte una direzione di sviluppo dell'ontogenesi mentale che sia frutto di una costante interazione tra stimoli ambientali e ricezione strutturante della mente/cervello a partire da capacità potenziali:

Noi riceviamo dal mondo esterno un caos di segnali e di messaggi, i quali possono avere senso solo dopo essere stati decifrati. Il nostro sistema nervoso è costruito, in modo innato, per tradurre quei messaggi in rapporto alle strutture di ricezione, vale a dire a un sistema già ordinato e coerente [F. Jacob 1978, p. 46]

Su questo punto dovrà concentrarsi la nostra critica. Poiché la teoria di riferimento che abbiamo adottato è la grammatica generativa, proveremo a capire qual è il limite dell'ipotesi innatista di Chomsky, laddove questa fissa il sistema a uno stato assoluto rispetto alla temporalità, e in che modo è definibile, nei termini dell'ipotesi IPERTESTO, un argomento razionale a favore di uno sviluppo genetico che genera un sistema duttile e strutturalmente plastico. Le argomentazioni opportune per una discussione su questo argomento le troveremo nel dibattito, svoltosi nell'abbazia di Royaumont nel 1975, tra teorici generativisti, con a capo Noam Chomsky, costruttivisti guidati da Jean Piaget e altri studiosi come Monod, Changeux, ...

Se seguiamo le condizioni poste dal problema della carenza dello stimolo, dobbiamo prendere in considerazione un doppio aspetto, da un punto di vista metodologico, riguardo allo studio delle capacità cognitive e allo studio dello sviluppo cognitivo. Infatti le prime saranno strutture, costituite attraverso lo sviluppo ontogenetico e filogenetico, che mettono l'individuo in grado di avere uno sviluppo cognitivo: sono dunque strutture ipotizzabili, che però senza un ambiente sufficientemente ricco di stimoli non produrranno nulla o produrranno patologie cognitive. In questo senso, nell'ambito generativista, si ritiene che sia necessario studiare queste abilità potenziali ipotetiche astruendo dalle produzioni individuali e sociali, cioè bisogna studiarle in quanto capacità o abilità generali della mente/cervello. Lo sviluppo invece sarà strettamente legato allo studio della vita dell'individuo in un ambiente. Dunque sembrerebbe opportuno congiungere in un sistema di interazioni abilità potenziali e produzioni effettive. La grammatica generativa ha intrapreso lo

studio del primo giungendo a risultati che hanno influenzato e influenzano qualsiasi studio che si rivolga agli aspetti più generali dell'analisi linguistica. Ma i teorici generativisti non hanno prestato all'aspetto neurobiologico la stessa attenzione che hanno prestato al problema dell'acquisizione, o meglio alla soluzione della questione della carenza dello stimolo o al cosiddetto 'problema di Platone', nonostante questo aspetto abbia rappresentato una delle argomentazioni più penetranti, come vedremo nell'analisi che faremo del dibattito tra Chomsky e Piaget, in contrasto con le soluzioni generativiste. Vedremo che l'analogia con le forme e le strutture che si evincono dagli studi sulla mente/cervello influenzano fortemente le ipotesi che siamo in grado di fare sulla struttura e sul funzionamento del sistema, e svolgono anche un ruolo determinante per sciogliere i nodi problematici del fenomeno dell'acquisizione naturale

3.1. Acquisizione maturativa e sistema linguistico eterogeneo

La via intrapresa dalla grammatica generativa per risolvere il problema della carenza dello stimolo è dunque quella di costruire una teoria della grammatica universale che renda conto della capacità di ogni essere umano, in quanto dotato di una facoltà di linguaggio e non affetto da patologie inibenti, di essere in grado di esprimere un'attività linguistica. Una questione di importanza primaria per la realizzazione di tale programma è rappresentata dal problema dell'acquisizione naturale. Come è noto, qualsiasi bambino esposto, durante il periodo della maturazione linguistica (da sedici mesi a dodici anni circa), a una qualsiasi lingua umana apprende senza sforzi apparenti, diremo implicitamente o naturalmente, quella lingua⁸¹. Questo fenomeno unito al problema della

⁸¹ Con 'periodo della maturazione linguistica' si intende in questo caso, seguendo E.H. Lenneberg [1967], un periodo, che presenta diverse fasi, compreso tra l'età in cui compare la produzione linguistica del bambino (circa sedici/diciotto mesi) e tutto il periodo seguente in cui l'individuo risulta dotato (...) della massima sensibilità agli stimoli e conserva una innata disponibilità a organizzare le sue funzioni cerebrali per effettuare la complessa interazione di sottoprocessi necessari a una regolare elaborazione della parola e del linguaggio [Lenneberg 1967, p. 182]

carenza dello stimolo indirizzò le ricerche, nella seconda metà degli anni sessanta, verso la costruzione di un modello ipotetico di apprendimento chiamato 'LAD' (*Language Acquisition Device*), un dispositivo che rendesse possibile spiegare la formazione della competenza grammaticale (cioè di quella conoscenza implicita che permette a ogni parlante di costruire e comprendere frasi) in seguito al processo di maturazione delle strutture cerebrali attivate funzionalmente dall'ambiente linguistico [cfr. Chomsky 1965, McNeill 1970]. Il ragionamento che guida questa ipotesi è il seguente: sappiamo che il bambino è esposto a una serie di enunciati prodotti nell'ambiente in cui vive dai genitori, dai parenti, ecc.; dall'età di circa sedici mesi fino all'età di circa quattro anni il bambino presenta un'evoluzione sorprendentemente veloce delle sue abilità linguistiche passando dalla formulazione di olofrasi e poi di frasi a due parole e da un vocabolario di circa cinquanta parole a un uso abbastanza corretto della grammatica con un vocabolario di circa milleottocento parole; a tutto ciò bisogna aggiungere che con la fine dell'apprendimento implicito (che coincide più o meno con l'età della pubertà) nessun essere umano è più in grado di apprendere una lingua naturalmente, e che i risultati di un apprendimento per mezzo di regole esplicite non raggiungono normalmente il livello di conoscenza e produzione linguistica che si ha nell'apprendimento implicito [per i dati qui esposti, si veda Lenneberg 1967 cap. 4 e Parisi 1968]. Dunque, sostiene Chomsky, se si considera corretta la formulazione del problema della carenza dello stimolo, si deve essere in grado di dimostrare che gli esempi di esecuzione a cui è esposto il bambino nell'ambiente in cui vive non costituiscono un insieme di dati sufficiente per spiegare le frasi che lo stesso bambino produce (dalle prime forme frastiche a quelle via via più elaborate grammaticalmente). Detto in termini più formali, se consideriamo l'ipotesi di un dispositivo 'D' a cui hanno accesso dati in entrata X_1, \dots, X_m e questo dispositivo a sua volta produce dati in uscita Y_1, \dots, Y_n , allora Y_1, \dots, Y_n è una semplice derivazione logica da X_1, \dots, X_m , dunque D è un meccanismo che compie operazioni sui dati in entrata e li trasforma nei dati in uscita, e in questo

che termina all'età di circa dodici anni [si cfr. Lenneberg 1967, p. 182, figura 52], età in cui si verifica la perdita della flessibilità di riorganizzazione cerebrale linguistica

caso l'indagine su D dovrebbe essere condotta con una teoria induttiva⁸²; oppure nei dati in uscita si trova qualcosa che non può essere derivato dai dati in entrata per mezzo di operazioni formali, quindi si avvalorerà l'ipotesi che i dati in uscita provengano da D stesso. In quest'ultimo caso

Il modo in cui il dispositivo MA - che nella nostra ipotesi equivale a D - sceglie una grammatica sarà determinato dalla sua struttura interna, dai metodi di analisi che ha a disposizione e dai vincoli iniziali che esso impone a qualsiasi grammatica possibile [Chomsky 1967, p.112]

Dunque si supporrà che D sia costituito da un insieme di conoscenze non apprese, cioè da un corpo di contenuti proposizionali che la mente/cervello possiede come dotazione biologica⁸³:

La spiegazione che dà Chomsky dell'apprendimento del linguaggio è la storia dell'interazione *in virtù dei rispettivi contenuti* di doti innate ed esperienza percettiva: secondo questa concezione, il bambino userebbe i suoi dati linguistici primari o per decidere tra le possibili grammatiche che gli vengono enumerate da una <Teoria Linguistica Generale> rappresentata per via innata, o per <calibrare> degli schemi endogeni di regole fissando valori parametrali lasciati non specificati dalla dotazione innata. Una storia di questo genere appare sensata, solo che si ammetta che quel che è innato *ha* contenuto proposizionale, sia che esprima universali linguistici, o schemi di regole (...). Ma se ciò non si ammette l'insensatezza è totale [Fodor 1983, p.28; corsivo nel testo]⁸⁴

Una posizione critica rispetto a qualsiasi teoria induttiva dell'apprendimento, teoria che potrebbe gettare dubbi sull'ipotesi della GU⁸⁵, è quella espressa da Jerry Fodor. Secondo il filosofo statunitense non può esistere una teoria induttiva dell'apprendimento che sia logicamente accettabile [Fodor 1979, pp.

⁸²Dimostreremo l'inconsistenza di questa teoria nelle pagine seguenti

⁸³ Questa ipotesi sollevò molte critiche, tra cui ne discuteremo una in questo capitolo: quella di Jean Piaget e dell'epistemologia genetica, che contrappone una spiegazione dell'apprendimento basata sulla biogenesi e psicogenesi delle conoscenze

⁸⁴ Torneremo su questo aspetto decisivo della grammatica universale come corpo di contenuti proposizionali

⁸⁵ L'ipotesi del dispositivo *LAD* fu abbandonata poiché non forniva strumenti sufficienti in grado di provocare una tensione significativa tra adeguatezza descrittiva e adeguatezza esplicativa. Soprattutto quest'ultima ne risultava penalizzata. L'idea di fondo del dispositivo, come l'abbiamo esposta, è assorbita dalla teoria della GU

193-198]. E' utile, a questo punto, fare una distinzione tra il concetto di 'apprendimento' e quello di 'acquisizione maturativa'. Il concetto teorico di 'apprendimento', secondo Fodor, sottintende la possibilità di costruire una teoria induttiva che permetta di spiegare l'acquisizione di concetti di carattere generale a partire dalla semplice registrazione di esperienze individuali. Soprattutto a causa dell'uso del metodo induttivo, una teoria dell'apprendimento si troverebbe, per Fodor, schiacciata dalla sua stessa logica, dovrebbe cioè negare se stessa come teoria dell'apprendimento a favore di una teoria dell'acquisizione maturativa⁸⁶. Come si dimostra questa contraddizione all'interno della teoria dell'apprendimento? Seguiamo il ragionamento di Fodor applicato alla teoria stadiale di Piaget. Una volta chiarito che l'unico metodo di studio possibile per una teoria dell'apprendimento è il metodo induttivo [Fodor 1979, pp. 193-196], Fodor immagina la teoria di Piaget come una successione di logiche sempre più potenti in cui la fase logica successiva è sempre inclusiva rispetto alla precedente:

Se si considera l'organismo come una successione di logiche, allora questo si rivela una successione di logiche sempre più potenti, e potenti in senso stretto: nel senso in cui, per esempio, l'insieme di verità esprimibile usando i concetti disponibili nel momento i è un sottoinsieme dell'insieme di verità esprimibile usando i concetti disponibili nel momento $i + 1$ [Fodor 1979, p. 196]

Se, dunque, l'apprendimento necessita di una serie di costruzioni che fanno uso dell'inferenza induttiva, allora, prosegue Fodor, si tratta di un procedimento di formazione e conferma di ipotesi in cui dovrebbe poter essere garantito il passaggio da uno stadio logicamente più debole allo stadio successivo, logicamente più potente:

Disponendo di una successione di stadi di potenza crescente dovremmo avere l'apprendimento, cioè la formazione e la conferma delle ipotesi, assicurando la relazione tra gli stadi [Fodor 1979, p. 197]

⁸⁶ Fodor usa sia il concetto di 'conoscenza innata' sia quello di 'acquisizione maturativa'; quest'ultimo sarà riferito soprattutto alle posizioni di E.H. Lenneberg ed è senz'altro più complesso da un punto di vista biologico

relazione che ha, ovviamente, una asimmetria indiscutibile, essendo l'insieme (o lo stadio) precedente includibile come parte del successivo. Fodor, a questo punto, immagina un caso di apprendimento del concetto di 'generalizzazione'. Supponiamo di studiare un organismo che, seguendo ipoteticamente la teoria di Piaget, passi da uno stadio in cui utilizzi la logica proposizionale (stadio 1) a uno stadio successivo in cui l'organismo apprende una logica più potente, cioè la logica dei quantificatori del primo ordine (stadio 2). Ora, perché i concetti dello stadio 2 possano essere appresi dall'organismo, questo deve necessariamente possedere, allo stadio 1, delle condizioni di verità del tipo: < Per ogni x , $f(x)$ è vera se e solo se ...>. Ma queste formule con la logica proposizionale non si possono costruire, proprio perché questa manca dei quantificatori. Quindi non si può formulare neanche un'ipotesi del tipo: < Per ogni x , se $f(x)$, allora ...>. Da ciò Fodor conclude che non può esistere

una cosa come la nozione dell'apprendimento di un sistema concettuale più ricco di quello che già si possiede (...). L'unica teoria intellegibile dell'arricchimento delle risorse concettuali è quella che ne fa una funzione della maturazione, dal momento che non esiste una teoria che spieghi come *l'apprendimento possa influire sui concetti* [Fodor 1979, p. 198, corsivo nel testo]

E' chiaro dunque che, applicando l' argomentazione di Fodor all'acquisizione della lingua madre da parte del bambino, diverrebbe impossibile costruire una teoria stadiale in base a cui, seguendo il metodo induttivo della formulazione e conferma delle ipotesi, si possa fornire una spiegazione valida del passaggio da uno stadio in cui il bambino possiede una logica del tipo dello stadio 1 a una logica concettualmente più ricca per cui il bambino è in grado, sulla base di alcuni esempi di esecuzione, di fare uso correttamente di quantificatori come <tutti>, <alcuni>, ecc.. Una teoria dell'apprendimento di questo tipo non sarebbe neanche in grado di spiegare come avviene il passaggio da un livello sintattico in cui il bambino ha a disposizione un vocabolario di circa cinquanta parole e pronuncia frasi di due parole (la cosiddetta grammatica 'a perno') a un livello sintattico più ricco in cui il vocabolario è molto più ampio e il bambino costruisce frasi più o meno corrette di lunghezza potenzialmente infinita. Ma il

senso più profondo di questa critica di Fodor alle teorie induttive dell'apprendimento è che non è possibile che il bambino apprenda una lingua storico-naturale dagli esempi di esecuzione linguistica a cui è esposto, a meno che non possieda già, come dotazione del processo di maturazione biologica, un apparato concettuale notevolmente ricco e complesso che comprenda la facoltà di operare generalizzazioni. Infatti il bambino non può essere in grado di costruire induttivamente quelle generalizzazioni necessarie a comprendere (implicitamente) il problema del seguire una regola, dal momento che gli manca proprio la possibilità di indurre, dagli esempi che riceve in esecuzione, la forma generale che dovrà usare per produrre e comprendere gli atti linguistici di cui quegli esempi sono casi particolari ⁸⁷.

Un'altra critica ai meccanismi di apprendimento per induzione e una conferma sperimentale indipendente della tesi di Fodor sembra che si possa trovare in un articolo di E.M. Gold [Gold 1967] riportato e commentato da J. McShane [McShane 1991, pp. 272-274]. L'esperimento consiste nello scegliere una lingua oggetto e nel presentare un enunciato per volta di questa lingua ad alcuni soggetti a cui tale lingua è sconosciuta. Essi hanno il compito di apprendere la lingua facendo delle ipotesi sulla sua grammatica. La grammatica risulta corretta ogni volta che è in grado di generare sia l'ultimo enunciato presentato sia l'insieme degli enunciati precedenti. In questo caso la grammatica si considera acquisita. Quando il soggetto sbaglia, deve cominciare da capo facendo nuove ipotesi e costruendo nuove grammatiche. Lo sperimentatore non deve indicare alcuna limitazione alle combinazioni grammaticali possibili, in modo da lasciare piena libertà alle capacità induttive del soggetto, che in questo modo opera con il cosiddetto 'procedimento induttivo cieco'. Se il soggetto individua una grammatica che genera tutti gli enunciati che riceve, in un periodo di tempo prestabilito, allora si dice che questa grammatica 'identifica la lingua entro il limite'. Poiché nessun soggetto è riuscito ad assolvere tale compito, il risultato finale presentato da Gold è che non esiste alcuna garanzia che la grammatica possa essere scoperta entro un periodo di tempo limitato facendo uso esclusivamente dell'apprendimento

⁸⁷ Si vedrà più avanti, nel cap. 3., la risposta di J. Piaget a questa critica di J. Fodor. Si può anticipare, per il momento, che Piaget sarebbe sostanzialmente d'accordo con Fodor, se la sua critica fosse rivolta esclusivamente alle teorie tradizionali dell'apprendimento

induttivo. Il problema consiste nel fatto che le grammatiche via via generate dai soggetti non soddisfano le esigenze di combinazione grammaticale delle frasi successive. Ciò che manca e che probabilmente è impossibile derivare dai dati che il soggetto riceve, secondo Gold, è la conoscenza di quali tipi di enunciati non possano appartenere alla lingua oggetto, cioè la conoscenza del modo in cui si possano violare le regole: i soggetti dovrebbero essere a conoscenza di ciò che è agrammaticale per poter costruire una grammatica possibile. Solo per mezzo di questa conoscenza implicita è possibile costruire una grammatica che genera tutte e solo le frasi corrette della lingua in questione. Ma questa conoscenza implicita il soggetto non può ottenerla neanche adottando un meccanismo induttivo cieco che è

probabilmente più potente dell'induzione umana per almeno un aspetto: esso effettuerà delle congetture circa una grammatica nuova *ogni volta* che non sarà in grado di generare una frase in input [McShane 1991, p.273 - corsivo nel testo]

Da questo risultato McShane conclude che

Le lingue naturali non sono pertanto apprendibili utilizzando soltanto un processo induttivo cieco di apprendimento (...). Il modo in cui si è preferito rendere il meccanismo di apprendimento della lingua più potente dell'induzione cieca è stato quello di assumere che il processo induttivo non sia cieco, ma guidato da restrizioni innate sulle strutture suggerite per l'input ricevuto [McShane 1991, p. 273]

Più avanti, in questo capitolo, torneremo sull'esperimento di Gold per applicarlo all'argomentazione di Chomsky sulla formazione di regole linguistiche (nel bambino) basata sulla teoria della grammatica universale.

Dopo aver visto in che senso il concetto di apprendimento è considerato inaffidabile dai generativisti (sia da un punto di vista strettamente teorico sia da un punto di vista operativo), cercheremo, ora, di definire il concetto di 'acquisizione maturativa'. Faremo uso, in particolar modo, delle proposte di N. Chomsky e di E.H. Lenneberg.

La domanda principale a cui Chomsky è interessato riguarda il problema di come si origina una lingua in un essere umano. Chomsky inquadra tale questione all'interno del problema più complesso dello sviluppo cognitivo

dell'individuo, considerando quindi la facoltà di linguaggio un dominio strettamente cognitivo:

La mente/cervello dell'uomo è un sistema complesso con vari componenti che interagiscono, uno dei quali possiamo chiamare facoltà del linguaggio. Questo sembra essere sostanzialmente unico della specie umana e comune ai membri della specie. Una volta esposta ai dati, la facoltà di linguaggio determina una lingua particolare [Chomsky 1988, p. 33]

Dunque possiamo ricavare due ipotesi fondamentali, legate metodologicamente da Chomsky, su cui basare uno studio scientifico dell'acquisizione linguistica: la facoltà di linguaggio è specie specifica e questa stessa si sviluppa correttamente (nei casi non patologici) secondo un iter preciso, se esposta agli stimoli dell'ambiente. Se ipotizziamo, inoltre, questa facoltà come geneticamente determinata (e ciò segue dall'ipotesi della specie specificità e dall'iter generale di sviluppo), possiamo rappresentarci l'acquisizione linguistica suddivisa in una serie progressiva di stati finiti, che vanno da uno stato iniziale S_0 a uno stato stabile S_s con una sequenza di stati intermedi di sviluppo da cui risulta la serie S_0, \dots, S_s . Ora, dal momento che Chomsky ritiene individuabile lo stato stabile dell'acquisizione linguistica riferendosi all'età di maturazione delle strutture cerebrali e alla competenza linguistica del parlante, il problema principale da affrontare riguarda la caratterizzazione dello stato iniziale, a cui non possiamo avere accesso con ricerche dirette e mirate (come ripete spesso Chomsky, per ovvi motivi di etica della ricerca sugli esseri umani). Possiamo dunque accedervi solo per vie indirette come lo studio di patologie, gli esperimenti sugli animali che riguardano altre facoltà cognitive (vedremo più avanti che Chomsky porterà a favore delle sue ipotesi alcuni esperimenti sullo studio della visione nei gatti e nelle scimmie), e lo studio delle caratteristiche astratte invariante delle lingue umane. Fermiamoci brevemente su quest'ultimo punto. Anzitutto vediamo di capire cosa significa 'studio delle caratteristiche astratte invariante delle lingue umane'. Secondo gli studiosi generativisti esistono dei principi potenziali nella mente/cervello e in particolare nella facoltà di linguaggio che si possono individuare facendo delle ipotesi sulle strutture astratte delle lingue: principi, dunque, ricostruibili a partire dallo stato stazionario S_s . Se queste ipotesi si trasformassero in principi

individuabili nella struttura di ogni lingua umana e questi principi si rivelassero determinanti per il processo di acquisizione della lingua, allora potremmo assegnarli allo stato iniziale della facoltà di linguaggio. Questo tipo di ricerca ha, naturalmente, una duplice natura: teorica ed empirica. Poiché se un determinato principio, che fa parte di un modello astratto, fosse violato da una lingua umana, allora non potrebbe essere assegnato a S_0 (v. nota 10, nel cap. 1.). Ai principi potenziali del linguaggio, così individuati, sono assegnati inoltre alcuni parametri che, regolati dallo stimolo ambientale (la lingua a cui il bambino è esposto), portano all'acquisizione di una lingua particolare⁸⁸. Prendiamo come esempio il principio di dipendenza dalla struttura. Il principio di dipendenza dalla struttura può essere un buon esempio delle astrazioni che bisogna fare necessariamente per comprendere la grammatica di una lingua. Questo principio universale afferma che la competenza grammaticale si basa su alcune relazioni strutturali astratte specifiche, che non seguono le leggi dell'inferenza induttiva o leggi di inferenza puramente logica. Dunque tali leggi strutturali sono specificamente linguistiche. Per dimostrare quest'ultima affermazione consideriamo la frase

(1) The man is tall

l'uomo è alto

per formare l'interrogativa corrispondente a (1), notiamo che è necessario spostare l'elemento verbale 'is' nella prima posizione della frase (1), cioè da destra verso l'ultima posizione a sinistra

(2) Is the man tall?

⁸⁸ Lo studio della competenza linguistica, che l'essere umano raggiunge, riguarda esclusivamente la capacità di generare frasi da un punto di vista astratto. Tutto ciò che investe i problemi della ricerca linguistica riguardo l'esecuzione, la produzione effettiva di enunciati, è considerata, in particolare da Chomsky, una risultante di complessi fattori cognitivi interagenti che al più semplice livello di possibilità computazionale di costruire frasi non sono trattabili: per esempio tutto ciò che riguarda la scelta più o meno cosciente di parole o forme frastiche nella produzione effettiva, non è trattabile con questa teoria

Consideriamo ora la frase

(3) The man who is tall is sad

l'uomo che è alto è triste

per formulare l'interrogativa corrispondente a (3), in base all'osservazione di (1) e (2), sappiamo che si deve trasferire una delle due occorrenze del termine 'is' da una posizione di destra all'ultima posizione a sinistra. Ma qual è la regola che ci dice quale delle due occorrenze di 'is' deve essere trasferita negli enunciati di questo tipo?

Se consideriamo l'esperimento di Gold [1967] discusso precedentemente, notiamo che il soggetto sotto esperimento si trova nella condizione di poter costruire un ventaglio di regole possibili, di cui noi ne prenderemo in considerazione due in particolare⁸⁹. La prima regola deriva logicamente dall'inferenza che porta nel modo più ovvio da (1) a (2). Enunciamola così:

Regola (R1): <<La corrispondente frase interrogativa di (1) si costruisce spostando il termine 'is' in prima posizione verso sinistra nella frase>>

Senza dubbio rispetto alle frasi di forma (2) la regola è generalizzabile. Sottoponiamo dunque al soggetto la frase (3), e immaginiamo che, sull'esperienza della formulazione di (R1), il soggetto costruisca la regola (R2)

Regola (R2): <<La corrispondente interrogativa di (3) si costruisce spostando la prima occorrenza da sinistra di 'is' in prima posizione verso sinistra della frase>>

Questa volta la regola (R2) è sbagliata, poiché la risultante interrogativa è

(4) *Is the man who tall is sad?

⁸⁹ Immaginiamo un esperimento ipotetico. Sottoponiamo al soggetto prima le frasi (1) e (2) da cui deve trarre la regola possibile di spostamento, in seguito gli sottoponiamo la (3), da cui deve inferire, per induzione cieca, la regola corretta di spostamento per le interrogative, in questo caso con una frase relativa incassata, in base all'esperienza che ha fatto su (1) e (2)

Ma perché quest'ultima regola è sbagliata⁹⁰?

L'interessante conclusione di Chomsky, che qui ci preme sottolineare, è che finché il soggetto costruisce grammatiche con regole che identificano gli elementi frastici solo con espressioni del tipo <<il più a sinistra>> o <<il primo più a destra>> o <<l'ennesimo...>>, egli costruirà grammatiche false, poiché non compie le astrazioni corrette che riguardano proprietà strutturali esclusivamente linguistiche, ragionando, per di più, con un sistema concettuale inadatto e troppo povero. Non applica il principio di dipendenza dalla struttura. Così, anche la prima regola, che generava la struttura interrogativa giusta, da un punto di vista teorico era scorretta. Lo spostamento di costituenti frasali e di elementi sintattici in genere deve rispondere a regole precise che ordinano le possibilità di spostamento; non si possono mai, in nessuna lingua particolare, spostare stringhe casuali da un luogo all'altro della struttura di frase. Le regole generative, nei casi (1) e (3), per formare l'interrogativa corrispondente sono: <<Sposta l'ausiliare (in questo caso la copula 'is') che segue il sintagma nominale soggetto all'inizio della frase>> e <<Le proposizioni relative sono isole>>, nel senso che da una proposizione isola non si può estrarre nessun elemento tramite regole di spostamento [cfr. Radford 1981, pp. 249-251]. Dunque prima di compiere qualsiasi tipo di inferenza è necessario studiare e individuare strutture e relazioni strutturali all'interno della frase, bisogna sapere o in qualche modo bisogna considerare un insieme di concetti linguistici (come 'sintagma nominale', 'sintagma verbale', 'sintagma aggettivale', 'sintagma preposizionale', ecc.) e le relazioni che intercorrono tra questi, dunque la teoria che genera le frasi corrette della lingua. Tutte queste sono nozioni astratte che valgono per poter costruire le regole di ogni lingua. Inoltre nel bambino non si riscontrano mai errori di inferenza del tipo (4)⁹¹. Da ciò, conclude Chomsky, si

⁹⁰ E' chiaro che ciò che ci interessa è la natura della regola più che l'esattezza della regola in sé, cioè strettamente specifica per quel tipo frase. Se il soggetto avesse azzeccato la regola spostando la seconda occorrenza di 'is', gli avremmo sottoposto altre frasi con più di due occorrenze di 'is', inserendo sempre più frasi incassate e, all'occorrenza, spostando la relativa

⁹¹Questo vale per ogni livello dello studio linguistico. Si veda per esempio lo studio del principio dell'applicazione ciclica delle regole fonologiche in Chomsky [1967] e Chomsky, Halle [1968]. Chomsky porta numerose prove che questo principio non è apprendibile sulla base dell'esperienza linguistica del parlante, perciò sostiene che <<è un principio organizzativo

deduce che il bambino possiede già, come preconditione all'apprendimento del linguaggio verbale, determinate strutture (come quelle implicate dai principi e dai parametri, dalla nozione di sintagma, dalla sintassi X-barra, ecc.) e che segue naturalmente la dipendenza strutturale. Se la dipendenza strutturale è inquadrabile all'interno di una teoria generale delle lingue e ciò significa che riguarda ogni lingua storico-naturale, e il bambino la applica naturalmente durante il processo di acquisizione linguistica, allora è ragionevole attribuire tale principio allo stato iniziale.

Un altro approccio allo studio dello stato iniziale proviene dalle ricerche sulle basi neurofisiologiche del sistema visivo animale. Chomsky [1979(a)] cita in particolare i lavori di D. Hubel e T. Wiesel [1962, 1979] sulla corteccia visiva. Nelle loro analisi sugli stimoli visivi, i due scienziati dimostrarono che il quarto strato della corteccia situato nell'area visiva, nella parte del lobo occipitale nota come area striata, può essere suddiviso in colonne perpendicolari alla superficie del cervello chiamate 'colonne di dominanza oculare', che contengono migliaia di cellule. In ciascuna colonna esistono cellule semplici e cellule complesse e alcuni contrasti di luce, impressi sulla retina, sono trasformati in informazioni sul campo visivo, rappresentate ripetutamente nella successione delle colonne⁹². Se durante lo sviluppo della visione una scimmia si trova in un ambiente povero di stimoli ottici, il suo sistema visivo non si svilupperà in modo normale. In particolare se l'animale è sottoposto a stimoli visivi in cui compaiono esclusivamente strutture orizzontali, le cellule deputate alla visione verticale subiranno un processo degenerativo e si atrofizzeranno o saranno destinate ad altre funzioni. Oppure se si impedisce all'animale di sviluppare la visione binoculare, oscurandogli un occhio, le cellule deputate alla visione

innato della grammatica universale>> [Chomsky 1968, p. 183]

⁹² Ciò significa che nel processo di trasformazione dei dati che arrivano al cervello solo alcuni sono convertiti in informazioni. Quindi sia a livello primario (i dati impressi sulla retina) sia a livello secondario (dalla retina al cervello) il cervello riconosce solo alcune informazioni significative [cfr. Jacob 1978, pp. 45-46]. Come dice François Jacob:

Il cervello non ha e non può avere accesso alla totalità dei dati sul mondo esterno. Non può né riflettere la realtà né ricostruirla. Per esso la realtà può essere solo il prodotto di processi inconsci che trasformano i dati primari raccolti dai sensi attraverso distinzioni selettive delle informazioni [Jacob 1978, p. 46]

binocularare subiranno anch'esse un processo degenerativo o saranno destinate ad altre funzioni. Secondo la tesi di Chomsky, questi esperimenti dimostrano come a livello neurofisiologico

il processo di apprendimento consista nel dare una struttura all'ambiente, e non nell'esplorare l'ambiente per ricavarne delle strutture [Chomsky 1979(a), p. 171]

Ciò significa che la funzione dell'ambiente è solo quella di stimolare (correttamente o no) strutture biologicamente predeterminate. Questi studi sulla visione mostrano che già a livello di percezione visiva il processo di riconoscimento di oggetti è frutto, in parte, anche di un'attività estremamente specializzata nel cervello. Dunque è possibile ipotizzare, secondo Chomsky, che, se questo modo di procedere nella ricerca è valido per lo studio dello stato iniziale della visione, può valere anche per lo stato S_0 della facoltà di linguaggio o di qualsiasi altra facoltà cognitiva specifica, nel senso modulare⁹³:

Possiamo supporre che vi sia uno stato mentale fisso e geneticamente determinato, comune alla specie (...). La proprietà essenziale dello stato iniziale è che, data l'esperienza, esso si sviluppa fino allo stato stabile [Chomsky 1980, pp. 178-179]

Inoltre questi argomenti dimostrano indirettamente, secondo Chomsky, che le ricerche sulle facoltà cognitive orientate verso uno studio della funzionalità cerebrale non differenziata, cioè omogenea e derivante da una forma di intelligenza generale, sono fuorvianti.

A questo punto è opportuno notare che Chomsky compie un passo ulteriore nel definire il suo programma di ricerca. Egli, infatti, non è direttamente interessato a un approccio psicobiologico di tipo evolutivo, quanto piuttosto a un approccio specificamente linguistico del funzionamento della facoltà di

⁹³Fermo restando il fatto che lo studio di alcune facoltà può essere condotto con esperimenti diretti su animali, lo studio di altre facoltà come il linguaggio deve essere portato avanti in modo indiretto, non essendo possibile intervenire direttamente su esseri umani. Si approfondirà più avanti, in questo stesso paragrafo, come si giustifica questa analogia tra gli studi sulla corteccia visiva e gli studi su casi, patologici e non, di specializzazione linguistica negli emisferi cerebrali [cfr. Lenneberg 1967, pp. 164-177, Kandel, Schwarz, Jessell 1991, in particolare i capp. 1, 54 e 65]

linguaggio. Per questo motivo la sua posizione riguardo al metodo di studio dell'acquisizione linguistica assume un duplice aspetto. E' possibile, infatti, uno studio progressivo che analizzi i dati della ricerca, passando in rassegna e definendo i vari stati dell'acquisizione da S_0 a S_1 e così via fino allo stato stabile, ma è anche possibile uno studio che non prenda in considerazione l'ordine dei dati e tratti l'apprendimento linguistico come un apprendimento istantaneo, in modo che dallo stato iniziale si proiettino direttamente i dati dell'esperienza linguistica sullo stato stabile (che rappresenta la risultante tra la funzione S_0 e gli esempi di esecuzione provenienti dall'ambiente linguistico come dominio):

Supponiamo di considerare S_0 come una funzione che proietta un insieme di dati E su uno stato acquisito. Se E è la totalità dei dati disponibili a chi impara la lingua, allora lo stato stabile raggiunto S_s è $S_0(E)$, cioè il risultato dell'applicazione dei principi di S_0 a E [Chomsky 1985, p. 63]

Il vantaggio di questo secondo approccio, per Chomsky, è che include in un modello acquisitivo del linguaggio anche un modello esplicativo, equilibrando così i due aspetti fondamentali della ricerca linguistica: l'adeguatezza descrittiva e l'adeguatezza esplicativa. Infatti i due livelli di adeguatezza, in questo modo, sono parte del modello di acquisizione della lingua, poiché la teoria della GU (cioè la teoria di S_0) con il suo modello a principi e parametri fornisce la possibilità di costruire grammatiche adeguate descrittivamente, una volta applicati i dati E dell'esperienza. Se i principi della GU soddisfano questa esigenza, allora la teoria è adeguata anche dal punto di vista esplicativo⁹⁴

3.2. Due posizioni contrapposte: innatismo e costruttivismo

⁹⁴E' chiaro che questa teoria ha senso solo se si ipotizza una rappresentazione della lingua astratta e ideale. Di questo argomento ci occuperemo in 4.: l'interesse principale è la teoria di S_0 , poiché rappresenta l'insieme di principi e di schemi di regole o forme grammaticali di ogni lingua storico-naturale

Questo capitolo sarà centrato principalmente sul dibattito che vide protagonisti Jean Piaget e Noam Chomsky durante il convegno tenutosi nell'abbazia di Royaumont nel 1975. Per affrontare i problemi emersi dalle discussioni durante questo dibattito [cfr. Piattelli-Palmarini 1979], si cercherà di prendere in esame una teoria alternativa dello sviluppo cognitivo e un insieme di critiche all'ipotesi GU. Per fare ciò seguiremo un itinerario in qualche modo arbitrario, ma, speriamo, giustificato da una serie di connessioni concettuali che ci porteranno dalle discussioni sul cosiddetto 'nucleo fisso' (*noyaux fixe*) al dibattito sulla formazione delle reti neurali e sulla modularità delle strutture mentali.

Ci concentreremo inizialmente sulla polemica che riguarda la definizione del concetto di 'fenocopia', o meglio la definizione del rapporto tra genotipo/fenotipo e fenocopia, che vide contrapporsi le argomentazioni di Piaget e degli esponenti della sua scuola a quelle di alcuni biologi presenti al dibattito: Jacques Monod, François Jacob, Jean-Pierre Changeaux e Antoine Danchin [cfr. Piattelli-Palmarini 1979, in particolare cap. 2]. Proseguiremo discutendo quegli aspetti della teoria costruttivista di Piaget che sostengono tesi contrarie all'innatismo delle strutture cognitive e ne mostreremo alcune conseguenze dirette sulla logica della spiegazione dell'acquisizione linguistica, diversa rispetto alle proposte generativiste.

Sarà più agevole arrivare al centro del dibattito procedendo per gradi. Limitiamoci, per il momento, a enunciare in prima approssimazione la posizione di Chomsky e quella di Piaget. In breve, si tratta di stabilire la natura filogenetica e ontogenetica dell'ipotesi, accettata dalla maggior parte dei partecipanti al dibattito, del cosiddetto 'nucleo fisso' (o dei nuclei fissi), cioè di quella struttura che, secondo le ipotesi, guida i processi di acquisizione o permette i processi di autoregolazione e sviluppo dell'individuo nella dimensione della propria specie. Per Chomsky, quando si parla di nucleo fisso, si intende una struttura geneticamente determinata e altamente specializzata che, nel caso dell'abilità linguistica degli esseri umani, dovrebbe corrispondere alla grammatica universale. Per Piaget, invece, il concetto di 'nucleo fisso' esprime la capacità endogena degli individui di interagire con l'ambiente, in modo tale che lo sviluppo cognitivo si costruisca attraverso l'attivazione delle modalità di assimilazione e accomodamento (dunque a partire dall'

adattamento dell'organismo all'ambiente) e sostanzialmente attraverso i processi di autoregolazione che hanno effetto sia a livello filogenetico sia a livello ontogenetico⁹⁵.

E' stato affermato, durante il dibattito, che la polemica sul concetto di 'fenocopia' oppone una posizione in qualche modo neolamarckista⁹⁶ di Piaget e dell'epistemologia genetica alla posizione neodarwinista degli altri biologi. Tale opposizione risulterebbe tuttavia sterile, se non si analizzassero le implicazioni che questi due punti di vista comportano sul piano dello sviluppo dell'apprendimento e della memoria e sulla questione dell'incidenza di questi

⁹⁵Sostiene Piaget:

Penso che i processi di autoregolazione siano egualmente stabili ed assicurino a una formazione qualsiasi la stessa importanza della ereditarietà (...). L'autoregolazione a livello dell'organismo si limita in generale e normalmente a conservare un certo stato di equilibrio (...). Mentre, al contrario, l'autoregolazione nel campo dei comportamenti spinge incessantemente l'organismo, il soggetto se si tratta di comportamento cognitivo, a nuovi superamenti. (...) Una autoregolazione che sia capace di conservare il passato e nello stesso tempo superarsi incessantemente mediante questa doppia finalità di un'estensione dell'ambiente e di un rafforzamento dei poteri, mi sembra per ciò che concerne i processi cognitivi e i comportamenti, un meccanismo molto più fondamentale della stessa ereditarietà [Piaget 1979, sta in: Piattelli-Palmarini 1979, p. 91]

⁹⁶Spesso nel testo curato da M. Piattelli-Palmarini si parla di J. Piaget come neolamarckista; in particolare è stato avvicinato da A. Danchin alle teorie di T. Lysenko (cfr. in particolare il saggio di Danchin in Piattelli-Palmarini, 1979, pp. 99-103). Qui si tratteranno in una prospettiva più attenuata le posizioni di Piaget, che, pur essendo in aperta polemica con il mutazionismo classico, non si riferisce mai alle teorie di Lamarck o di Lysenko come modelli dell'evoluzione biologica. Piaget, invece, si richiama esplicitamente alle teorie di A. Waddington, come si vedrà approfonditamente in seguito, ritenendole una <terza via> [cfr. Piaget 1967] tra lamarckismo e neodarwinismo.

ultimi soprattutto sull'evoluzione del cervello umano e delle capacità a esso attribuite, sia nel processo filogenetico sia in quello ontogenetico.

Il fatto che Piaget mostri apertamente i propri dubbi sui concetti chiave della spiegazione dell'evoluzione neodarwinista (mutazione aleatoria e selezione naturale) e la reazione di forte protesta da parte dei biologi, che sfocia nell'accusa a Piaget di lamarckismo, è una questione su cui sarà il caso di fermare l'attenzione. E' noto che, secondo la teoria di Lamarck, l'organismo dovrebbe essere in grado di acquisire i caratteri evolutivi sulla base di modifiche provocate direttamente dall'ambiente, in modo tale che l'adattamento che ne risulta sia poi trasmissibile agli organismi discendenti. L'esempio più noto nella letteratura evoluzionista, fatto dallo stesso Lamarck [1809], è quello dello sviluppo del collo della giraffa. Se un animale erbivoro dal collo corto in un determinato ambiente non riesce a raggiungere facilmente il cibo (poniamo foglie), poiché questo si trova per lo più in alto rispetto al collo, allora l'animale a mano a mano che il cibo si esaurisce ad altezze accessibili, sarà costretto ad allungare il proprio collo: questa attività ripetuta costantemente nel tempo dovrebbe adattare le dimensioni del collo alla necessità dell'animale (questo esempio è un caso particolare della prima legge dell'evoluzione secondo Lamarck. Si cfr. Lamarck, *ibidem*, pp. 154-155). Tale allungamento dovrebbe, poi, essere ereditabile dai discendenti della specie fino a raggiungere le dimensioni adattative del collo della giraffa (e, naturalmente, insieme al collo si svilupperebbe tutto il resto: le zampe, la lingua e gli organi interni; si cfr. Lamarck, *ibidem* p. 155, seconda legge evolutiva).

Questa teoria dell'ereditarietà dei caratteri acquisiti provocò, già agli inizi dell'ottocento perplessità notevoli da parte dei naturalisti, che erano in maggioranza antievoluzionisti⁹⁷. Con la formulazione delle teorie genetiche, da Mendel in poi, la teoria di Lamarck fu abbandonata da quasi tutti gli studiosi.

⁹⁷ Già alla fine del diciottesimo secolo e soprattutto nei primi anni del diciannovesimo, il problema di costruire una teoria evolutiva delle specie, che non avesse origini mitologiche (il Vecchio Testamento e in particolare il Diluvio Universale, all'origine del creazionismo classico), si era fatto pressante; soprattutto a causa delle scoperte fossili e della loro classificazione, fatta da Cuvier (che rimase comunque contrario alle posizioni evoluzioniste), e della ricostruzione della storia geologica fatta da Charles Lyell nei *Principi di geologia*.

La posizione di Darwin sull'evoluzione delle specie si rivelò invece più corretta rispetto a quella di Lamarck, tanto che ancora oggi nelle sue linee generali, riprese dai neodarwinisti, non è stata smentita. Il concetto chiave attorno al quale ruota la teoria di Darwin è quello di 'selezione naturale'.

Secondo François Jacob

ciò che Darwin ha mostrato con la selezione naturale è la *possibilità* normale di sostituire l'intenzione, il disegno che sembra guidare l'evoluzione nel mondo vivente con un sistema di causalità fisica [Jacob 1978, p. 36, corsivo nel testo]

Pur essendo, in gran parte della filosofia della scienza contemporanea, almeno discutibile il concetto di 'causalità fisica' (vedremo, in particolare, più avanti le critiche di Piaget a questo concetto), la sostanza di ciò che intende Jacob è che la teoria di Darwin assunse realmente il ruolo di una <rivoluzione copernicana> nell'epistemologia della biologia [cfr. Jacob 1978, p. 36, e anche Monod 1970, pp. 34-36]. Tale rivoluzione consiste nella demolizione del rapporto teleonomia-evoluzione, in base a cui l'evoluzione è orientata da un principio teleonomico iniziale, cioè per mezzo <delle interpretazioni dei fenomeni in termini di cause finali> [Monod 1970, p. 33]⁹⁸. Ora, come sostiene Jacob, è chiaro che tale rapporto presuppone l'ordine intenzione-azione. Il concetto di 'selezione naturale' rovescia proprio questo ordine a favore del principio di oggettività della scienza. Questo è il valore principale che gli evoluzionisti neodarwinisti continuano ancora oggi ad attribuire a tale concetto

Un meccanismo, semplice nel suo principio, permette di simulare le azioni che una volontà dirige a un fine. Fine e volontà significano che un'intenzione precede l'azione; che un progetto di adattamento preesiste alla sua realizzazione in strutture. La teoria della selezione naturale consiste precisamente nel capovolgere questa affermazione. Le strutture si formano

⁹⁸ Ricordiamo brevemente che secondo Jacques Monod la teleonomia interviene nello sviluppo, ma necessariamente subordinata all'invarianza genetica, cioè a una struttura in grado di conservare le mutazioni casuali e di metterle di fronte al giudizio della selezione naturale [cfr. Monod 1970, in particolare i capp. I, II, V, VI, VII]

prima, in seguito esse sono selezionate dalle esigenze della vita e della riproduzione, possono resistere solo quelle in sintonia con l'ambiente [Jacob 1978, p. 36]

Jacob va anche al di là di queste affermazioni sostenendo che nella teoria originaria di Darwin, pur non potendo essere esplicitato correttamente il ruolo dell'ereditarietà (le cui modalità Darwin non poteva ovviamente conoscere), questo ruolo in forma di ipotesi e di esigenza logica era già il perno stesso della teoria dell'evoluzione, che in seguito è <stato precisato dalla genetica e dalla biologia molecolare> [Jacob 1978, p.37]⁹⁹. Più avanti ci soffermeremo su questi sviluppi, discutendo la contrapposizione tra Piaget e i biologi presenti al dibattito. Per il momento ci interessava rendere nota fin da subito la posizione di Jacob e Monod, che avrà una parte fondamentale in appoggio all'ipotesi GU di Chomsky e dei suoi collaboratori.

Dunque la selezione naturale, che ha le sue origini in una teoria sociale, quella di Malthus¹⁰⁰, ispiratrice sia di Darwin sia di Wallace, esclude qualsiasi possibilità di memoria genetica direttamente innescata dall'ambiente. La

⁹⁹ Riportiamo in nota l'intero passo di Jacob:

Ciò che viene selezionato ha la sua continuità nell'ereditarietà. Perché la selezione naturale possa funzionare, è necessario che i discendenti perpetuino le piccole variazioni sopravvenute nei loro ascendenti (...) la natura di questa memoria è stata precisata dalla genetica e poi dalla biologia molecolare [Jacob 1978, p. 37]

È facile, per esempio, pensare alla ricombinazione genetica descritta nei casi di *crossing over*, mutazione che si perpetua nei discendenti fino a quando non interviene un nuovo fenomeno di *crossing over*

¹⁰⁰ Si confronti il *Saggio sul principio delle popolazioni* di Malthus, che a sua volta cerca le cause dello sviluppo sociale nell'enunciazione di leggi naturali, per lo più rappresentate con leggi di progressione geometrica. In questo saggio sia Darwin sia Wallace e poi Spencer trovarono ispirazione dalla tesi secondo cui le popolazioni si accrescono molto più rapidamente dei mezzi di sussistenza di cui esse possono disporre; da qui il concetto di 'lotta per la sopravvivenza' (*Struggle for life*)

giraffa di Lamarck sopravvive e si perpetua nella sua specie perché adatta all'ambiente in cui vive.

Per quale motivo, allora, Piaget attacca le teorie neodarwiniste esplicitamente, sostenendo che nelle scienze naturali esistono prove che si formano nuovi genotipi a partire da modificazioni ambientali che hanno dato luogo a variazioni fenotipiche¹⁰¹? E' evidente che Piaget non sta solo prendendo di mira l'ipotesi dell'innatezza di strutture cognitive altamente specializzate, come la GU, cercando di dimostrare che è un'ipotesi superflua per lo studio della formazione dell'abilità linguistica. Nello stesso tempo Piaget vuole anche affermare la forza costruttiva dei processi di autoregolazione che spingono gli individui incessantemente, in ogni generazione, a costruire e superare i propri comportamenti cognitivi. Per questo motivo dovremo soffermarci a lungo su alcuni aspetti della teoria piagetiana, proprio per l'interesse che rivestono dal punto di vista di una teoria generale del mutamento (dunque anche del mutamento linguistico). Inoltre è difficile sottolineare le sfumature della polemica tra Piaget, i biologi, Chomsky e Fodor, senza cercare in alcuni aspetti fondamentali della teoria costruttivista di Piaget i motivi delle sue affermazioni sul concetto di 'fenocopia'. Ricordiamo come lo psicologo svizzero descrive questo concetto con le sue stesse parole:

La fenocopia è un processo biologico in cui alcuni comportamenti (ciò è valido soprattutto nel campo dei comportamenti) o una certa forma, o struttura morfologica, sono acquisiti da principio nel fenotipo, ma senza ereditarietà. Il fenotipo a sua volta, modifica l'ambiente interno e modifica i livelli superiori dell'ambiente epigenetico, e allora le variazioni o le mutazioni che possono prodursi nel genoma saranno selezionate non dall'ambiente esterno, ma da

¹⁰¹Questa posizione di Piaget dà luogo a una polemica talmente accesa che rappresenta il *leitmotiv* con cui si apre il dibattito, e che proseguirà anche dopo il convegno [cfr. Piattelli-Palmarini 1979]. A pagina 90 del testo curato da Piattelli-Palmarini si legge la seguente affermazione di Piaget: <In altre parole vi sarebbe ricostruzione genetica o genica di un'acquisizione fatta dal fenotipo>. Piaget chiama tale ricostruzione 'fenocopia'. Torneremo tra breve su una descrizione più dettagliata di tale concetto. Si cfr. in particolare l'apertura del dibattito, pp. 90-103

questo ambiente interno o epigenetico che le canalizzerà nella stessa direzione del comportamento già acquisito dal fenotipo; in altre parole vi sarebbe ricostruzione genetica o genica di un'acquisizione fatta dal fenotipo

[Piaget 1979, sta in: Piattelli-Palmarini 1979, p. 89-90]

Dunque la definizione di Piaget del termine 'fenocopia' è abbastanza complessa¹⁰². Essa coinvolge concetti che sono alla base delle proposte dell'epistemologia genetica e in particolare del rapporto tra biogenesi e psicogenesi. Dunque, secondo Piaget, il problema che si pone al ricercatore, nello studio delle funzioni conoscitive, non è quello di una mera scelta tra l'ipotesi innatista, che poggia le sue basi biologiche nel mutazionismo classico, e l'ipotesi psicogenetica; il problema è, invece, quello di definire il senso del concetto di 'conoscenza' in particolare rispetto allo sviluppo e all'uso delle capacità conoscitive umane (dunque dell'apprendimento, della memoria, ecc.), attraverso lo studio delle due relazioni fondamentali che necessariamente sono coinvolte in questo tipo di ricerca: la relazione organismo-ambiente e la relazione soggetto-oggetti. Se dunque indirizziamo l'indagine verso lo studio di queste due relazioni, che in particolare nell'uomo sono strettamente irrelate, ci accorgiamo che non c'è altro modo di definire la conoscenza se non come un processo, inteso sia come una storia naturale della conoscenza, sia come una storia dell'evoluzione delle funzioni cognitive nel processo di ominazione, sia come sviluppo ontogenetico della conoscenza, una vera e propria embriologia mentale individuabile nella costruzione del complesso rapporto soggetto-oggetti che ogni essere umano esperisce direttamente. A noi, qui, interessa prendere in considerazione i due aspetti psico- e biogenetico della formazione delle conoscenze, dunque ciò che lega, e il modo in cui si legano le due relazioni soggetto-oggetti e organismo-ambiente. Proprio a causa di questo legame e dal concetto di sviluppo che ne emerge, Piaget decide di attaccare fin nei suoi fondamenti il mutazionismo classico, dunque anche la concezione innatista (che qui significa 'conoscenza implicita predeterminata nel genotipo', cfr. Chomsky [1980, p. 69], Fodor [1983, pp. 26-27] e, ivi, capitolo 4.) della grammatica generativa.

¹⁰²Questa definizione è stata considerata metaforica dai biologi, come vedremo più avanti

L'ipotesi principale che secondo Piaget è necessario dimostrare per rendere conto dei processi cognitivi può essere enunciata nel modo seguente: 1) I processi cognitivi costituiscono il prolungamento dei meccanismi di regolazione organica, dunque del rapporto tra organismo e ambiente, necessario per lo sviluppo fenotipico; e 2) le funzioni cognitive sono organi specializzati e differenziati di autoregolazione che coordinano e danno luogo ai complessi rapporti tra soggetto e oggetti [si cfr. Piaget 1967, in particolare le formulazioni dell'ipotesi a p. 32 e a p. 382, di cui, per comodità espositiva, abbiamo fornito qui una parafrasi]. Come già accennato l'obiettivo principale che si pone una ricerca che assume questa ipotesi non è tanto quello di inficiare qualsiasi tentativo innatista di spiegare il funzionamento dei processi cognitivi (lo stesso Piaget ammette esplicitamente l'interazione tra fattori innati e acquisiti), quanto quello di darne una spiegazione riformando il concetto stesso di 'selezione naturale' e ridimensionando l'ipotesi delle mutazioni aleatorie, fondamenti dell'evoluzionismo neodarwinista. Perciò la peculiarità dell'obiezione di Piaget alla GU non è rivolta neanche alla grammatica generativa come struttura logico-linguistica, che peraltro Piaget giudica un *bon système*, ma all'ipotesi biologica che sottostà al concetto di 'grammatica universale'.

Iniziamo, dunque, analizzando il primo punto dell'ipotesi. Fin dai suoi primi lavori teorici [cfr. Piaget 1947], Piaget definisce l'intelligenza come una forma di adattamento dell'organismo all'ambiente. Per 'adattamento' si intende un processo di equilibratura nel rapporto tra organismo e ambiente di matrice tipicamente biologica (un buon esempio può essere il bisogno primario, la ricerca e il processo di assunzione di cibo). Tale adattamento consiste nell'assimilazione di strutture esterne da parte dell'organismo e nell'accomodamento di queste strutture all'interno dell'organismo stesso. In breve ciò significa che ogni soggetto, dal punto di vista cognitivo, si adegua alla realtà in base alla propria organizzazione delle strutture mentali e alle proprie capacità di autoregolazione: assimilando gli eventi con gli strumenti che ha a disposizione e accomodando tali assimilazioni nella propria organizzazione cognitiva, modificandola. Dunque l'adattamento è un processo continuo di nuove assimilazioni e nuovi accomodamenti sulla base degli equilibri conseguiti nel rapporto tra organismo e ambiente e, come vedremo per

quanto riguarda l'intelligenza (o la vita mentale), tra il soggetto e gli oggetti. Proprio sulla base di questa definizione biologista dell'intelligenza, Piaget sviluppa la teoria delle funzioni delle strutture cognitive come prolungamento del funzionamento delle strutture organiche (corrispondente all'assunzione della prima parte dell'ipotesi).

Secondo Piaget, esiste una terza via tra l'impostazione lamarckista e quella neodarwinista, che si sviluppa sia a livello diacronico nell'evoluzione delle specie e nell'ontogenesi, sia a livello sincronico nell'organizzazione fisiologica degli organismi [Piaget 1967]. Questa terza via è stata sviluppata in gran parte all'interno del paradigma neodarwinista, in particolare da C.H. Waddington e J. Huxley e trova nella nozione di 'assimilazione genetica' il proprio nodo concettuale. Jean Piaget integra questa nozione nella sua teoria, applicandola allo studio delle funzioni cognitive ed estremizzandone l'uso nello studio dello sviluppo organico, inteso come premessa necessaria allo sviluppo cognitivo.

Uno dei punti fermi dell'evoluzionismo neodarwinista consiste nell'affermare l'unidirezionalità del trasferimento di informazioni nei processi che portano dalla trascrizione del codice del DNA alla sintesi proteica. Un passaggio di informazioni in senso inverso, dalle proteine al DNA, in qualsiasi fase possa essere immaginato, risulta teoricamente impossibile. Dunque le mutazioni genetiche non possono essere frutto di alcun tipo di sollecitazioni provenienti dall'ambiente. Le uniche fonti mutagene sono dovute ad agenti chimici, a errori di trascrizione del codice durante i processi di duplicazione dei filamenti di DNA, a radiazioni indotte naturalmente o artificialmente, e soprattutto tali mutazioni sono sempre casuali, mai dovute a un'esigenza specifica dell'organismo provocata dall'ambiente. Sarà poi il processo selettivo dell'ambiente a decidere quali tra tali mutazioni che incessantemente si verificano sarà vantaggiosa per l'organismo, dunque accettata, oppure svantaggiosa, dunque rifiutata.

Con il concetto di 'assimilazione genetica' si vuole ovviare alle difficoltà poste dall'azione del caso nei processi di mutazione. Seguiamo l'interpretazione di Piaget della teoria di Waddington. Se consideriamo lo sviluppo come un insieme di circuiti cibernetici che agiscono a tutti i livelli, dal genoma alla formazione del fenotipo, e consideriamo quest'ultimo come la risultante delle risposte prodotte dal genotipo alle influenze ambientali, allora è

possibile concepire l'azione selettiva, che opera a livello del fenotipo, come una fonte di squilibrio nel processo di sviluppo a cui seguono riequilibrazioni prodotte dalle autoregolazioni che agiscono nel modello cibernetico fino alle ricombinazioni genetiche che costituirebbero la risposta adattativa del genotipo agli squilibri prodotti dalle influenze ambientali. Si avrebbe, dunque, in questo modo, un circuito cibernetico costituito da continue autoregolazioni, attraverso *feedback*, tra l'organismo e l'ambiente, in cui l'organismo

sceglie il suo ambiente nello stesso tempo in cui quest'ultimo lo condiziona [Piaget 1968, pp. 78-79, si cfr. anche Piaget 1970 pp. 66-67 e Piaget 1967 §§ 2., 8.6., 12.2.].

Secondo quest'interpretazione, l'adattamento del fenotipo all'ambiente sarebbe un processo costituito dalle modalità di assimilazione genetica attraverso l'insieme dei meccanismi di *feedback*, tipici del modello cibernetico, e dalle modalità di accomodamento all'interno del genoma stesso, cioè dalle ricombinazioni genetiche che si fissano per assimilazione, facendo perdere al caso quella centralità che occupa nel modello neodarwinista. Oppure, immaginando una possibile strategia di ricerca, se è possibile individuare l'azione dell'ambiente sull'organismo solo a livello del fenotipo e si considera il fenotipo come la risposta del genotipo agli stimoli ambientali, allora la miglior strategia di ricerca dovrebbe essere la costruzione di una serie di circuiti cibernetici che sono legati tra loro da meccanismi di *feedback* e *feedforward*, e che, a seconda delle esigenze poste dalle interazioni con l'ambiente, regolano lo sviluppo a tutti i livelli. In questo modo si avrebbe una rappresentazione dell'organismo costituita da un insieme di autoregolazioni tendenti a un equilibrio progressivo, e in particolar modo mai definitivo: dunque tale processo rappresenta un sistema aperto. Secondo Piaget, il genoma, in questa teoria, è concepito

finalmente come un sistema attivo di <risposte> e di riorganizzazioni che affronta l'ambiente non semplicemente subendolo, ma utilizzando le sue informazioni, invece di ignorarlo o di imporgli il suo programma [Piaget 1967, pp. 134-135]

Lo sviluppo ontogenetico avverrebbe, seguendo Piaget e Waddington, attraverso due processi di autoregolazioni strettamente legati tra loro in modo continuo e sequenziale: l'omeoresi e l'omeostasi. La prima agisce al livello dell'epigenotipo, la seconda rappresenta le capacità di autoregolazione dello stato di equilibrio fisiologico raggiunto dall'organismo formato.¹⁰³ Ora il processo omeoretico, che ci interessa studiare più da vicino, si verifica attraverso la cooperazione, nello sviluppo embrionale, di tutto il sistema di regolazioni genetiche che, nel costituire attraverso i processi di mitosi l'organismo, devono prendere in considerazione continuamente gli squilibri che incontrano, autocorreggendosi e dunque autoregolando tutti i processi di sviluppo¹⁰⁴. Nei casi di perturbazioni ambientali, le variazioni di canalizzazione dei creodi che ne risultano possono riguardare una modifica individuale dell'organismo oppure fissarsi a livello di *pool* genetico¹⁰⁵, costituendo così un caso di assimilazione genetica.

Uno di questi casi, studiato da Piaget e molto controverso nella letteratura biologica, riguarda alcune razze di Limnee¹⁰⁶. Qui ne daremo solo un breve resoconto parziale [rimandiamo a Piaget 1929, 1965 e 1967 pp.332-337]. Esistono diverse razze di limnee di stagno (*Limnaea stagnalis*) di cui la maggior parte presenta una forma allungata della conchiglia costituita da sei o sette giri di spirale, che l'organismo raggiunge nella crescita a partire da uno o

¹⁰³ Qui, per ora, ci limitiamo a prendere in analisi gli studi fino agli anni del convegno di Royauumont (1975). Si potrebbe ipotizzare uno sviluppo dell'organismo che mantiene i due livelli, omeoretico e omeostatico, teorizzati da Waddington.

¹⁰⁴ Questo sviluppo è raffigurato da Waddington [1956,1957] nei cosiddetti 'paesaggi epigenetici'. Questi paesaggi rappresentano in modo figurato (come un paesaggio collinare) un insieme di canali, detti 'creodi', che caratterizzano i percorsi (detto in modo non figurato: i processi) necessari per lo sviluppo biologico dell'organismo. Quando si ha una variazione nell'insieme dei percorsi, dovuta a influenze esterne alla predeterminazione dello sviluppo, questi, attraverso procedimenti di autoregolazione per *feedback*, si riequilibrano adattando lo sviluppo dell'organismo alle nuove esigenze ambientali. In questo caso si ha omeoresi; nel caso di una variazione genetica dovuta a tali fattori si ha, secondo questa teoria, assimilazione genetica.

¹⁰⁵ Si chiama '*pool* genetico' <la totalità dei geni di una determinata popolazione esistente in un dato tempo> [la definizione è tratta da Dobzhansky 1973, p.24]

¹⁰⁶ Questo caso è stato sollevato e discusso anche durante il dibattito di Royauumont

due giri a spirale. In alcuni laghi della Svezia e della Svizzera ne esistono tuttavia alcune razze contratte che presentano al massimo quattro, cinque giri. Denominatore comune di tale variazione (assumiamola come variazione fenotipica, per il momento) è l'ambiente in cui vivono questi molluschi. In tale forma contratta si trovano solo in riva ai laghi, luoghi in cui per sopravvivere devono attaccarsi saldamente alle pietre del fondale basso e resistere ai movimenti ondosi dell'acqua. Se questi animali avessero la forma allungata sarebbero trascinati via, con la possibilità della rottura della conchiglia e conseguente morte della limnea. Ora, se assumiamo che la specie delle limnee è la stessa, il motivo di questa differenza fenotipica si spiega, nel modello neodarwinista, ipotizzando la presenza di due forme di controllo genetico, una dominante e una recessiva. Laddove fosse stata dominante la forma contratta e l'ambiente fosse stato sfavorevole a tale forma, essa sarebbe stata eliminata, a favore della forma allungata, che vive in acque profonde e calme; al contrario in luoghi come le rive dei laghi, la forma contratta sarebbe stata favorita dalla selezione naturale. In questa spiegazione non si può in nessun modo fare uso del concetto di 'assimilazione genetica', così come lo intende Piaget. Perciò Piaget e i suoi collaboratori hanno allevato, per un tempo sufficientemente lungo, le forme contratte in ambienti che predispongono lo sviluppo fenotipico delle forme allungate, ma non si è verificata nessuna variazione, se non minima, dell'allungamento delle spirali, e soprattutto queste razze contratte sopravvivono in tale ambiente. Inoltre le razze lacustri allungate producono una variazione fenotipica di contrazione che le adatta all'ambiente delle rive (in cui vivono le razze contratte), ma poi una volta riportate nel loro ambiente iniziale riassumono la forma allungata. Si tratta, in questo caso, di semplice variazione fenotipica; ma nel caso delle forme contratte si ha il sospetto che possa trattarsi di 'assimilazione genetica' nel senso di Piaget e di Waddington, dal momento che la variazione si fissa nella razza contratta. Dunque secondo lo scienziato svizzero il processo che porta a una fissazione di questo tipo non può che essere una

modificazione delle proporzioni del genoma (...) ma in seguito a un riequilibrio verificatosi in funzione dei *feedbacks* che intervengono durante la crescita dell'individuo [Piaget 1967, p. 335]

Dunque il concetto di ‘fenocopia’ usato da Piaget assume questo significato: una ricombinazione prodotta da autoregolazioni di un genotipo iniziale che si trasforma per effetto dell’ambiente in un nuovo genotipo; oppure, detto in altro modo, esisterebbe un processo per cui un genotipo sarebbe il risultato dell’assimilazione genetica di una forma fenotipica¹⁰⁷.

Abbiamo riportato i risultati di questa ricerca sulla *limnaea stagnalis* poiché, secondo Piaget, rappresenta lo studio più convincente a favore della teoria dell’assimilazione genetica. Ora, il processo di adattamento dell’organismo (che Piaget assume avvenga nelle varie modalità di *feedback* con conseguenti assimilazioni genetiche, accomodamenti strutturali consistenti in autoregolazioni del sistema e soprattutto per mezzo di una dialettica complessa tra organismo e ambiente) culmina nella costruzione, nell’uomo eccezionalmente perfezionata, del sistema nervoso, e in particolare del sistema nervoso centrale [cfr. Piaget 1967, pp. 237-270, Piaget 1970, pp. 130-138]. E’ proprio questo il *trait d’union* tra le regolazioni organiche e quelle funzionali, poiché queste ultime non sono altro che il prolungamento delle prime. Infatti le modalità di adattamento delle funzioni cognitive non solo, per Piaget, sono un’espressione diretta delle necessità di adattamento degli organismi attraverso meccanismi istintivi di origine senz’altro innata; ma sono anche l’espressione della capacità di alcune specie, tra cui l’uomo rappresenta un caso iperbolico, di allargare i propri domini adattativi per mezzo di un tipo di sviluppo non più organico (estremamente limitato nelle sue possibilità di azione) ma anche psicologico (sostanzialmente privo di limiti spazio temporali effettivi nella produzione simbolica, una volta che è stato raggiunto il pensiero rappresentativo). Ciò che garantisce questo processo, dall’azione biologica all’azione psicologica o psicobiologica senza una soluzione di continuità, è individuabile nelle strategie di ricerca con cui determiniamo il funzionamento

¹⁰⁷ E’ proprio quest’affermazione che suscita la reazione dei biologi. Secondo Monod, Jacob, Changeaux e Danchin questo processo non è assolutamente possibile (vedremo più avanti le loro reazioni). Aggiungiamo che questa affermazione, in base a cui esisterebbe una eredità non diretta dei caratteri acquisiti, deve essere dissociata, secondo Piaget, da qualsiasi tentativo di ritorno alle tesi (di cui abbiamo già citato le due leggi fondamentali) di Lamarck

delle procedure di sviluppo dell'azione, da quella dell'organismo a quella del soggetto. Infatti il rapporto soggetto-oggetti trova in parte un modello teorico nelle complesse modalità di *feedback* e autoregolazioni del rapporto organismo-ambiente. Questo modello si evidenzia in quegli organismi che presentano un sistema nervoso eccezionalmente sviluppato e differenziato, sia organicamente sia funzionalmente. Ora esistono delle differenze sostanziali rispetto alle altre specie, che permettono al sistema nervoso centrale umano di svilupparsi al di là degli istinti e del comportamento riflesso, fino a sfociare in un tipo di sviluppo non più solo organico, ma decisamente psichico, e queste differenze riguardano le capacità funzionali di adattamento. Se, per esempio, notiamo il comportamento complesso di un ragno nella costruzione della sua tela, le azioni coordinate dell'animale saranno riferibili in gran parte a un sistema geneticamente programmato. L'animale costruisce la sua tela attuando le programmazioni genetiche che si realizzano in azioni istintive relative all'adattamento della sua specie, non necessitando di alcun tipo di istruzione esterna al conseguimento della sua opera (nel senso che il ragno non deve imparare da un altro ragno: il *know how* coincide sostanzialmente con il *know that*) che, infatti, subisce variazioni quasi impercettibili¹⁰⁸. Nel caso dell'uomo, invece, l'adattamento è dovuto a forme di apprendimento dall'ambiente (necessarie seppur non sufficienti), senza le quali (e su questo sono tutti d'accordo) l'essere umano non sarebbe in grado di svolgere i compiti cognitivi e adattativi che normalmente svolge.

La possibilità di individuare nel sistema nervoso centrale il ruolo di mediatore nel passaggio dall'organizzazione organica all'organizzazione organico-cognitiva si deve al fatto che esso, banalmente, presiede e soprattutto regola sia i processi di assimilazione fisiologica, sia quelli di assimilazione cognitiva. Un ruolo centrale nella psicogenesi dell'assimilazione cognitiva, infatti, lo ha la reattività nervosa agli stimoli ambientali, strettamente legata alla formazione del comportamento istintivo negli animali e del comportamento cosciente nell'uomo. L'ipotesi che sostiene Piaget, che le modalità cognitive costituiscono un prolungamento dei processi regolativi organici, si regge tutta

¹⁰⁸ Seguendo la teoria di Waddington e di Piaget tali modifiche risultanti dal rapporto organismo ambiente dovrebbero essere possibili in parte per assimilazione genetica, in parte per variazioni fenotipiche

su questo punto: la doppia funzione regolatrice del sistema nervoso. Esso, infatti, ha sia una funzione regolatrice dell'organismo, sia una funzione adattatrice dell'organismo all'ambiente, che si struttura attraverso le modalità di assimilazione e accomodamento degli schemi d'azione che portano gli esseri umani a un salto di qualità decisivo¹⁰⁹: il rapporto organismo-ambiente diviene (anche) rapporto soggetto-oggetti. Ma proprio questo salto di qualità implica direttamente, anzi si costruisce a partire dalle modalità fondamentali di costruzione degli organismi dalla formazione dell'embrione, o forse addirittura dalle regolazioni del *pool* genetico, al fenotipo. Tali modalità sono le autoregolazioni per *feedback* (innescate dai processi di assimilazione e accomodamento) dirette a un equilibrio adattativo. Perciò

Questo adattamento del soggetto agli oggetti della sua conoscenza esiste e non è altro che un caso particolare degli adattamenti dell'organismo all'ambiente [Piaget 1967, p. 198]

Dunque il problema da affrontare è quello di definire le modalità di questa forma ulteriore di adattamento presente nell'uomo, il *come* essa si verifica:

Per quanto riguarda l'aspetto adattativo del sistema nervoso, se l'adattamento è veramente dato dall'equilibrio tra assimilazione e accomodamento, il problema essenziale per noi è di comprendere la funzione dell'attività nervosa nel passaggio dall'assimilazione materiale delle sostanze e delle energie, che caratterizza l'assimilazione fisiologica, all'assimilazione funzionale delle informazioni esterne, che caratterizza l'assimilazione cognitiva [Piaget 1967, p. 240]

Il primo passo è la reattività agli stimoli del sistema nervoso. Ora questa reattività rappresenta, sostiene Piaget, sempre un caso di assimilazione di un'esperienza a schemi preesistenti. Sono proprio le nozioni di 'assimilazione' e di 'schema' i concetti chiave di cui si serve Piaget sia per rendere ragionevole l'ipotesi che stiamo discutendo sia per costruire la sua teoria dell'intelligenza. Abbiamo già affrontato il concetto di 'assimilazione genetica'. Notiamo che ovunque si usi il concetto di assimilazione in biologia o in psicologia, questo assume sempre un significato sottostante simile: l'incorporamento di un

¹⁰⁹ Più avanti definiremo la nozione di 'schema d'azione'

elemento esterno in un sistema dato, in grado di integrare tale elemento in un'organizzazione che si autoregola equilibrandosi progressivamente. Questo processo di incorporazione e strutturazione di elementi esterni, che nel caso del comportamento sono azioni e informazioni, è possibile se ipotizziamo degli schemi in cui queste novità trovino una contestualizzazione, cioè in cui sia possibile attribuire ad esse, in questo caso dal punto di vista del ricercatore, un significato. Altrimenti non esisterebbe alcun rapporto identificabile tra soggetto e oggetti. Ora se negli altri animali questo processo si manifesta nel comportamento istintivo, che deve in gran parte il suo sviluppo a cause ereditarie e a processi epigenotipici (nel senso di Piaget), nell'uomo sfocia nel comportamento cosciente, ma ha il suo inizio, cioè il passaggio dallo sviluppo organico a quello psichico, nella strutturazione progressiva dei riflessi istintivi che si trasformano, con l'esercizio, in schemi d'azione. E' proprio su questo punto che si snoda la critica di Piaget al comportamentismo. Infatti il concetto di 'associazione' nella teoria stimolo-risposta assume un valore fuorviante, se lo stimolo non è riconosciuto dall'animale come parte integrante di uno schema d'azione, o comunque di un istinto complesso¹¹⁰. Dunque il concetto di 'associazione' dovrebbe essere sostituito con quello di 'assimilazione in uno schema'

Chiameremo qui *schema* d'azione ciò che in un'azione c'è di trasponibile, generalizzabile o differenziabile da una situazione all'altra, o, in altre parole, ciò che c'è di comune alle diverse ripetizioni o applicazioni della stessa azione [Piaget 1967, p. 10]¹¹¹

¹¹⁰ Piaget afferma che per questo motivo, cioè per la costruzione di schemi, serve un addestramento preliminare dell'animale cui devono seguire rinforzi, altrimenti l'associazione prodotta sparisce

¹¹¹ Dal momento che è fondamentale riconoscere l'attuazione di questi schemi in tutti gli organismi che hanno un comportamento legato alle funzioni adattative di un sistema nervoso, vediamo, brevemente, come si attuano questi schemi, negli animali diversi dall'uomo. Piaget sostiene che gli schemi d'azione istintivi non solo appartengono a un livello anteriore rispetto allo sviluppo dell'intelligenza, ma anche che la loro principale caratteristica è la transindividualità, cioè il fatto che il comportamento istintivo è presente sempre a livello di intere popolazioni (dove alla parola 'popolazione' si attribuisce valore biologico). Proprio da questa caratteristica

Se accettiamo la critica di Piaget al comportamentismo, allora possiamo concepire l'attività riflessa del neonato come una relazione organismo-ambiente, mediata dal sistema nervoso centrale, che permette il passaggio di livello dall'assimilazione fisiologica all'assimilazione cognitiva.

Nell'attività riflessa l'organismo non è mai passivo e presenta attività spontanee dovute ai processi di regolazione genetica nello sviluppo dell'epigenotipo. Ciò significa che non c'è mai un rapporto unidirezionale, in cui l'ambiente dirige lo sviluppo dell'organismo o viceversa, ma c'è sempre interazione, e dunque necessità di equilibratura. E' chiaro che il rapporto maturo tra soggetto e oggetti è una forma di equilibrio cognitivo che si deve conquistare nel corso dello sviluppo, a partire da schemi elementari innescati dall'interazione iniziale. In questo senso lo sviluppo cognitivo si presenta nella teoria di Piaget come un'embriologia mentale. Infatti la dinamica della formazione progressiva del riconoscimento del sé e dell'altro da sé (il soggetto e gli oggetti) si struttura a partire dall'esercizio indifferenziato dei riflessi che ripetendosi cominciano gradualmente a differenziarsi e coordinarsi tra loro dando vita agli schemi d'azione, dunque anche ai processi di conservazione della memoria intesa come conservazione di schemi [si cfr. Piaget 1967, pp.

emerge l'ereditarietà degli istinti, individuabile per mezzo dei rapporti complessi tra *pool* genetico e sviluppo dell'epigenotipo:

Le strutture dell'istinto sono situate a una scala epigenetica e transindividuale, cioè ad una scala in cui le capacità cognitive dell'individuo svolgono un ruolo nullo o quasi, ma in cui ogni organizzazione può utilizzare i sistemi regolatori derivanti sia dal genoma, sia soprattutto dallo sviluppo (che è ontogenetico, ma si svolge in modo più o meno simile negli individui) [Piaget 1967 pp. 265-266]

Ciò significa che non è possibile cercare la loro origine ereditaria nel genotipo, individuale, ma che è necessario ragionare in termini di *pool* genetico. L'uomo non è sprovvisto, peraltro, di questi istinti transindividuali, che Piaget riconosce per esempio nell'istinto sessuale, anche se, essendo l'uomo soprattutto soggetto epistemico, questi istinti si sono ridotti notevolmente rispetto agli altri animali

204-208], fino allo stadio del riconoscimento dell'oggetto permanente nel primo periodo di sviluppo, attraverso quelle modalità di organizzazione e autoregolazione per *feedback*, che rappresentano la costante di metodo dello sviluppo sia organico sia cognitivo¹¹². Tali modalità saranno il *leitmotiv* di tutto lo sviluppo dell'intelligenza, da quella senso-motoria agli schemi operativi formali.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'ipotesi (legata strettamente alla prima) un interesse particolare è rappresentato dall'esigenza di equilibratura posta in termini di apertura e chiusura dei sistemi biologici nel rapporto organismo ambiente. Un organismo può essere definito un sistema aperto a causa della continua interazione che è costretto a mantenere con l'ambiente per poter sopravvivere e svilupparsi. Ora, una caratteristica sostanziale dell'ambiente è la sua continua variabilità a cui l'organismo deve adattarsi. Perché ciò sia possibile, per raggiungere un equilibrio nella mutevolezza, l'organismo si trova nella condizione di tendere il più possibile a una chiusura del sistema, cioè a una conservazione degli equilibri raggiunti. Dal momento che una chiusura definitiva risulta impossibile, a causa dell'adattabilità, ci troviamo di fronte a una tensione incessante tra ambiente e organismo, tale che lo stesso concetto di equilibrio deve essere interpretato come un processo. Se nel periodo iniziale di sviluppo dell'embriologia mentale l'esercizio degli schemi riflessi porta alla coordinazione e differenziazione degli schemi d'azione, allora l'estensione della azione nell'ambiente inizia ad ampliarsi sempre di più conferendo all'ambiente non solo un senso biologico, ma anche un senso cognitivo. Ne risulta una necessità da parte dell'organismo di riappropriarsi di strutture e facoltà di chiusura del sistema, strutture e facoltà cognitive che l'individuo umano raggiunge con il pensiero rappresentativo. In

¹¹² Il ripetersi dei riflessi iniziali, come la suzione o la prensione palmare, alimenta la costruzione degli schemi d'azione che poi si coordinano per assimilazione reciproca degli schemi e si differenziano per l'accomodamento degli schemi assimilati. Queste attività, in cui deve essere incluso il processo di conservazione degli schemi, costituiscono le strutture fondamentali del processo di acquisizione cognitiva. Qui non tratteremo ulteriormente la teoria dello sviluppo di Piaget. Ci soffermeremo più avanti sul problema dell'acquisizione linguistica e della funzione simbolica

questo modo all' autoregolazione organica si affianca l' autoregolazione cognitiva, che ne costituisce il prolungamento e che, per mezzo di meccanismi cognitivi differenziati e specializzati, permette la gestione (o autoregolazione) dei rapporti del soggetto con l'ambiente esterno

La necessità di organi differenziati di regolazione degli scambi con l'esterno deriva dalle insufficienze dell'organizzazione vitale nel realizzare il proprio programma, così come esso è inserito nelle stesse leggi di questa organizzazione [Piaget 1967, p. 401]

Le regolazioni cognitive saranno differenziate rispetto a quelle organiche anche per le modalità di compensazione e conservazione, soprattutto perché, scomparendo la regolazione istintiva, scompare anche qualsiasi rapporto tra l'azione dell'individuo e la programmazione genetica dell'azione

Dopo l'esplosione dell'istinto, comincia così una nuova evoluzione cognitiva, la quale anzi ricomincia da zero, poiché i programmi innati dell'istinto sono scomparsi e, per quanto il sistema nervoso cerebralizzato e l'intelligenza come capacità di apprendere e d'inventare siano innati, poiché d'ora in avanti il lavoro da compiere è fenotipico [Piaget 1967, p. 406]

Dunque, secondo Piaget, i programmi geneticamente determinati sono coinvolti direttamente solo nei comportamenti istintivi, una volta abbandonati questi lo sviluppo dell'intelligenza appartiene esclusivamente allo sviluppo progressivo delle funzioni cognitive. In questo senso anche la capacità di costruire o apprendere una lingua storico-naturale dipende dal complesso cammino delle equilibrazioni progressive, a partire dagli schemi d'azione e dalle modalità funzionali di assimilazione e accomodamento.

Cerchiamo di ricostruire la teoria dello sviluppo linguistico di Piaget, tenendo presente che lo psicologo svizzero non ha dedicato una parte sostanziosa della sua produzione scientifica a questo problema.

Il linguaggio verbale comincia a manifestarsi, per mezzo delle olofrasi, tra la fine del sesto stadio del periodo sensomotorio (circa due anni di età) e l'inizio del cosiddetto periodo preoperatorio (da due a sette anni circa), quando il bambino ha costruito lo schema dell'oggetto permanente ed è in grado di

rappresentarsi mentalmente sia gli oggetti sia se stesso [cfr. Piaget, Inhelder 1966, pp. 51-82]. Per Piaget è un fatto di importanza primaria che il linguaggio verbale inizi a manifestarsi proprio in questa età. In questo periodo, infatti, si configura la funzione semiotica. Inizialmente il bambino è dotato di una capacità di rappresentazione astratta che veicola un significato attraverso un significante indifferenziato, cioè un indice, un evocatore di significati non inserito ancora in una struttura sintattica ben identificabile¹¹³. In seguito si costruisce una differenziazione progressiva dei significanti riconducibili all'evocazione di oggetti o azioni assenti: solo in questo caso il bambino ha raggiunto la funzione semiotica. Il linguaggio verbale non è che il prodotto più complesso della funzione semiotica ed è strettamente correlato, per Piaget, agli altri comportamenti di questo periodo: l'imitazione differita, il gioco simbolico, il disegno e l'immagine mentale o imitazione interiorizzata. Una volta raggiunta l'interiorizzazione rappresentativa delle azioni, che si manifesta soprattutto nell'imitazione differita, in cui il bambino mostra un primo abbozzo di scissione tra significante e significato (nel senso di Piaget), diviene possibile l'acquisizione linguistica attraverso l'assimilazione delle strutture del linguaggio provenienti dall'ambiente sociale in cui vive il soggetto [v. Piaget 1945]. E' importante sottolineare che, per Piaget, è la logica della funzione semiotica che permette l'acquisizione della lingua, cioè della struttura logica complessa delle lingue storico naturali

Occorre avere ben chiaro che questi progressi del pensiero rappresentativo (...) sono in realtà dovuti alla funzione semiotica nel suo insieme: è lei che stacca il pensiero dall'azione e che crea dunque in qualche modo la rappresentazione. Bisogna tuttavia riconoscere che in questo processo formatore il linguaggio sostiene un ruolo particolarmente importante, poiché, contrariamente agli altri strumenti semiotici (immagini, ecc.) che sono costruiti dall'individuo in relazione ai bisogni, il linguaggio è già tutto elaborato socialmente e contiene in anticipo, per l'uso degli individui che l'apprendono prima di contribuire ad arricchirlo, un insieme di strumenti conoscitivi

¹¹³ Il termine 'indice', come è noto, è usato in linguistica e in semiologia con una varietà di significati (per esempio nell'uso che ne fanno Peirce, Prieto o Tesnière). In questo caso Piaget lo usa per evidenziare una situazione nello sviluppo che precede l'intervento della funzione semiotica, e che si verifica nel momento in cui l'oggetto evocato è presente, e di cui l'indice ne rappresenta un aspetto o una conseguenza

(relazioni, classificazioni, ecc) al servizio del pensiero [Piaget, Inhelder 1966, pp. 78-79]

La lingua, in questo senso, è un'istituzione sociale *tout court* (si veda anche Piaget 1968, p.105), la cui assimilazione procede con i progressi delle capacità cognitive e che serve da catalizzatore, necessario ma non sufficiente, al processo di sviluppo del bambino fino alle operazioni concrete e formali [si cfr. Piaget 1964]¹¹⁴. Un'ultima parola, prima di tornare al dibattito, sulla lingua intesa come istituzione sociale assimilata a partire da una fase precisa (detta anche 'preoperatoria') del processo di psicogenesi delle conoscenze.

In *Biologia e conoscenza* [1967], Piaget dà un'indicazione indiretta, ma probabilmente importante, per comprendere la sua concezione del processo di acquisizione linguistica che rende più chiara la citazione precedente, sviluppando ulteriormente l'analogia tra assimilazione genetica e assimilazione cognitiva che percorre l'intero testo. Egli sostiene, infatti, che il concetto di 'popolazione', inteso in senso biologico, ha un suo chiaro corrispettivo evolutivo (ed esplicativo) nel concetto di 'società'. Si ricorderà che la definizione di 'organismo' in quanto sistema aperto, inteso come la ricerca di equilibrio adattativo, si prolunga nel pensiero rappresentativo dell'*homo sapiens* in un sistema intelligente che comporta un allargamento di questa apertura all'intero universo, a causa della capacità, costruita attraverso lo sviluppo delle funzioni conoscitive, di maneggiare simboli (per Piaget si tratta delle strutture logico-matematiche), sostanzialmente di operare una separazione arbitraria e razionale tra forma e contenuto, che ha la sua origine nelle leggi generali dell'organizzazione delle azioni e poi nella funzione semiotica [Piaget 1967, pp. 391-399]. E' per questo motivo che ogni innovazione o mutamento nel processo delle conoscenze umane è frutto di uno scambio incessante tra gli individui, la cui <unità suprema> [Piaget 1967, p. 407] è la società, sede del patrimonio genetico delle conoscenze:

¹¹⁴ Notiamo che il concetto di lingua così come elaborato, in questo caso, da Piaget è quanto di più lontano possa esserci dal concetto di lingua di Chomsky (si cfr. il capitolo 1.).

Per tali ragioni l'ambiente sociale sostituisce effettivamente per l'intelligenza ciò che erano le ricombinazioni genetiche dell'intera popolazione per la variazione evolutiva o per il ciclo transindividuale degli istinti [Piaget 1967, p. 407]

Da questo punto di vista, sembra di poter arguire che l'acquisizione linguistica e il mutamento linguistico possano essere considerati, in un'ottica piagetiana, elementi di quel ciclo di assimilazioni e adattamenti complessi del sistema di regolazioni psico- sociologiche che negli esseri umani prende il posto delle regolazioni biologiche.

Abbiamo visto, così, come, per Piaget, la teoria della grammatica universale sia un'ipotesi inutile, e, alla luce della teoria del prolungamento delle funzioni cognitive dalle funzioni biologiche, implausibile come punto di partenza necessario per l'acquisizione linguistica.

Un primo elemento di dubbio, riguardo all'ipotesi di acquisizione linguistica di Piaget, lo presenta Jacques Monod durante le discussioni dell'incontro di Royaumont: se fosse possibile spiegare l'apprendimento delle strutture linguistiche, da parte del bambino, a partire dall'intelligenza sensomotoria, si dovrebbero riscontrare manifestazioni di deficit linguistico in bambini affetti da gravi patologie motorie [cfr. Monod 1979, in: Piattelli-Palmarini 1979, p. 186]. Questa ipotesi sperimentale scatena una breve discussione tra Jerry Fodor e Bärbel Inhelder. Secondo la Inhelder non è possibile stabilire una linea di confine tra livelli di intensità ed esercizio dei comportamenti motori, che tracci un limite tra le possibilità effettive di acquisire correttamente una lingua, o che conducano lo sviluppo alla costruzione della funzione simbolica, oppure no. Se questo è vero, però, obietta Fodor, i seguaci della teoria di Piaget non possono neanche stabilire la maggiore validità teorica che impone l'iter dell'apprendimento sensomotorio rispetto all'altrettanto probabile correttezza teorica di una qualsiasi funzione scatenante che attivi predisposizioni biologicamente già presenti, cioè quelle che per Fodor sono conoscenze proposizionali implicite [cfr. Piattelli-Palmarini 1979, pp.186-187].

Il breve scambio di battute tra Fodor e Inhelder è particolarmente significativo per quanto riguarda il rapporto, fondamentale, tra due impostazioni teoriche diverse e la possibilità di inserirvi dati sperimentali, come per esempio rilevazioni longitudinali su sviluppi cognitivi legati a patologie, in modo da avere elementi sufficienti per individuare differenze di valutazione significative tra le strategie esplicative delle due posizioni teoriche. Queste argomentazioni forniscono, soprattutto, il metro per individuare anche una differenza sostanziale tra due impostazioni metodologiche: quella di Piaget che, per usare una terminologia chomskiana, trae la sua teoria dallo studio di esempi di esecuzione (cioè l'uso del metodo clinico di Piaget) e più che altro sulla base di questi ne deduce i possibili percorsi del pensiero razionale rappresentativo (per esempio le strutture logico-matematiche): Piaget fa parlare, o agire, i bambini, incalzandoli con domande mirate e ne ricava delle conferme alla sua teoria, osserva ciò che gli esseri umani fanno durante lo sviluppo cognitivo e lo riconduce a una teoria generale dello sviluppo psicologico; quella di Chomsky che, procedendo in senso inverso, costruisce una teoria della competenza e cerca di dimostrarne la validità confortandola con esempi di esecuzione, il cui interesse sta esclusivamente nel cercare violazioni o conferme dei principi specificamente linguistici ipotizzati in una macroteoria (la GU con i suoi principi e parametri); dunque esempi di esecuzione che devono essere riconducibili, in qualche modo, alla dimensione specifica della lingua astratta (si cfr. *ivi*, capitolo 1.). Si noterà che questa differenza è teorico-metodologica e percorre l'intero dibattito tra i due scienziati. Essa, probabilmente, rappresenta il maggiore ostacolo per coloro che durante il convegno tentarono di conciliare, o quantomeno di proporre un compromesso tra le due teorie.

Si è già accennato che ciò che Piaget contesta ai generativisti non è tanto il metodo di rilevazione dei dati, quanto le scelte epistemologiche e di metodo di costruzione delle teorie esplicative: principalmente il concetto di 'causa' usato sia da Chomsky sia dai biologi neodarwinisti. Secondo lo studioso svizzero è necessario interpretare i fenomeni costruendo una teoria che faccia uso di un percorso causale circolare, e non lineare:

E' evidente che ogni spiegazione biologica che fa intervenire processi autoregolatori o circuiti cibernetici metterà in luce possibili isomorfismi con le strutture cognitive [Piaget 1967, p. 141]

Tutta la teoria dello sviluppo di Piaget, dalla biogenesi alla psicogenesi delle conoscenze (e la critica al neodarwinismo), si struttura su modalità retroattive e proattive (*feedback* e *feedforward*) che permettono ai processi di adattamento di equilibrarsi incessantemente e di costruire nuovi equilibri sugli equilibri raggiunti. In questo senso è opportuno fare un breve commento sulla critica di Fodor alla teoria stadiale di Piaget, che abbiamo riportato nel paragrafo 3.1., poiché mostra come queste due scuole non riescano a dialogare. Si ricorderà che l'argomentazione di Fodor riguardava l'impossibilità di costruire concetti generali usando una teoria dell'apprendimento stadiale (passando dalla logica proposizionale alla logica dei quantificatori del primo ordine), ovvero dell'impossibilità del passaggio da una logica più debole a una più potente, senza fare uso di conoscenze implicite. Ora, è chiaro che questa critica non colpisce direttamente il bersaglio. Infatti, come risponde Piaget a Fodor, la critica è corretta se indirizzata alle teorie comportamentiste. Nell'impostazione piagetiana è la dimensione adattativa dell'organismo che ha un ruolo centrale. In questa teoria il termine 'adattamento' significa necessariamente acquisizione di logiche sempre più potenti a partire da logiche più deboli, ma bisogna tenere presente due fattori: 1) il processo non si sviluppa su una struttura logica lineare, poiché c'è assimilazione dell'organismo a strutture preesistenti e accomodamento di queste strutture, che avviene sempre nell'organismo, il quale possiede strutture adatte di ricezione di origine innata; c'è dunque assorbimento di novità: l'organismo non è una macchina che compie calcoli e il bambino, secondo Piaget, è in grado di produrre generalizzazioni e differenziazioni, ma non a partire esclusivamente dal dato ambientale o dalla registrazione passiva di questo, poiché

il funzionamento dell'intelligenza è ereditario ed esso genera delle strutture solo mediante una organizzazione di azioni successive esercitate sugli oggetti [Piaget 1979, p. 51]

e 2) Il metodo di ricerca procede per costruzioni continue, dunque la teoria della rappresentazione adottata deve trovare nel concetto di ‘processo’ le sue espressioni possibili, per esempio le funzioni proattive e retroattive e il concetto di adattamento, che nella teoria assumono un doppio valore: biologico e psicologico. Perciò Fodor, nella sua critica, avrebbe dovuto usare una teoria della rappresentazione di questo tipo, o quantomeno tenerne presenti i concetti fondamentali¹¹⁵.

L’obiezione di Chomsky alla spiegazione dello sviluppo cognitivo di Piaget riguarda, naturalmente, il fenomeno dell’acquisizione linguistica, che si formerebbe a partire dall’intelligenza senso-motoria, in definitiva dai principi generali di organizzazione delle azioni. Se così fosse, sostiene Chomsky, si dovrebbero trovare spiegazioni rigorose della struttura linguistica, o almeno della capacità di apprendimento di tale struttura nel quadro teorico piagetiano. Si dovrebbe essere in grado di chiarire, per esempio, come funziona da un punto di vista linguistico la logica delle trasformazioni passive, come si strutturano le regole di formazione dei vari tipi di frasi e così via. Si dovrebbe, quindi, trovare una spiegazione alternativa, per esempio, a quella esposta nel paragrafo 3.1. sulla formazione delle interrogative, tenendo presente che il bambino non compie errori di spostamento di sintagmi, di strutture frastiche incassate, di elementi lessicali, e sembra possedere nozioni complesse come quella della condizione del soggetto specificato o del parametro testa-complemento e così via. La sostanza dell’argomentazione di Chomsky è che bisogna usare una logica della spiegazione centrata su fattori esclusivamente linguistici, da cui deriva la sua concezione della struttura modulare della facoltà di linguaggio. Una spiegazione che faccia uso di altri fattori, extralinguistici, non può dar conto, in modo rigoroso, del fenomeno. Chomsky ammette che il linguaggio faccia parte di sistemi più ampi, di sistemi complessi di regolazioni cognitive e di sistemi di sistemi, se si prende in considerazione l’aspetto generale delle facoltà della mente/cervello. Ma uno studio rigoroso necessita di

¹¹⁵ Una critica simile a quella di Fodor, si trova in Chomsky [1968, pp. 238-239], in cui sono citate le ricerche di Mehler e Bever [1967]. In tali ricerche si ipotizza che la teoria della conservazione costruita da Piaget si possa risolvere in una tecnica euristica adottata durante lo sviluppo maturativo e attivata da concetti generali di natura innata

un'astrazione che isoli problemi specifici, come lo sono i problemi linguistici. Dunque secondo Chomsky il disaccordo tra lui e Piaget sta tutto nel problema della definizione dell'ipotesi del nucleo fisso

La posizione di Piaget è radicalmente diversa da quella della Inhelder (...). La posizione della Inhelder (...) prevede che alcuni aspetti della natura del linguaggio siano in relazione con le costruzioni dell'intelligenza sensomotoria o con altri elementi dello sviluppo intellettuale. Su questo non ho nulla da obiettare. Ma la posizione di Piaget è molto più forte: egli ritiene che sia superfluo postulare una struttura innata per spiegare gli aspetti particolari della struttura semantica del linguaggio o (...) della sua struttura sintattica o fonologica [Chomsky 1979(a), in: Piattelli-Palmarini 1979, p. 221]

Abbiamo già visto come, nell'ipotesi piagetiana, l'apprendimento del linguaggio verbale presupponga l'iter dell' intelligenza sensomotoria, della coordinazione delle azioni fino all'interiorizzazione mentale delle azioni stesse, da cui si dovrebbero poter costruire (o apprendere) le strutture fondamentali del linguaggio. A questo proposito Piaget cita alcune ricerche di Hermine Sinclair, condotte verso la fine degli anni '60 [cfr. Sinclair 1967]

Si è quindi imposta l'idea di cercare l'origine del <monoide> di Chomsky nei processi di ripetizione, di ordinamento e dei collegamenti associativi (nel senso logico della parola) propri di questo coordinamento degli schemi sensomotori. Se l'ipotesi fosse giustificata, avremmo quindi una spiegazione possibile delle strutture linguistiche di base senza ricorrere a un troppo pesante <carattere innato> [Piaget 1968, p. 121]

Ma sarà la stessa allieva di Piaget, alcuni anni dopo, a mettere in discussione questa possibilità. Uno dei motivi riguarda il fatto che lo scienziato svizzero non ha mai preso in considerazione, nella sua teoria, la struttura linguistica intesa come un complesso sistema di regole, di cui è necessario studiare approfonditamente i processi di acquisizione [Sinclair 1981, p. 46]. Se ci si orienta verso questo tipo di ricerca, allora diviene necessario ipotizzare l'esistenza di universali specificamente linguistici, anche in una prospettiva piagetiana

La quasi totalità degli psicolinguisti attuali, noi compresi, suppongono l'esistenza degli universali linguistici. Solo nel quadro di un rigoroso associazionismo si potrebbe pensare che un bambino che acquisisce la lingua inglese segua una strada diversa da quella di un bambino che parlerà l'italiano (...). Ma come dobbiamo immaginare gli universali linguistici? Il linguaggio è uno dei prodotti delle attività intelligenti dell'uomo e dovrebbe quindi partecipare delle strutture cognitive fondamentali [Sinclair 1981, p. 47]

La stessa linguista nota che la differenza sostanziale tra le strutture delle lingue umane e gli altri sistemi cognitivi dovrebbe rendere ragionevole l'ipotesi di una competenza linguistica studiabile in modo indipendente dalle altre strutture cognitive

Noi psicolinguisti piagetiani siamo convinti che la competenza linguistica faccia parte della competenza cognitiva umana in generale, senza per ciò confondersi con essa, e senza ipotizzare che ogni strutturazione linguistica derivi direttamente da una strutturazione cognitiva in un altro dominio [Sinclair 1981, p. 48]

La Sinclair tocca un punto estremamente delicato, al centro del dibattito su linguaggio e apprendimento, quando si riferisce alla differenza tra sistemi linguistici e altri processi di sviluppo cognitivo¹¹⁶.

E' evidente che i percorsi teorici di Piaget e di Chomsky sono radicalmente differenti e non possono trovare un terreno comune di dibattito riguardo alla questione dell'apprendimento linguistico. Da un lato perché Piaget se ne è occupato poco, ritenendo il linguaggio verbale un'acquisizione derivata da un fattore più generale; poi, e soprattutto, perché le ipotesi che sottostanno a qualsiasi possibilità acquisitiva a livello di funzioni cognitive si richiamano a teorie biologiche diverse. Per la teoria di Piaget il passaggio dalla biogenesi alla psicogenesi è sostanziale, una rinuncia all'ipotesi del prolungamento, di cui

¹¹⁶

□Naturalmente la Sinclair, rimanendo all'interno dell'ottica piagetiana, non intende rinunciare all'ipotesi dello sviluppo delle capacità cognitive come prolungamento delle regolazioni biologiche, attraverso l'organizzazione generale delle azioni e la dialettica individuo-società

si è già discusso, significherebbe smontare tutta la teoria. Per Chomsky è invece decisiva una teoria che spieghi e descriva direttamente ogni lingua umana possibile, poiché solo in questo modo si raggiunge una teoria della facoltà di linguaggio che equilibri gli aspetti fondamentali (v. capitolo 1.) e dia ragione dei fatti specificamente linguistici; (partire da una teoria come quella di Piaget) non è, in linea di principio, impossibile secondo Chomsky, ma ipotizzare un fattore generale di apprendimento e conservazione della memoria non approda a una teoria specifica, cioè non riesce a dar ragione di fenomeni linguistici. Dunque, se su questo punto il dibattito è sterile, su quali argomentazioni bisogna concentrarsi per trovare un terreno fecondo?

La nostra idea è che tutto questo dibattito non ruoti principalmente attorno al problema dell'apprendimento del linguaggio verbale, bensì sui fondamenti biologici che sottostanno a due concezioni diverse dello sviluppo cognitivo. In questo senso è necessario rilevare che Chomsky non si occupa di cercare prove biologiche per dimostrare l'ipotesi della predeterminazione della GU. La ricerca in grammatica generativa ha il solo obiettivo di accumulare prove di carattere linguistico che dimostrino la necessità dell'ipotesi, non interessa la dimostrazione biologica diretta. Questa è compito specifico dei biologi e degli studiosi che si occupano di struttura e funzioni del cervello umano. Piaget, al contrario, ritiene necessario dimostrare la sua ipotesi delle funzioni cognitive come prolungamento e progressiva differenziazione dalle funzioni biologiche [si v. Piaget 1967]. Ciò non significa che solo Piaget ritiene che gli esseri umani abbiano costruito, per necessità di adattamento, un sistema particolare di perpetuazione del patrimonio della specie, ereditario non più solo dal punto di vista biologico ma anche culturale; significa solo che le modalità di elaborazione e rappresentazione teorica delle capacità di acquisire questo patrimonio differiscono: o nella specie umana si sono sviluppate biologicamente, e trasmesse per vie ereditarie, delle strutture che rendono possibili acquisizioni di carattere sia funzionale sia culturale (come per esempio la visione tridimensionale così come l'acquisizione linguistica) o queste strutture si formano attraverso un processo che affonda le radici negli istinti biologici per poi abbandonarli a favore di uno sviluppo intellettuale generale, indipendente da vincoli biologici di carattere ereditario.

Ora, nessuna delle due posizioni è effettivamente dimostrabile, anche se bisogna rilevare che nella ricerca biologica quella dei neodarwinisti è quella comunemente accettata e che questi studiosi (per la maggior parte) concordano con la teoria di Chomsky. Uno di questi è Jacques Monod. Egli ritiene che il linguaggio verbale sia stato il motore decisivo dell'evoluzione umana sia fisica sia culturale, ed esprime chiaramente la sua adesione alle teorie dei generativisti:

Secondo Chomsky e la sua scuola, l'analisi linguistica (...) rivela, sotto l'estrema diversità delle lingue umane, una 'forma' comune a tutte. Questa forma deve dunque essere considerata *innata* e caratteristica della specie. Tale concezione ha scandalizzato certi filosofi e antropologi (...). Io non me ne sento invece affatto turbato, a patto di accettarne il contenuto biologico implicito [Monod 1970, p. 134, corsivo nel testo]

Il contenuto biologico di cui parla Monod si riferisce sia all'evoluzione fisica nel processo di ominazione, sia allo sviluppo epigenetico delle vie corticali che si ritengono responsabili, nel periodo critico di acquisizione, della costruzione delle strutture dell'apprendimento linguistico. In questo senso Monod fa riferimento esplicito agli studi di Eric Lenneberg [Monod 1970 pp. 131-133]. Soffermiamoci dunque, brevemente, su un aspetto importante della ricerca dello scienziato statunitense, utile per entrare nel vivo del problema, cioè la giustificazione dell'ipotesi che la formazione epigenetica delle strutture corticali abbia un ruolo decisivo nella formazione di abilità specifiche del cervello umano; problema che rappresenta, probabilmente, il nodo centrale del dibattito.

Nel dialogo, già accennato, tra Fodor e Inhelder, e nel corso del testo curato da Piattelli-Palmarini, stranamente (almeno per quanto riguarda Chomsky e Fodor) non sono stati presi in esame gli studi sul rapporto tra abilità motoria e abilità linguistica di Eric Lenneberg [1962, 1964, 1967]. Queste ricerche non forniscono una risposta esaustiva alla questione, tuttavia mettono in evidenza osservazioni sperimentali e problemi specifici che potrebbero essere utili nell'indicare un possibile percorso di studio che approfondisca il problema della costruzione progressiva delle reti neurali in rapporto a capacità cognitive

distinte. Sarebbe di notevole importanza, forse decisivo per svolgere un'analisi accurata della teoria dello sviluppo di Piaget, riuscire a stabilire se esiste una relazione diretta tra queste due abilità (motoria e linguistica) oppure se queste sono indipendenti. Le conclusioni di Lenneberg sono decisamente a favore della seconda possibilità. Gli stadi fondamentali della maturazione linguistica non sono mai alterati da disturbi motori e, nei casi in cui intervengono patologie di origine genetica, come per esempio la sindrome di Down, gli stadi subiscono generalmente una dilatazione temporale, pur rimanendo costante il percorso di sviluppo [Lenneberg, Nichols, Rosenberger 1964]. In casi come quelli di atrofia muscolare, il bambino subisce un grave ritardo motorio, ma il percorso di maturazione linguistica continua a seguire le tappe stabilite (cfr. Lenneberg 1967, pp. 148-151 tabella 8). Questi, per Lenneberg, sono ottimi argomenti per attribuire una parte sostanziale del processo di acquisizione linguistica a uno specifico sviluppo cerebrale, escludendo, in particolare, che le coordinazioni motorie possano essere le basi (psicologiche o biologiche) su cui poggia la costruzione della struttura latente e lo sviluppo successivo nella struttura realizzata. Ma la cosa più interessante è che si notano correlazioni significative tra lo sviluppo della materia cerebrale e il periodo di formazione delle strutture linguistiche. Lenneberg riporta numerosi studi (che risalgono per la maggior parte agli anni sessanta) che mostrano come l'aumento volumetrico dei neuroni, che interessa soprattutto un progressivo infittimento delle reti neurali (assoni e dendriti) e un progressivo conseguente allontanamento tra i corpi cellulari dei neuroni, segua un corso esattamente parallelo allo sviluppo funzionale. Per esempio le aree di associazione deputate alla produzione e ricezione linguistica seguono le tappe funzionali dell'abilità linguistica, sviluppando le interconnessioni proprio nel periodo critico¹¹⁷. Bisogna rilevare, inoltre, che vi sono modificazioni biochimiche ed elettrofisiologiche che

¹¹⁷Le aree del linguaggio di cui parla Lenneberg si riferiscono al modello che comprende le aree di Broca e di Wernicke e le relative interconnessioni (il cosiddetto 'fascicolo arcuato'), cioè quello che comunemente è chiamato modello di Wernicke-Geschwind. Oggi si ritiene che tale modello debba essere elaborato in modo differente (come per esempio il modello Geschwind-Damasio) coinvolgendo molte più aree e interconnessioni [cfr. Kandel et alii 1991, pp. 863-865 e Damasio, A., Damasio, H., 1992]

confermano questa correlazione [cfr. Lenneberg 1967, pp. 182-194]. Queste ricerche sono anche in accordo con una delle ipotesi centrali della teoria di Lenneberg, discussa nel capitolo 2., secondo cui lo sviluppo dell'abilità linguistica non deve essere ricondotto necessariamente a specifici geni del linguaggio verbale, il che significa che non deve essere ricondotto necessariamente a particolarità strutturali individuabili in modo deterministico nello sviluppo delle connessioni nervose del cervello, bensì a strutturazioni progressive dovute alla capacità plastica dello sviluppo cerebrale, in età post-natale, in sintonia con i vincoli della regolazione genetica e gli stimoli ambientali. Monod si dichiara, in parte, in linea con tale posizione:

Lo sviluppo della funzione conoscitiva stessa dipende indubbiamente da questa crescita post-natale della corteccia [Monod 1970, p. 133]

Un contributo decisivo allo sviluppo di questo indirizzo di ricerca è quello di Jean-Pierre Changeux, la cui relazione, presentata durante il dibattito di Royaumont, è stata considerata il tentativo più ragionevole per individuare un compromesso tra le tesi di Piaget e quelle di Chomsky. Il motivo riguarda l'importanza dell'intervento della direzione genetica e della funzione ambientale nello sviluppo delle reti neurali. Il compromesso si evidenzerebbe nella necessità di costruire una teoria in cui entrambe queste attività hanno un peso decisivo nella costruzione delle vie sinaptiche. Tuttavia l'impressione che si ricava dall'intervento di Changeux è anche un'altra: egli dichiara esplicitamente di non concordare con il metodo di costruzione di alcune ipotesi centrali nelle teorie sia di Chomsky sia di Piaget. Il motivo di fondo di questo disaccordo è nel modo di utilizzare la ricerca biologica a favore di ipotesi che riguardano la linguistica e la psicologia. Secondo il neurobiologo francese queste asserzioni ipotetiche sono semplicistiche. Infatti non è possibile né asserire perentoriamente, seppure in via ipotetica, che il linguaggio è una facoltà geneticamente determinata, né affrontare lo studio dell'intelligenza senza approfondire questioni strettamente neurobiologiche riguardo le modalità specifiche dello sviluppo cerebrale e l'anatomia del cervello. In particolare la metafora usata spesso da Chomsky per cui lo studio del cervello dovrebbe essere svolto con un metodo simile allo studio del fegato non convince affatto

Changeux, poiché, tra l'altro, sarebbe anche fuorviante paragonare una cellula nervosa a un epatocita:

Un neurone è infinitamente più complesso di un epatocita. Un neurone può spesso comunicare con diverse migliaia di altre cellule, cosa che evidentemente un epatocita non può fare. Le funzioni essenziali del sistema nervoso, ed in particolare quelle relative all'apprendimento, sono determinate da queste relazioni intercellulari [Changeux 1979, p. 242]

In breve sembra che Changeux voglia mettere in evidenza che lo studio del cervello umano è un tipo di ricerca che procede anche come lo studio degli altri organi ma che ha, nello stesso tempo, caratteristiche sue proprie. Il fegato non svolge un ruolo complesso come quello del cervello, anzi i due ruoli non sono neanche paragonabili per complessità. Il fegato, per esempio, non cerca di comprendere come funziona se stesso.

Ma i motivi di disaccordo sono anche più profondi. Changeux sostiene che uno studio indiretto delle facoltà cognitive, che deduca esclusivamente dal comportamento, o da sistemi astratti derivati dall'osservazione di attività comportamentali, l'organizzazione sottostante del cervello, senza prendere in considerazione specificamente l'analisi della struttura anatomica e dell'attività funzionale del sistema nervoso centrale, rischia di essere infruttuosa, addirittura una frode [Changeux 1979, p. 243]. Questi studi, dunque, dovrebbero procedere sempre in parallelo, tenendo presente continuamente l'evolversi della ricerca sia nell'ambito delle neuroscienze, sia in quello della linguistica e della psicologia cognitiva. Quindi ciò di cui si sente più la mancanza, nelle teorie di Chomsky e di Piaget, è una riflessione attenta su queste due questioni fondamentali della ricerca neurobiologica: l'anatomia del sistema nervoso e l'attività dei circuiti neuronali. La questione, secondo Changeux, veramente importante in tutta questa discussione è: quanto influisce il determinismo genetico e quanto la variazione ambientale nell'epigenesi delle reti neuronali?¹¹⁸ Per impostare uno studio corretto su questo tema è necessario

¹¹⁸ Ricordiamo che il titolo dell'intervento di Changeux è: *Determinismo genetico ed epigenesi delle reti neuronali: esiste un compromesso biologico possibile tra Chomsky e Piaget?* Dunque il centro del problema più generale di cui ci stiamo occupando

partire da un dato fondamentale, che non è stato preso fino a ora in considerazione: la sproporzione tra la quantità di geni disponibili presenti nel genoma umano (circa 10^5) e il numero approssimativo delle sinapsi che si formano nel cervello (circa 10^{15}). Ora, è pressoché certo che il numero di geni disponibile è insufficiente non solo per determinare la struttura di tutto l'organismo umano, ma addirittura è insufficiente per istruire nei minimi particolari il percorso di ognuna del milione di miliardi di sinapsi del sistema nervoso centrale. Da questa osservazione nasce l'esigenza di elaborare un modello esplicativo che non sia sbilanciato né a favore di un rigido determinismo genetico e tantomeno a favore di una stretta direzione da parte dell'ambiente dello sviluppo. La teoria della stabilizzazione selettiva delle sinapsi, che avrebbe dovuto rappresentare il compromesso durante il dibattito¹¹⁹, è rivolta più che altro a equilibrare questi due aspetti apparentemente controversi in un unico modello. L'ipotesi che governa questa teoria è la seguente: esiste una direzione iniziale generale (dunque economicamente vantaggiosa) della costruzione delle principali connessioni strutturali tra neuroni che forma un insieme di sinapsi maggiore rispetto al numero di connessioni che rimarranno attive una volta terminato il processo di sviluppo, connessioni che saranno definite dal rapporto dell'organismo con gli stimoli ambientali. Esiste, cioè,

una <ridondanza> significativa ma limitata delle connettività. (...) L'involucro genetico offre quindi una rete vagamente abbozzata, e l'attività ne definisce gli angoli [Changeux 1979, p. 249]

(determinazione genetica e influenza ambientale) si sposta di nuovo, questa volta verso lo sviluppo epigenetico del cervello (e ciò, detto per inciso, rappresenta un notevole avvicinamento all'impostazione di Lenneberg a cui torneremo alla fine del capitolo).

¹¹⁹ Secondo M. Piattelli-Palmarini questa teoria finisce con il rappresentare una posizione sostanzialmente in accordo con i teorici generativisti (cfr. Piattelli-Palmarini 1979, p. 257). La nostra idea, invece, è che non c'è accordo né con la posizione di Piaget né con quella di Chomsky, ma, come cercheremo di dimostrare, c'è un percorso di ricerca comune con le tesi di Eric Lenneberg

Lo sviluppo di questa ipotesi porta ad alcuni risultati estremamente interessanti per quanto riguarda lo studio dell'evoluzione cerebrale in rapporto all'idea che forme di apprendimento progressive e costanti nel tempo abbiano avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del cervello. Abbiamo riportato nel capitolo 2. l'affermazione di Changeux, secondo cui esiste una sproporzione tra la costanza evolutiva del *pool* genetico e l'aumento iperbolico di complessità del sistema nervoso. Con questa teoria, in cui si ipotizza una sostanziale economia dell'attività genetica a favore di una riduzione costante della ridondanza delle connessioni sinaptiche nel corso dell'evoluzione, Changeux può definire l'apprendimento, in una prospettiva evuzionistica, come

il risultato di una crescente complessità del sistema con un numero costante di geni [Changeux 1979, p. 251]

Inoltre una conseguenza diretta di questa teoria è la possibilità effettiva di ipotizzare uno sviluppo cerebrale sia comune alla popolazione naturale sia individuale, poiché il rapporto tra individuo e ambiente sarà diverso per ogni membro della specie:

Non è possibile che tutti gli individui facciano esperienza *esattamente* della stessa interazione con l'ambiente né che la facciano *esattamente* nello stesso momento. (...) In una popolazione geneticamente omogenea, ci si aspetta che il tipo di connettività negli adulti vari da individuo a individuo, in ragione di una *fluttuazione* della connettività limitata ma significativa. Occorrono diverse generazioni perché le variazioni ereditarie del genoma si stabilizzino. Al contrario la traccia dell'ambiente si imprime nel sistema nervoso in un lasso di tempo molto più breve [Changeux 1979, p. 252, corsivo nel testo]

Con le potenzialità esplicative di questo modello teorico, Changeux e Danchin riescono anche a dare una spiegazione alternativa a quella di Piaget sulla variazione formale della *Limnea* di stagno, una definizione del concetto di 'fenocopia' basata sulla teoria delle stabilizzazioni selettive. In questo senso una fenocopia non sarebbe altro che il risultato di una perdita di potenzialità genetiche; con le parole di A. Danchin, si tratta

di una semplice degenerazione del tipo iniziale che aveva perso le attitudini regolatrici che gli permettevano di cambiare fenotipo in funzione dell'ambiente, conservando solo un aspetto [Danchin 1979, p. 102]

Dunque secondo questa teoria si tratterebbe di una modifica del genotipo dovuta a particolari situazioni ambientali, ma senza assimilazione di novità, anzi al contrario si suppone una perdita di possibili variazioni fenotipiche a favore di una fissazione fenotipica specificata dalla dotazione genetica.

Attualmente gli studi sulla plasticità cerebrale hanno in parte confermato l'ipotesi generale di Changeux¹²⁰. Tuttavia la questione principale, riguardo a quante connessioni (e in che modo) siano riferibili a una direzione genetica e quante siano attivate o favorite dall'esperienza, rappresenta ancora un problema aperto. Bisogna rilevare che in quest'area di studi si è verificata una notevole accumulazione di prove sul fatto che lo sviluppo delle vie corticali sia attivato dall'esperienza attraverso l'attività biofisica degli stessi circuiti neurali (cioè dai potenziali d'azione e dalla trasmissione sinaptica) [cfr. Kalil 1992], e che esistano sia connessioni nervose che si sviluppano durante periodi critici per poi, probabilmente, stabilizzarsi; sia connessioni che restano plastiche per tutta la vita dell'organismo, come si è anche già accennato nel capitolo 2. riportando gli studi di Merzenich [1988] e di Kandel [1991, e Kandel, Hawkins 1995]. In particolare sono di notevole interesse alcuni lavori di A. Damasio e R. Kalil. In Kalil [1992] si trova anche una rassegna di studi che porta un notevole contributo all'ipotesi dell'influenza limitata dell'attività dei geni (nel senso dell'ipotesi economica di Changeux) che sembra si riscontri sia sullo sviluppo della maggior parte delle connessioni nervose, sia sulle modalità di apprendimento. La questione è particolarmente interessante poiché questo studio riguarda in particolar modo la formazione delle sinapsi del sistema visivo dei mammiferi. Abbiamo già discusso le ricerche di Hubel e Wiesel nel secondo capitolo e abbiamo visto come Chomsky le abbia usate per mostrare la validità di un'argomentazione a favore della possibilità di costruire una teoria dell'acquisizione basata sulla regolazione genetica di una potenzialità innata della mente/cervello, in cui l'esperienza non fa altro che attivare un meccanismo predisposto geneticamente (questa è anche la posizione di Hubel e

¹²⁰Si cfr. anche Changeux 1985, Edelman 1987

Wiesel) in cui si passa da uno stato S_0 iniziale a uno stato S_s , cioè stabile. Teniamo presente che lo sviluppo del sistema visivo nei mammiferi fa parte di quelle strutture in cui la funzione di un periodo critico è particolarmente importante affinché il sistema si formi correttamente, dopo tale periodo la fissazione della struttura non subisce più modifiche, cosa che riguardo al sistema linguistico è almeno dubbia, dato che l'implicazione diretta dell'uso della memoria (sia implicita sia esplicita) e come vedremo più avanti del cambiamento sintattico (e linguistico in generale) è più che evidente, e dal momento che ci sono dati a favore, per esempio, dello spostamento dell'area di Broca in età adulta. Il problema principale che Kalil [1992] vuole analizzare riguarda la determinazione dell'ingerenza effettiva nella formazione delle sinapsi del controllo genetico, ovvero quanto possa essere implicata l'esperienza nella costruzione dei percorsi di comunicazione tra neuroni, che si costituiscono durante lo sviluppo cerebrale. In breve si tratta

di stabilire se l'attività dei neuroni sia necessaria per la realizzazione delle connessioni. Esisteva la possibilità che una parte dello sviluppo delle sinapsi si svolgesse anche in assenza dei potenziali d'azione, il che stava a significare che alcuni aspetti di questo processo sottostavano a un controllo genetico [Kalil 1992, p. 25]

Dunque, una volta trovati i metodi per eliminare l'attività dei potenziali d'azione, i ricercatori hanno dimostrato che non si verifica mai uno sviluppo normale delle vie sinaptiche e soprattutto che

se i potenziali d'azione sono bloccati in un qualsiasi momento durante questo periodo, - cioè durante il periodo critico di sviluppo della visione - lo sviluppo normale viene impedito [Kalil 1992, p. 29]

L'interesse che suscita questo studio e la dimostrazione relativa è dovuto al tentativo di stabilire un isomorfismo sottostante alle modalità plastiche delle connessioni neurali tra la formazione di sinapsi nei periodi critici di sviluppo e quelle connessioni neurali che si ritiene rimangano plastiche per il resto della vita dell'individuo:

In alcuni sistemi cerebrali il mantenimento delle capacità di modificare le connessioni tra neuroni è di fondamentale importanza. Per esempio i sistemi responsabili dell'apprendimento rimangono presumibilmente plastici per un tempo indefinito (...). Sono state fatte osservazioni che sembrano suggerire l'ipotesi che i periodi critici siano semplicemente fasi in cui, in aree estese del cervello, i neuroni neoformati hanno temporaneamente le stesse caratteristiche molecolari che permettono ai centri responsabili dell'apprendimento di modificare indefinitamente le loro connessioni neuronali [Kalil 1992, p. 22]

Molti studi confermano questo indirizzo di ricerca. In A. Damasio [1994, pp. 165-170], si trova una ricostruzione schematica fatta sulle attuali conoscenze, maggiormente accreditate, dello sviluppo neurale. Le affermazioni di Damasio sono a favore del doppio intervento genetico e ambientale nello sviluppo, e in particolare riguardano il tentativo di stabilire una possibile definizione biologica dell'individualità. Secondo questo studioso non esiste una separazione funzionale teoricamente ammissibile tra le attività della parte evolutivamente più giovane del sistema nervoso centrale e le parti più antiche, anzi le funzioni cerebrali superiori sarebbero da attribuire a entrambe le strutture anatomiche. Dunque anche quando si parla di schemi innati, non ci si riferisce, per Damasio, a strutture determinate esclusivamente dalla regolazione genetica, poiché non è possibile escludere che ambiente e apprendimento abbiano un ruolo anche nella formazione delle strutture evolutivamente più antiche e deputate non solamente alla regolazione omeostatica:

I circuiti innati intervengono non solo nella regolazione corporea, ma anche nello sviluppo e nell'attività adulta delle strutture cerebrali evolutivamente moderne [Damasio 1994, p. 167]

Le conclusioni a cui giunge Damasio sull'individualità e la plasticità dello sviluppo cerebrale sono in accordo con l'idea che alcuni circuiti cerebrali dopo i periodi critici rimangano stabili durante l'esistenza dell'individuo, mentre altri subiscano necessariamente variazioni che rispecchiano anche la diversità delle

esperienze che ogni individuo fa all'interno della propria cultura, gruppo sociale e così via¹²¹.

Diviene, dunque, particolarmente utile cercare di capire la natura del nucleo fisso dell'abilità linguistica (natura di cui abbiamo già visto l'importanza teorica ed empirica per mezzo del concetto di grammatica universale) all'interno di quest'ottica e alla luce di queste ricerche, in cui la variabilità delle strutture anatomiche e funzionali hanno un ruolo così evidente.

È chiaro che, pur restando nell'ambito neodarwinista, questa concezione dello sviluppo presenta alcune sfumature che, prese con cautela, portano verso direzioni di ricerca differenti e presentano nuovi problemi immediati; problemi che, seguendo per esempio le proposte di Eric Lenneberg, potrebbero trovare nella teoria piagetiana del rapporto individuo-società un aspetto chiarificatore e propulsivo, e, forse, uno sviluppo inaspettato per quanto riguarda il peso che potrebbe assumere, in questo ambito, una teoria del mutamento linguistico. Procediamo per gradi. Abbiamo già accennato, nel secondo capitolo, alla differenza di fondo tra l'impostazione chomskiana della ricerca rispetto a quella di Lenneberg. Per Chomsky uno studio accurato dell'evoluzione maturativa e dell'ontogenesi cerebrale/mentale non ha un'influenza determinante nella ricerca linguistica, ne abbiamo già esposto i motivi. Questa direzione di ricerca non percorre dunque lo stesso cammino di quella impostata da Lenneberg, pur restando nello stesso paradigma biologico e pur procedendo all'interno dell'impostazione generativista. L'impressione che ne emerge è che gli studi di grammatica generativa da una parte si affranchino sia dalle ricerche sulla plasticità cerebrale sia dallo studio che lega queste ultime, attraverso le

¹²¹Riportiamo in nota un passo particolarmente significativo del testo di Damasio:

Siccome esperienze diverse fanno variare la forza delle sinapsi dentro e attraverso molti sistemi neurali, l'esperienza foggia il disegno dei circuiti. Inoltre (...) la forza delle sinapsi può variare lungo tutto il corso dell'esistenza, come riflesso di differenti esperienze dell'organismo; ne risulta che il disegno dei circuiti cerebrali continua a cambiare. I circuiti non sono soltanto ricettivi rispetto ai risultati della prima esperienza, ma anche più volte adattabili e modificabili da esperienze continuate [Damasio 1994, p. 169]

indagini sulla rappresentazione neurale e soprattutto sulle modalità di apprendimento e memoria, al rapporto individui-società; dall'altra esiste la possibilità di un percorso di ricerca che potrebbe cercare di legare tutti questi aspetti in un complesso teorico che faccia uso di ambiti apparentemente differenti delle scienze cognitive, uniti invece da un obiettivo rappresentato più che altro da problemi comuni, problemi a cui dedicheremo la maggior parte delle pagine seguenti¹²². La nostra idea è che un terreno comune e produttivo di analisi interdisciplinare si possa trovare nell'aspetto delle lingue storico-naturali forse meno studiato in grammatica generativa: il mutamento linguistico. Prima di trattare direttamente questo aspetto (ovvero questo fenomeno), che fino a ora abbiamo solamente sfiorato, è necessario prendere in considerazione l'importanza di un concetto continuamente implicato nelle analisi svolte e nei termini chiave di queste analisi, seppure mai nominato: il concetto di 'tempo'¹²³. Come sostiene A. Oliverio [1995] la dimensione storico-

¹²²

Premettiamo che la spinta a prendere in considerazione seriamente la possibilità di una ricerca interdisciplinare è dovuta anche al rischio che si corre procedendo in una direzione non interdisciplinare. Questo rischio è quello o di un riduzionismo biologico, o di una iperproduzione di strutture linguistiche astratte non più in sintonia con le ricerche sullo sviluppo cerebrale e mentale, oppure, infine, il rischio di uno squilibrio che fa dell'aspetto sociale e psicologico delle lingue l'unica ricerca possibile (quest'ultimo aspetto, in qualche modo, racchiude la critica di H. Sinclair alle posizioni di Piaget riguardo l'apprendimento linguistico). Una ricerca che prenda in considerazione tutti questi aspetti, ovviamente nell'ambito di un insieme di problemi comune, ha più garanzie di rimanere equidistante da tali rischi, che anzi potrebbero rappresentare una fonte di tensioni produttive. Un esempio e un referente di questo tipo di ricerca sono gli studi di Eric Lenneberg.

¹²³ Non a caso questo concetto sta assumendo un'importanza forse decisiva nell'ambito degli studi sul funzionamento complesso della mente/cervello:

Forse è più fruttuoso pensare che il nostro forte senso di integrazione della mente sia creato dall'azione concertata di sistemi a larga scala mediante la sincronizzazione di insiemi di attività neurali in regioni cerebrali separate (...) approssimativamente entro la medesima finestra temporale (...).

temporale e il problema dello sviluppo individuale sono state spesso minimizzate nella storia degli studi sulle facoltà cognitive e sul funzionamento delle strutture neurali, nonostante questi due aspetti della ricerca siano di fondamentale importanza:

Nell'ambito delle stesse scienze del cervello non esiste aspetto (lo sviluppo, la formazione dei circuiti nervosi, la memoria, l'oblio) che non sia segnato dal tempo e dall'individualità [Oliverio 1995, p. 10]

Nell'ambito delle scienze linguistiche l'aspetto temporale si evidenzia nel fenomeno del mutamento linguistico, fenomeno di cui diviene opportuno studiare sia l'aspetto ipotetico dell'universalità della forma (cioè la grammatica universale), sia l'aspetto dei valori individuali e collettivi di questo fenomeno a partire dallo studio delle modalità psicobiologiche di apprendimento e memoria specificamente connesse all'acquisizione linguistica e dallo studio delle modificazioni effettive delle strutture linguistiche, modificazioni che si verificano in tutti gli aspetti emergenti di tali strutture. Ciò significa che sarebbe opportuno costruire un percorso di ricerca che si ponga l'obiettivo di mostrare la possibilità di affrontare il fenomeno del mutamento linguistico come una funzione determinante sia dell'apprendimento stesso dei linguaggi verbali sia dell'adattamento, necessariamente variabile, degli esseri umani all'ambiente sociale e naturale¹²⁴. Per ciò faremo uso principalmente

Ciò non spiega in alcun modo come il tempo operi il collegamento, ma piuttosto suggerisce che la temporizzazione è una parte fondamentale del meccanismo. L'idea di una integrazione tramite il tempo (...) oggi appare con molto rilievo nei lavori di un certo numero di scienziati teorici [Damasio 1994, p. 148]

¹²⁴Sarebbe inutile citare i numerosi studi che mostrano l'importanza dei linguaggi verbali sia nel processo di ominazione sia nell'adattamento dell'uomo all'ambiente in cui vive. Ci limitiamo a riportare alcune parole di F. Jacob, espresse durante una lezione inaugurale al *Collège de France* intitolata *Cento anni di genetica*:

dell'impostazione teorica di Eric Lenneberg, che sembra proporre con rigore scientifico questo indirizzo di ricerca soprattutto nell'ultimo capitolo del suo libro *Fondamenti biologici del Linguaggio*. Vedremo che secondo questo scienziato è possibile ipotizzare forme di cambiamento non solo delle strutture realizzate, ma anche della stessa struttura latente, cioè di quella struttura centrale di cui si ipotizza l'universalità. Infatti, nel quadro teorico proposto da Lenneberg, ha una funzione centrale l'ipotesi dell'universalità della capacità specie-specifica di usare funzioni categoriali, anche se le categorie che individuiamo nella rappresentazione scientifica non possono essere considerate necessariamente immutabili

3.3. L'analogia con le funzioni plastiche e sinaptiche e IPT

Le ricerche di Eric Lenneberg [Lenneberg 1964, 1967] riguardano soprattutto l'aspetto psicologico e biologico dell'acquisizione e sviluppo del linguaggio. Egli prende in considerazione sia l'aspetto dello sviluppo ontogenetico sia quello che riguarda l'evoluzione filogenetica della capacità linguistica¹²⁵. Il

Sotto certi aspetti, i meccanismi nervosi e cerebrali costituiscono nell'uomo qualcosa di simile a un secondo sistema di eredità (...), poiché l'esperienza accumulata da una generazione è trasmessa all'altra dalla scrittura e dalla parola [Jacob 1978, p. 80]

Ci permettiamo di aggiungere che la trasmissione ereditaria che si attua attraverso i linguaggi (verbali e non) elaborati dagli esseri umani trova l'espressione della propria forma nella fluidità dei linguaggi stessi, cioè nella capacità che tali linguaggi possiedono di cambiare continuamente

¹²⁵ Si terrà presente, in questo lavoro, sia l'aspetto ontogenetico sia l'aspetto filogenetico dell'evoluzione linguistica, soprattutto per quanto riguarda la facoltà di linguaggio. Questo perché non si corra il rischio di una separazione netta a livello teorico tra sviluppo ontogenetico ed evoluzione filogenetica, separazione di due aspetti complementari della ricerca, che potrebbe

termine 'acquisizione maturativa' significa, per Lenneberg, soprattutto lo studio dei percorsi seguiti dallo sviluppo linguistico nell'evoluzione e nella maturazione degli individui appartenenti alla specie umana. Stabiliamo due punti cardine attorno a cui far ruotare la sua teoria: l'evoluzione del linguaggio è frutto di un'interazione tra modificazioni indotte dalle variazioni genetiche a livello di struttura molecolare e la selezione naturale; la facoltà di linguaggio non dipende da una specializzazione esattamente localizzabile nella corteccia cerebrale, ma, probabilmente, dalla plasticità dell'organizzazione, strutturale e funzionale, dell'architettura del cervello:

Non è affatto dimostrato che la capacità linguistica dipende da qualche vistosa particolarità strutturale del cervello: neppure la regione centrale della corteccia cerebrale sinistra, perché se questa parte del cervello è asportata chirurgicamente in epoca della vita abbastanza precoce, il linguaggio può svilupparsi senza menomazioni attraverso la specializzazione di altre aree. Quindi forse soltanto la struttura molecolare influenza la funzione (specialmente la velocità relativa di conduzione in varie parti dei sistemi di fibre) che ha importanza per l'aspetto cerebrale della capacità linguistica [Lenneberg 1967, p. 286]

A conferma di queste affermazioni di Lenneberg, il fenomeno della plasticità cerebrale ha assunto un valore estremamente importante negli studi sul rapporto organismo-ambiente nello sviluppo cognitivo. Questi studi si concretizzano, soprattutto in anni recenti, nell'interazione tra psicobiologia e le ricerche sullo sviluppo del linguaggio, della memoria e dell'apprendimento

creare un effetto di vuoto epistemico che non si riuscirebbe più a colmare. Si tratta di stabilire, dunque, se questo legame stretto tra ontogenesi e filogenesi dell'evoluzione linguistica è esprimibile almeno a livello astratto (ovvero di rappresentazione teorica), per poi procedere alla costruzione di una teoria dell'evoluzione linguistica che prenda in considerazione entrambe gli aspetti, senza confonderli. Ci occuperemo di questo problema e delle indicazioni fornite da Lenneberg nel capitolo 4.

[cfr. Oliverio 1991]¹²⁶. Ciò dimostra la notevole intuizione scientifica di E. Lenneberg in quest'area della ricerca.

A questo proposito, per chiarire meglio la posizione di Lenneberg e il senso di un orientamento degli studi verso il fenomeno della plasticità cerebrale come possibile modello di spiegazione di alcune funzioni cerebrali (soprattutto di quelle di cui ci stiamo occupando), riportiamo i risultati di alcune ricerche sul rapporto tra plasticità cerebrale e apprendimento.

Studi recenti hanno messo in evidenza come modalità di apprendimento a livello cellulare possano modificare struttura e funzioni nel sistema nervoso. Cosa ancora più interessante, sembra che a partire da queste ricerche sia possibile dimostrare che tali mutamenti, prodotti in seguito all'incontro tra organismo e ambiente, si verificano anche nel sistema nervoso centrale dei mammiferi e in particolare nell'architettura cerebrale degli esseri umani. Questo tipo di ricerche ha fatto passi da gigante rispetto ai lavori degli anni sessanta sull'apprendimento dei topi. In particolare gli studi di E. Kandel sull'*Aplysia californica* [cfr. Kandel 1991, pp. 1036-1050], una piccola lumaca di mare con un sistema nervoso abbastanza povero di circa ventimila cellule, hanno dimostrato che

modificazioni persistenti nell'efficacia di un gruppo di connessioni sinaptiche rappresentano gli elementi costitutivi dei processi di immagazzinamento delle tracce della memoria a breve termine che caratterizzano le manifestazioni dell'abitudine [Kandel 1991, p. 1037]

Se infatti si stimola tattilmente o elettricamente il sifone o la coda dell'animale, questo li ritrae. Ripetendo per circa dieci minuti la stimolazione si instaura nell'animale un'abitudine a breve termine per cui l'animale non ritrae più la coda e le branchie, ignorando lo stimolo prodotto dallo sperimentatore per circa

¹²⁶ A. Oliverio, nell'articolo citato, riporta tra l'altro alcuni dati, estremamente interessanti, di cui faremo uso, come lo spostamento di posizione dell'area di Broca dal periodo della maturità alla vecchiaia dalla terza circonvoluzione frontale del lobo sinistro del cervello in una posizione posteriore. Inoltre è un fenomeno ormai noto il fatto che in casi di asportazione chirurgica dell'emisfero sinistro in bambini piccoli, non è inibita la possibilità di acquisizione linguistica, di cui si fa carico l'emisfero destro. Se l'asportazione della emisfero sinistro (o una lesione grave che leda i centri del linguaggio) si verifica in età adulta è impossibile un recupero delle facoltà linguistiche

dieci minuti. Se la stimolazione si prolunga in un addestramento che dura per circa quattro sedute, nell'animale si produce una memoria a lungo termine che rimane attiva per circa tre settimane. Secondo Kandel questo fenomeno è dovuto a una modificazione delle attività sinaptiche dell'animale, che dipende da una diminuzione di efficacia di un neurotrasmettitore che riduce l'attività motoria di risposta dei motoneuroni. L'importanza di questi studi riguarda il fatto che questo fenomeno non si verifica in tutte le attività sinaptiche dell'animale, poiché molte di queste non si modificano affatto dietro stimolazione. Quelle che si modificano sono solo quelle deputate alle caratteristiche tipiche di apprendimento dall'ambiente, in particolare le sinapsi tra neuroni sensitivi e neuroni motori. Ancora più significative sono le ricerche sulle scimmie compiute da M.M. Merzenich [cfr. Merzenich et alii 1988 e Kandel, 1991, pp. 1052-1055]. Questo scienziato ha dimostrato in modo diretto che particolari condizioni ambientali, costruite in laboratorio, producono alcune esperienze negli animali che modificano alcune aree corticali. Facendo usare ad alcune scimmie solo tre dita per mangiare, si nota, dopo migliaia di pasti, che l'area della corteccia deputata alla rappresentazione dell'uso delle tre dita si espande in modo iperbolico [cfr. Merzenich et alii 1988]. In un altro esperimento, legando due dita di una scimmia e tenendole unite per lungo tempo, si elimina la discontinuità che rappresenta le due dita nella mappa corticale. Questi e altri esperimenti dimostrano, secondo Kandel, che <l'apprendimento induce modificazioni strutturali nel cervello> [Kandel 1991, p. 1051]. Un risultato di interesse notevole, se si può concludere da queste ricerche che le possibilità di organizzazione strutturale del cervello rappresentano

solo la parte *dominante* dell'organizzazione funzionale di una certa regione cerebrale. L'organizzazione delle mappe del sistema somatico (e forse anche di tutti gli altri sistemi sensoriali e motori) rispecchia quindi soltanto una parte di tutte le connessioni anatomiche esistenti

poiché

le mappe corticali possono variare in maniera sistematica e dipendente dall'uso [Kandel 1991, p. 1051, corsivo nel testo]

Aggiungiamo, per concludere questa breve digressione, che J.P. Changeux, nel suo intervento al convegno di Royaumont [cfr. Piattelli-Palmarini 1979, pp. 250-251 e p. 254], definiva l'apprendimento come il risultato di un aumento sempre maggiore della complessità del sistema nervoso dei mammiferi nel corso dell'evoluzione, rispetto alla costanza del *pool* genetico complessivo.

Questa impostazione generale degli studi sul sistema nervoso centrale rispetto alle stimolazioni ambientali e la direzione delle ricerche più recenti, che abbiamo riportato, sulle modifiche delle rappresentazioni neurali dovute ad adattamenti funzionali che implicano l'uso di apprendimento e memoria saranno utili per comprendere alcune posizioni teoriche di E. Lenneberg, innovative nel periodo in cui le propose (soprattutto negli anni sessanta) e assai importanti per una definizione e una evoluzione del concetto di 'grammatica universale'. Anzitutto, per questo studioso non ha senso parlare di geni del linguaggio, poiché

I geni influenzano gli schemi complessivi di struttura e funzione attraverso l'ontogenesi e il controllo direttivo di questa, in particolare allungando e accorciando i periodi di accrescimento e di differenziazione; le variazioni genetiche tra le specie dovrebbero quindi trovare l'espressione più diretta e più vistosa nello sviluppo embrionale e postnatale [Lenneberg 1967, p. 272]

Notiamo che da questa impostazione di Lenneberg emerge un motivo di fondo comune con la tesi di Changeux su riportata¹²⁷.

Seguendo il percorso teorico delineato da Lenneberg, una conseguenza importante per lo studio filogenetico del linguaggio verbale è che si deve ammettere una teoria discontinua dell'evoluzione linguistica rispetto all'evoluzione delle specie, considerando molto poco probabile un'evoluzione in linea retta [cfr. Lenneberg 1967, pp. 252-260], poiché, nel caso di variazioni (sia strutturali sia funzionali) negli organismi di specie diverse, non si può

¹²⁷ Si cfr. anche F. Jacob 1978, pp. 22-25. Si tornerà su questo argomento nel prossimo capitolo analizzando alcune proposte teoriche di Changeux

parlare di modifiche isolate di caratteri particolari, ma di modificazione di tutto l'organismo:

Tutte le modificazioni evolutive influenzano l'animale nella sua totalità. Interi schemi di esistenza (...) possono venir cambiati, ma a ogni momento particolare vi sono necessariamente una piena integrazione e un'interazione reciprocamente adattiva di tutti i caratteri dell'animale; questa è la condizione per l'esistenza e per l'effettiva continuazione della specie. Questa considerazione ha un'importante conseguenza nei confronti di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci dalla storia filogenetica di un particolare carattere, come il linguaggio umano. I caratteri individuali di una specie attualmente esistente non possono mai avere una storia continua perché non evolvono indipendentemente dal resto dell'animale [Lenneberg 1967, p. 264]

Dunque per Lenneberg non è possibile cercare nella comunicazione di tipo animale antecedenti o possibili parentele con la comunicazione umana, che è ed è sempre stata specifica della specie umana, così come sono specie specifiche la comunicazione tra le api, tra i pongidi, tra le formiche, tra i delfini e così via¹²⁸. Muovendo da queste considerazioni appare evidente l'importanza teorica che assume una storia biologica del linguaggio umano: sia dal punto di vista dello studio della trasferibilità di caratteristiche funzionali tra i membri della specie, la cui determinazione genetica assume il senso di un controllo da parte delle regolazioni genetiche della direzionalità spaziotemporale della differenziazione cellulare durante la crescita (quindi in particolar modo della plasticità cerebrale); sia a livello di studio più specificamente linguistico, riguardo la definizione di una possibile grammatica universale e lo studio dell'acquisizione maturativa della lingua. Se i geni attivano la ristrutturazione molecolare che dà luogo al processo di differenziazione sia delle strutture cellulari dell'organismo sia delle specie e si trovano caratteristiche specie specifiche come il linguaggio, allora in qualche modo il processo di acquisizione linguistica deve essere connesso all'evoluzione filogenetica dell'uomo e deve avere una funzione precisa nel suo sviluppo ontogenetico:

¹²⁸ Per un'interpretazione diversa rispetto a quella di Lenneberg sull'evoluzione del linguaggio si veda Liebermann [1975, 1991]. Per una critica alle posizioni di Liebermann [1991] si vedano le recensioni di Renzi [1995] e Denes [1995]

Il quadro delle trasformazioni ci porta ad aspettarci che alterazioni molecolari abbiano indirettamente causato dei cambiamenti nelle dimensioni temporali e spaziali dei processi di sviluppo delle specie, e che le conseguenti modificazioni di forma e di struttura abbiano comportato dei lunghi e vari periodi durante i quali una funzione poteva essere influenzata dalle altre, creando in questo modo dei periodi critici di particolari sensibilità e mettendo in luce nuove capacità e potenzialità [Lenneberg 1967, pp. 277-278]

Se dai dati sperimentali e osservativi traiamo la conclusione che il processo di maturazione segue tappe precise, sia a livello strutturale sia a livello funzionale, allora si può organizzare una teoria delle fasi di sviluppo delle funzioni cerebrali ovvero delle funzioni cognitive, e in particolare una teoria psicobiologica dello sviluppo linguistico. Queste funzioni cognitive sono anche il frutto di parte del patrimonio genetico, dunque parte di ogni membro della specie¹²⁹. Questo non significa che non si debbano prendere in considerazione le particolarità individuali, poiché le funzioni cognitive esprimono esclusivamente le potenzialità che si riscontrano a livello di capacità degli individui. Lenneberg compie una distinzione netta (la stessa che fa Chomsky tra esecuzione e competenza) tra ciò che un individuo fa e ciò che è in grado di fare. Le potenzialità cognitive riguardano esclusivamente questo secondo aspetto. Lenneberg individua due capacità fondamentali che sottostanno all'uso e allo sviluppo delle funzioni cognitive e che interagiscono costantemente: la capacità di differenziazione e la capacità di categorizzazione. Abbiamo già visto in che senso il concetto di differenziazione è importante per lo studio dello sviluppo embrionale dell'organismo. Per quanto riguarda lo sviluppo linguistico notiamo che il bambino passa da una situazione in cui le sue capacità linguistiche sono indifferenziate a una progressiva differenziazione in categorie come quelle fonetico/fonologiche, lessicali, semantiche, sintagmatiche, fino al completo sviluppo della capacità linguistica, che sarebbe impossibile proporre senza ipotizzare modalità progressive di differenziazione e categorizzazione da parte del bambino. Secondo questo studioso tale ipotesi

¹²⁹Quando Lenneberg usa il termine 'funzioni cognitive' si riferisce a tutte le

funzioni cerebrali che fanno da mediatore tra afferenze sensitive ed efferenze motrici [Lenneberg 1967, p. 415]

mostra la sua forza nell'analisi di casi patologici. Vi sono alcuni studiosi che ritengono che alle afasie più gravi (mancanza totale di produzione linguistica), prodotte a causa di lesioni in soggetti adulti, corrispondano i primi stadi di acquisizione linguistica del bambino e ad afasie meno gravi stadi sempre più avanzati, nel senso che l'adulto regredirebbe a stadi infantili della capacità di linguaggio a seconda della gravità della lesione. Se accettiamo l'ipotesi di Lenneberg, queste teorie sull'afasia non possono essere accettate. Infatti una volta avvenuto, il processo di differenziazione non regredisce:

l'apparato grammaticale non ritorna per gradi a stadi indifferenziati, e non vi è una regressione in cui i meccanismi del linguaggio che erano distinti tornino a fondersi tra loro; un paziente afasico non commette mai gli errori grammaticali che si sentono dai bambini [Lenneberg 1967, p. 233]

Questo accade perché la capacità di categorizzazione è alla base delle capacità di trasformazione a tutti i livelli in cui queste due funzioni agiscono, e queste capacità non possono regredire a stadi precedenti nei casi in cui siano attivate in forme degradate ovvero in situazioni patologiche. Il processo di trasformazione consiste nel riconoscere una somiglianza tra almeno due elementi in base a uno schema astratto (che rappresenta una forma categorica) che corrisponda o da cui si possano derivare entrambi gli elementi:

Ogni qual volta si ha un raggruppamento in termini di un comune denominatore (...) è implicato un processo sostanzialmente 'trasformativo'. Ciò risulta con molta chiarezza là dove i componenti di una singola categoria sono privi di dimensioni fisiche comuni e dove l'elemento comune è perciò una forma o una struttura astratta [Lenneberg 1967, p. 364]

Ciò accade non solo nelle forme linguistiche astratte, ma anche nella percezione di oggetti o nella formazione di qualsiasi immagine percettiva (che sia tattile, visiva, sonora, ecc.): per esempio nel riconoscimento di somiglianze geometriche, nel riconoscimento di volti o di suoni. Per unire elementi in categorie è necessario associare ad alcuni elementi un denominatore comune. Questo significa che l'attività di categorizzazione non può fare a meno di

questo processo specifico di astrazione. In buona sostanza si può affermare che queste capacità prelinguistiche sottostanno al fenomeno più generale di riconoscimento di somiglianze e differenze. Tuttavia tali capacità, per i motivi cui si è già accennato, sono specie specifiche. Perciò sono limitate all'interno di ogni specie¹³⁰. Il fatto che tali capacità siano alla base dell'acquisizione linguistica e precedano, da un punto di vista maturativo, la comparsa dell'uso effettivo della parola e del linguaggio, può essere evidenziato dalle indagini sulle modalità di comprensione degli stimoli linguistici da parte del bambino [cfr. Lenneberg 1962; Fraser, Brown, Bellugi 1963; Lovel e Dixon 1967]. Se, dunque, la comprensione precede la produzione nel processo di acquisizione linguistica e la competenza linguistica può essere stabilita sperimentalmente attraverso i processi di comprensione del bambino, allora si dovranno studiare quei principi o quelle capacità che, indipendentemente dall'uso in esecuzione del linguaggio, permettono agli esseri umani di prodursi in una serie di attività altamente specializzate (come il riconoscimento di somiglianze e differenze e i processi di trasformazione) in cui operano processi cognitivi che rappresentano la struttura di base di queste capacità. In particolare per quanto riguarda il linguaggio, secondo Lenneberg, esiste

una potenzialità per il linguaggio, cioè una capacità per un sistema di comunicazione che deve necessariamente essere di tipo specifico [Lenneberg 1967, p. 419]

Lenneberg chiama questa potenzialità per il linguaggio 'struttura latente'. Essa si sviluppa seguendo i vincoli imposti dalla maturazione biologica in sintonia con gli stimoli ambientali¹³¹. Questi ultimi hanno, però, un potere limitato

¹³⁰Secondo Lenneberg i limiti di capacità trasformatrice specie specifiche sono dimostrabili in modo sperimentale, pur restando infinito il numero di trasformazioni possibili [Lenneberg 1967, p. 365]. Evidentemente tali capacità si sono sviluppate nell'uomo in modo iperbolico rispetto alle altre specie

¹³¹ Per vincoli non si intendono, qui, strutture fisse e immutabili. Abbiamo visto il ruolo fondamentale che assume, in questa teoria, la plasticità cerebrale, il cui sviluppo da un punto di vista filogenetico è rappresentabile, secondo Lenneberg, usando il concetto di 'canalizzazione' derivato dai paesaggi epigenetici di Waddington [cfr. Lenneberg 1967, p. 294 e più avanti cap. 3, nota 46] e da un punto di vista ontogenetico alla concezione epigenetica dello sviluppo [Lenneberg 1967, p. 425]

rispetto alle tappe scandite dal processo maturativo, che sono pressoché identiche in tutte le culture studiate. A questo proposito Lenneberg riporta i dati di ricerche effettuate da antropologi tra i Dani in Nuova Guinea, gli Zuni nell'America del sud, i Bororo in Brasile e conclude affermando che

Non esiste alcun rapporto tra il procedere di acquisizione di una lingua e gli aspetti di una lingua che sono determinati da una data cultura [Lenneberg 1967, p. 159]

Abbiamo già visto come, nei casi patologici, ci sia una netta differenza di sviluppo se questi casi si manifestano nel periodo di acquisizione maturativa o dopo tale periodo (cfr. nota 30)¹³². Tutto ciò serve a Lenneberg per sostenere una teoria della struttura linguistica latente che valga per ogni essere umano, come parte del suo patrimonio biologico, e che sia scandita da un iter maturativo preciso. Il contesto sociale mette in moto questa struttura e permette che essa si trasformi, durante il processo di acquisizione linguistica, in una struttura realizzata, cioè nella realizzazione particolare della lingua madre dell'individuo. Lenneberg chiama questa modalità di attivazione, da parte del contesto sociale, 'risonanza'. Il concetto di 'risonanza' riveste una funzione fondamentale nella teoria: il soggetto depositario della struttura latente, una volta esposto agli stimoli ambientali, è eccitato come se fosse un risonatore esposto a frequenze sonore. Il fenomeno della risonanza si manifesta esclusivamente nel periodo critico dell'acquisizione linguistica. In questo periodo il soggetto dispone di capacità potenziali che attiva in modo autonomo, per cui la forma realizzata della lingua gli appartiene non solo in quanto partecipa passivo della comunità di parlanti in cui vive, ma anche in quanto individuo¹³³:

¹³² Naturalmente ciò non contraddice il fatto che, se un individuo non riceve abbastanza stimoli dall'ambiente nel periodo critico dell'acquisizione linguistica, i fattori di sviluppo risulteranno menomati

¹³³ Questa affermazione può apparire una forzatura del pensiero di Lenneberg. Tuttavia emerge dal peso che Lenneberg dà costantemente alle variazioni individuali e alla non passività dei soggetti umani nell'acquisizione del linguaggio: peso che svolge una funzione importante nelle ipotesi di Lenneberg sul cambiamento linguistico (v. capp. 3. e 4.). Inoltre alla luce dei dati esposti riguardo le ricerche sulla plasticità cerebrale, un'attenzione alle variazioni individuali di sviluppo e di apprendimento diviene almeno necessaria:

L'individuo si costruisce il linguaggio da sé (ammesso che abbia la materia prima per farlo), e la storia naturale del suo sviluppo gli fornisce i meccanismi con cui armonizzerà la sua funzione con quella di altri individui attorno a lui ugualmente funzionanti in modo autonomo; la forma esterna del suo linguaggio avrà la forma esterna della lingua della sua comunità natale [Lenneberg 1967, p. 423]

Questo processo di acquisizione passa attraverso una serie di stati che Lenneberg caratterizza con modalità tipiche dello sviluppo biologico, cioè attraverso stati instabili di squilibrio e riassetto della funzione linguistica, fino alla struttura realizzata. Tuttavia, rispetto alla posizione di Chomsky, Lenneberg dedica un interesse maggiore allo stato di fluidità sia del processo di acquisizione, sia della struttura latente, sia della struttura realizzata, da cui muoverà per impostare una teoria del cambiamento linguistico di entrambe le strutture (ci occuperemo meglio di questo aspetto nel cap. 3 e dettagliatamente nel cap. 4.). In particolare la <<viscosità relativamente alta>> [Lenneberg 1967, p. 422] della struttura realizzata

indica che il nostro modo di “calcolare mediante categorie” è universale, mentre le categorie in sé non sono fisse, né lo è la particolare scelta delle molte operazioni possibili [Lenneberg 1967, p. 422]

In questo capitolo abbiamo cercato di mettere in evidenza come, secondo alcuni studiosi generativisti, sia necessario spostare l'attenzione su una matrice biologica dell'acquisizione linguistica, livellando le ricerche attinenti alla logica del linguaggio verbale su potenzialità che agiscono continuativamente nella fase critica dell'acquisizione e che sono rappresentate da quell'insieme di

Poiché ciascuno di noi viene allevato in ambienti in qualche modo diversi, è esposto a combinazioni diverse di stimoli e fa un uso diverso delle proprie capacità motorie, è evidente che l'architettura cerebrale di ciascuno di noi verrà modificata in una maniera del tutto peculiare. Queste modificazioni (...) rappresentano le basi biologiche dell'espressione dell'individualità [Kandel et alii 1991, p. 1054]

Si può, cautamente, aggiungere che tali basi biologiche hanno, dunque, un referente fondamentale nell'ambiente culturale per la formazione dell'individualità

principi da cui dovrebbe essere derivabile ogni lingua umana per mezzo dell'attivazione di un numero finito di parametri. Abbiamo anche cercato di individuare alcuni punti di interesse primario per una ricerca possibile dello sviluppo e del mutamento delle strutture linguistiche che sono alla base della rappresentazione teorica di tali potenzialità

Bibliografia

Andersen, 1973 = H. Andersen, *Abductive and deductive Change*, "Language", 49, 1973, pp. 765-793

Anscombe [1957] = E. Anscombe, *Intention*, Basil Blackwell, Oxford 1957

Aristotele, 1986 = Aristotele, *Etica Nicomachea*, Rizzoli, Milano 1986

Baker, Brame 1972 = C. L. Baker, M. Brame, 'Global Rules': a Rejoinder, "Language", 48, pp. 51-75

Bellugi et alii, 1992 = U. Bellugi, *Language, cognition and brain organization in a neurodevelopmental disorder*, sta in: Gunnar M., Nelson C. (a cura di), *Developmental behavioural neuroscience*, Erlbaum, Hillsdale 1992

Berners Lee, 2001 = T. Berners Lee, *L'architettura del nuovo Web*, Feltrinelli, Milano, 2001

Bush 1945 = V. Bush, *Come possiamo pensare*, sta in: Nelson 1990, pp.1/38 – 1/53

Changeux, 1979 = J.-P. Changeux, *Determinismo epigenetico ed epigenesi delle reti neurali: esiste un compromesso biologico possibile tra Chomsky e Piaget?*, sta in: M. Piattelli Palmarini (ed.), *Linguaggio e apprendimento. Il dibattito tra Jean Piaget e Noam Chomsky*, Jaca Book, Milano 1991 (trad. dal franc. M. Barbaro, L. Chirizzi, *Théories du langage théories du l'apprentissage*, Édition du Seuil 1979)

Changeux, 1985 = J.-P. Changeux, *L' homme neuronal*, Fayard, Paris 1985

Chomsky, 1957 = N. Chomsky, *Le strutture della sintassi*, Laterza, Bari 1980 (trad. dall'ingl. e note F. Antinucci, *Syntactic Structures*, Mouton and Co, The Hague-Paris 1957)

Chomsky, 1959 = N. Chomsky, *Review of B.F. Skinner <<Verbal Behavior>*, "Language" 35 (1959), pp. 26-58

Chomsky, 1965 = N. Chomsky, *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge (Mass) 1965

Chomsky, 1966 = N. Chomsky, *Problemi di teoria linguistica*, Boringhieri, Torino 1975 (Trad. dall'ingl. A. De Palma, *Current Issues in Linguistic Theory*, Mouton, L'Aia 1966

Chomsky, 1967 = N. Chomsky, *La natura formale del linguaggio*, sta in: E.H. Lenneberg, *Fondamenti biologici del linguaggio*, Boringhieri, Torino 1971 (trad. dall'ingl. G. Gabella, *The formal Nature of Language*, John Wiley & Sons, New York 1967)

Chomsky, 1968 = N. Chomsky, *Mente e linguaggio*, sta in: Chomsky, *Saggi linguistici*, volume III, Boringhieri, Torino 1969 (trad. dall'ingl. A. De Palma, *Language and Mind*, Harcourt, Brace & World, New York 1968)

Chomsky, 1972 = N. Chomsky, *Some Empirical Issues in the Theory of Transformational Grammar*, sta in: Peters S. (a cura di) *Goals of Linguistic Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.) 1972, pp 63-130

Chomsky, 1979 = N. Chomsky, *Principi e parametri nella teoria sintattica*, "Rivista di grammatica generativa", vol. 4, numeri 1-2, 1979, pp. 3-75 (trad. dall'inglese di Paola Benincà e Laura Vanelli)

Chomsky, 1979(a) = N. Chomsky, *L'approccio linguistico*, sta in: M. Piattelli Palmarini (ed.), *Linguaggio e apprendimento. Il dibattito tra*

Jean Piaget e Noam Chomsky, Jaca Book, Milano 1991 (trad. dal franc. M. Barbaro, L. Chirizzi, *Théories du langage théories du l'apprentissage*, Édition du Seuil 1979)

Chomsky, 1980 = N. Chomsky, *Regole e rappresentazioni*, Il Saggiatore, Milano 1980¹, 1990² (noi citeremo sempre dalla seconda edizione) (trad. dall'ingl. A. Ragni, *Rules and Representations*, Basil Blackwell, Oxford 1980)

Chomsky, 1985 = N. Chomsky, *La conoscenza del linguaggio*, Il Saggiatore, Milano 1989 (trad. dall'ingl. E. Salomone, *Knowledge of Language. Its Nature, Origins and Use*, Praeger, New York 1985)

Chomsky, 1986 = N. Chomsky, *Barriers*, The MIT Press, Cambridge (Mass) 1986

Chomsky, 1988 = N. Chomsky, *Linguaggio e problemi della conoscenza*, Il Mulino, Bologna 1991 (trad. dall'ingl. A. Moro, *Language and Problem of Knowledge*, The MIT Press, Cambridge (Mass) 1988)

Chomsky, 1991 = N. Chomsky, *Some Notes on Economy of Derivation and Representation*, sta in: R. Freidin (a cura di), *Principles and Parameters in Comparative Grammar*, The MIT Press, Cambridge (Mass) 1991, pp. 417-454

Chomsky, 1993 = N. Chomsky, *A Minimalist Program for Linguistic Theory*, sta in: Hale, K., Keyser, J. (a cura di), *The View from Building*, MIT Press, Cambridge (Mass) 1993, pp. 1-52

Chomsky, 1995 = N. Chomsky, *The Minimalist Program*, MIT Press, Cambridge (Mass) 1995

Cinque, 1991 = G. Cinque, *Teoria linguistica e sintassi italiana*, Il Mulino, Bologna 1991

Cinque, 1994 = G. Cinque, *I limiti interni del mutamento linguistico*, sta in: *Miscellanea in onore di W. Belardi*, Roma 1994

Coseriu, 1958 = E. Coseriu, *Sincronia, diacronia e storia*, Boringhieri, Torino 1981 (trad. it. Paola Mura, *Sincronía, diacronía e historia*, Universidad, Montevideo 1958)

Coseriu, 1971 = E. Coseriu, *Teoria del linguaggio e linguistica generale*, Laterza, Bari 1971

Damasio, 1994 = A. R. Damasio, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano* Adelphi, Milano 1995, (trad. dall'ingl. F. Macaluso, *Descartes' Error. Emotion, Reason and the Human Brain*, A. R. Damasio 1994)

Damasio A.R. e Damasio H., 1992 = Damasio, A.R., Damasio H., *Brain and Language*, "Scientific American", 267, 1992, pp. 89-95

Danchin, 1979 = A. Danchin, *Nota critica sull'uso del termine fenocopia*, sta in: M. Piattelli Palmarini (ed.), *Linguaggio e apprendimento. Il dibattito tra Jean Piaget e Noam Chomsky*, Jaca Book, Milano 1991 (trad. dal franc. M. Barbaro, L. Chirizzi, *Théories du langage théories du l'apprentissage*, Édition du Seuil 1979)

Denes, 1995 = G. Denes, *Recensione a: Philip Liebermann <<Uniquely Human>>*, "Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata", 3 (1995), p. 628

Dobzhansky, 1973 = T. Dobzhansky, *Diversità genetica e uguaglianza umana*, Einaudi, Torino 1975 (trad. dall'ingl. G.L. Mainardi, *Genetic Diversity and Human Equality*, Basic Books, New York 1973)

Dray 1957 = William Dray, *Laws and Explanation in History*, Oxford University Press, Oxford 1957

Edelman, 1987 = G. Edelman, *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection*, Basic Books, New York 1987

Fodor, 1979 = J.A. Fodor, *Fissazione delle credenze e acquisizione dei concetti*, sta in: M. Piattelli Palmarini (ed.), *Linguaggio e apprendimento. Il dibattito tra Jean Piaget e Noam Chomsky*, Jaca Book, Milano 1991 (trad. dal franc. M. Barbaro, L. Chirizzi, *Théories du langage théories du l'apprentissage*, Édition du Seuil 1979)

Fodor, 1983 = J.A. Fodor, *La mente modulare*, Il Mulino, Bologna 1988 (trad. dall'ingl. R. Luccio, *The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology*, The MIT Press, Cambridge (Mass) 1983)

Fraser, Brown, Bellugi, 1963 = C. Fraser, R. Brown, U. Bellugi, *Control of Grammar in Imitation, Comprehension and Production*, "Journal of verbal Learning and verbal Behavior", 2 (1963), pp. 121-135

Gold, 1967 = E.M. Gold, *Language Identification in the Limit*, "Information and Control", 10 (1967), pp. 447-474

Graffi, 1994 = G. Graffi, *Sintassi*, IL Mulino, Bologna 1994

Grimm 1848 = J. Grimm, *Geschichte der deutschen Sprache*, Leipzig 1848

Greenberg, 1963 = J.H. Greenberg, *Some Universals of Grammar with particular Reference to the Order of meaningful Elements*, sta in: Greenberg, J.H. (a cura di), *Universals in Language*, The MIT Press, Cambridge (Mass) 1963, pp. 33-59

Haegeman, 1991 = L. Haegeman, *Manuale di Grammatica Generativa*, Hoepli Editore, Milano 1996 (trad. it. AA. VV., *Introduction to Government and Binding Theory*, Blackwell Publishers 1991¹, 1994²)

Halle, 1962 = M. Halle, *Phonology in Generative Grammar*, “Word”, XXVIII, 1962, pp. 54-72

Hempel 1961 = G. Hempel, *La formazione dei concetti e delle teorie nella scienza empirica*, Feltrinelli, Milano 1961

Hjelmslev 1970 = L. Hjelmslev, *Il Linguaggio*, Einaudi, Torino 1970 (trad. it. A. Debenedetti Woolf, *Sproget. En introduktion*, Charlottenlund 1963)

Hubel, Wiesel, 1962 = D. Hubel, T. Wiesel, *Receptive Field, binocular Interaction and functional Architecture in the Cat's Visual Cortex*, “Journal of Physiology”, 160 (1962), pp. 106- 154

Hubel, Wiesel, 1979 = D. Hubel, T. Wiesel, *Brain Mechanisms of Vision*, “Scientific American”, 241 (1979), pp. 150-162

Jackendoff 1986 = R. Jackendoff, *Semantica e cognizione*, il Mulino, Bologna 1986

Jacob, 1978 = F. Jacob, *Evoluzione e bricolage. Gli espedienti della selezione naturale*, Einaudi, Torino 1978 (raccolta di testi e trad. dall'ingl. e dal franc. a cura di D. Garavini)

Kalil, 1992 = R.E. Kalil, *Formazione di sinapsi*, “Le Scienze”, 69 (1992), pp. 22-30

Kandel, Hawkins, 1995 = E.R. Kandel, R.D. Hawkins, *Apprendimento e individualità: le basi biologiche*, “Le Scienze”, 82 (1995), pp. 22-28

Kandel, Schwarz, Jessell, 1991 = E.R. Kandel, J.H. Schwarz, T.M. Jessell, *Principi di neuroscienze*, Ambrosiana, Milano 1994 (trad. dall'ingl. V. Perri, G. Spidalieri, *Principles of Neural Science*, Elsevier Science Publication Co., 1991)

Katz, Fodor 1963 = J. Katz, J. Fodor, *The Structure of a Semantic Theory*, 'Language', 39, pp. 170-210

King, 1969 = R. King, *Linguistica storica e grammatica generativa*, Il Mulino, Bologna 1973 (trad. it. dall'ingl. Merisa e Sergio Scalise, *Historical Linguistics and Generative Grammar*, Prentice-Hall, N.J., 1969)

Kiparsky, 1968 = P. Kiparsky, *Linguistic Universals and Linguistic Change*, sta in: E. Bach, R. T. Harms (a cura di), *Universals in Linguistic Theory*, Holt, Rinehart and Winston, New York 1968

Lakoff, 1972 = G. Lakoff, *The arbitrary Basis of Transformational Grammar*, 'Language', 48, pp. 76-87

Lass, 1980 = R. Lass, *On explaining language change*, Cambridge University Press, Cambridge 1980

Lamarck, 1809 = J.-B. Lamarck, *Filosofia zoologica*, La Nuova Italia, Firenze 1976 (commento e trad. dal franc. a cura di Giulio Barsanti, *Philosophie zoologique*, 2 voll., Paris 1809)

Lenneberg, 1962 = E.H. Lenneberg, *Understanding Language without Ability to speak*, "Journal of Psychology", 65 (1962), pp. 419-425

Lenneberg, 1964 = E.H. Lenneberg, *Language Disorders in Childhood*, "Harvard Educational Review", 34 (1964), pp. 152-177

Lenneberg, 1967 = E.H. Lenneberg, *Fondamenti biologici del linguaggio*, Boringhieri, Torino 1971 (trad. dall'ingl. G. Gabella, *Biological Foundations of Language*, J. Wiley & Sons, New York 1967)

Lenneberg, Nichols, Rosenberger, 1964 = E.H. Lenneberg, I.A. Nichols, E.F. Rosenberger, *Primitive Stages of Language Development in Mongolism*, sta in: *Disorders of Communication*, vol. XLII, Research Publications, ARNMD, pp. 119-137

Lewis, 1975 = D. Lewis, *Languages and Language*, sta in: K. Gunderson (ed.), *Language, Mind and Knowledge*, University of Minnesota Press, Minneapolis 1975

Liebermann, 1975 = P. Liebermann, *L'origine delle parole*, Boringhieri, Torino 1980 (trad. dall'ingl. G. Banti, *On the Origins of Language: an Introduction to the Evolution of Human Speech*, Macmillan Publishing Co, New York 1975)

Liebermann, 1991 = P. Liebermann, *Uniquely Human. Speech, Thought and Selfless Behaviour*, Harvard University Press, Cambridge (Mass) 1991

Lightfoot, 1979 = D. Lightfoot, *Principles of diachronic Syntax*, Cambridge University Press, Cambridge 1979

Lovell, Dixon, 1967 = K. Lovell, E.M. Dixon, *The Growth of the Control of Grammar in Imitation, Comprehension and Production*, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", 8 (1967), pp. 31-39

Marr 1982 = D. Marr, *Vision*, Freeman & Co, New York 1982

Martinet, 1985 = A. Martinet, *Sintassi generale*, Laterza, Roma-Bari 1988 (trad. dal franc. di Maggi e Paride Rombi, *Syntax générale*, Armand Colin, Paris 1985)

McNeill, 1970 = D. McNeill, *The Acquisition of Language*, Harper & Row, New York 1970

Meillet, 1903 = A. Meillet, *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes*, Hachette, Paris 1903

McShane, 1991 = J. McShane, *Lo sviluppo cognitivo*, Il Mulino, Bologna 1994 (trad. dall'ingl. R. Rumiati, M. Margiacchi, *Cognitive Development*, Blackwell, Oxford 1991)

Mehler, Bever, 1967 = J. Mehler, T.G. Bever, *Cognitive Capacities of Young Children*, "Science", vol. 157 (1967), pp.141-142

Nelson, 1965 =T. Nelson, *The Hypertext*, Atti di 'Word Documentation Federation', 1965

Merzenich et alii, 1988 = M.M. Merzenich, *Cortical representational Plasticity*, sta in: P. Rakic, W. Singer (edd), *Neurobiology and Neurocortex*, Wiley & Sons, New York 1988

Monod, 1970 = J. Monod, *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano 1970 (trad. dal franc. A. Busi, *Les hasard et la nécessité*, 1970)

Nelson, 1990 =T. Nelson, *Literary Machines 90.1*, Franco Muzzio Editore, Padova, 1992

Osthoff 1884 = H. Osthoff, *Zur Geschichte des Perfects in Indogermanischen, mit besonderer Rücksicht auf Griechisch und Lateinisch*, Trübner, Strasbourg 1884

Oliverio, 1991 = A. Oliverio, *La plasticità nervosa*, "Psicologia contemporanea", 106 (1991), pp. 25-31

Oliverio, 1995 = A. Oliverio, *Biologia e filosofia della mente*, Laterza, Roma-Bari 1995

Parisi, 1968 = D. Parisi, *Sviluppo del linguaggio nel bambino*, sta in: L. Pizzamiglio (ed), *I disturbi del linguaggio*, ETAS libri, Milano 1968

Piaget, 1929 = J. Piaget, *L'adaptation de la <<Limnaea stagnalis>> aux milieu lacustres de la Suisse romande*, "Revue suisse de zoologie", 36 (1929), pp. 263-531

Piaget, 1945 = J. Piaget, *La formation du symbole chez l'enfant*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris 1945

Piaget, 1947 = J. Piaget, *Psicologia dell'intelligenza*, Giunti, Firenze 1967 (trad. dal franc. D. Di Giorgi, *La psychologie de l'intelligence*, Colin, Paris 1947)

Piaget, 1964 = J. Piaget, *Le Langage e la pensée. Six Étude de Psychologie*, Gonthier, Genève 1964

Piaget, 1965 = J. Piaget, *Note sur des <<Limnaea stagnalis>> L. var. <<Lacustris>>*, "Revue suisse de zoologie", 72, (1965), pp. 769-787

Piaget, 1967 = J. Piaget, *Biologia e conoscenza*, Einaudi, Torino 1983 (trad. dal franc. F.B. Bandinelli, *Biologie et connaissance*, Gallimard, Paris 1967)

Piaget, 1968 = J. Piaget, *Lo strutturalismo*, Il Saggiatore, Milano 1994 (trad. dal franc. A. Bonomi, *Le structuralisme*, Presses Universitaires de France, Paris 1968)

Piaget, 1970 = J. Piaget, *L'epistemologia genetica*, Laterza, Roma-Bari 1993 (trad. dal franc. A. Corda, *L'épistémologie génétique*, Presses Universitaires de France, Paris 1970)

Piaget, 1970 = J. Piaget, *Le scienze dell' uomo*, Laterza, Roma-Bari 1973¹... 1983³ (noi citeremo sempre dalla terza edizione) (trad. dal franc. T. Achilli, *La situation des sciences de l' homme dans le systeme des sciences - Psychologie - Problèmes généraux de la recherche entredisciplinaire et mécanismes communs* Mouton, Paris 1970)

Piaget, Inhelder, 1966 = J. Piaget, B. Inhelder, *La psicologia del bambino*, Einaudi, Torino 1970 (trad. dal franc. C. Andreis, *La psychologie de l'enfant*, Presses Universitaires de France, Paris 1966)

Piattelli-Palmarini, 1979 = M. Piattelli Palmarini (ed.), *Linguaggio e apprendimento. Il dibattito tra Jean Piaget e Noam Chomsky*, Jaca Book, Milano 1991 (trad. dal franc. M. Barbaro, L. Chirizzi, *Théories du langage théories de l'apprentissage*, Édition du Seuil 1979)

Pinker 1994 = S. Pinker, *L'istinto del linguaggio*, Mondadori, Milano 1997 (trad. it. G. Origgi, *The Language Instinct*, Morrow and Co, New York 1994)

Quine, 1972 = W. Van O. Quine, *Methodological Reflections on Current Linguistic Theory*, sta in: G. Harman, D. Davidson (edd), *Semantics of Natural Language*, Humanities Press, New York 1972

Radford, 1981 = A. Radford, *La sintassi trasformativa*, Il Mulino, Bologna 1983 (trad. dall'ingl. A. Varzi, *Transformational Syntax*, Cambridge University Press, Cambridge 1981)

Radford, 1988 = A. Radford, *Transformational Grammar*, Cambridge University Press, Cambridge 1988

Renzi, 1995 = L. Renzi, *Recensione a Philip Liebermann <<Uniquely Human>>*, “Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata”, 3 (1995), pp. 626-628

Richelle, 1971 = M. Richelle, *Introduzione allo studio della genesi del linguaggio*, Giunti, Firenze 1973 (trad. dal franc. R. Eynard, *L'acquisition du langage*, Charles Dessart, Bruxelles 1971)

Rohlf's, 1949 = G. Rohlf's, *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Morfologia*, Einaudi, Torino 1968 (trad. dal ted. T. Franceschini, *Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten. Formenlehre und Syntax. Vol II*, A. Franke AG, Bern 1949)

Rohlf's, 1954 = G. Rohlf's, *Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Sintassi e formazione delle parole*, Einaudi, Torino 1969 (trad. dal ted. T. Franceschini e M. C. Fancelli, *Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten. Syntax und Wortbildung. Vol III*, A. Franke AG, Bern 1954)

Saussure, 1986 = F. de Saussure, *Corso di linguistica generale*, Laterza, Bari 1986⁴ (commento, note e trad. dal franc. a cura di T. De Mauro, *Cours de linguistique générale*, Payot, Paris 1922)

Sinclair, 1967 = H. Sinclair, *Acquisition du langage et développement de la pensée*, Dunod, Paris 1967

Sinclair, 1981 = H. Sinclair, *Sviluppo cognitivo e linguaggio*, sta in: L. Camaioni (ed) , *La teoria di Jean Piaget*, “Convegno in onore di Jean Piaget” - Roma, ottobre 1981- Giunti Barbèra, Firenze 1981

Skinner, 1957 = B.F. Skinner, *Verbal Behavior*, Appleton-Century-Crofts, New York 1957

Skinner, 1971 = B.F. Skinner, *Beyond Freedom and Dignity*, Knopf, New York 1971

Skinner, 1980 = B.F. Skinner, *The experimental Analysis of operant Behavior: a History*, sta in: R.W. Rieber, K. Salzinger, *Psychology: theoretical-historical Perspectives*, Academic Press, New York 1980

Stromswold 1994 = K. J. Stromswold, *The cognitive and neural basis of language acquisition*, sta in: M.S. Gazzaniga (a cura di), *The cognitive neurosciences*, Mit Press, Cambridge (Mass) 1994

Waddington, 1956 = C.H. Waddington, *Principles of Embryology*, MacMillan, London 1956

Waddington, 1957 = C.H. Waddington, *The Strategy of Genes: a Discussion of Some Aspects of Theoretical Biology*, George Allen and Unwin, London 1957

Weinreich, Labov, Herzog, 1968 = U. Weinreich, W. Labov, M.I. Herzog, *Fondamenti empirici per una teoria del cambiamento linguistico*, sta in W.P. Lehmann, Y. Malkiel, *Nuove tendenze della linguistica storica*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 101-202 (trad. dall' ingl. di R. Stefanini, *Directions for Historical Linguistics. A symposium*, Austin and London, University of Texas Press, 1968)

von Wright 1971 = G. von Wright, *Explanation and Understanding*, Cornell University Press, Ithaca 1971